

EDITORIAL: Grenztrennung zwischen Reute AR und Oberegg AI

Auszug aus der Matura-Arbeit von Sonja König, Städeli 476, Schachen

Wer schon einmal durch Reute und Oberegg gefahren ist, bemerkt, dass die appenzellischen Grenzen mehrmals ändern. Oberegg und Reute sind wie ein Flickenteppich. So kann es vorkommen, dass man sich inmitten der Gemeinde Reute plötzlich wieder auf innerrhodischem Boden befindet. Deshalb beschäftigte mich immer mehr die Frage, wie diese Grenzen überhaupt entstanden sind. Wie war es möglich, ein solches Durcheinander in der Grenztrennung zwischen Oberegg und Reute zu erhalten?

Einwanderung der Alemannen

Die Geschichte beginnt – spät – mit der Einwanderung der Alemannen und endet mit einem Schiedsspruch zur Sicherung der Grenze zwischen den beiden Gemeinden. Das Gebiet war durch das kühle Klima in den hochgelegenen, zerklüfteten und waldreichen Landstrichen und abseits der alten Römerstrasse ungeeignet für eine Besiedlung. Durch zwei Niederlagen der Räter (15 v. Chr.) und der Helveter (58 v. Chr.) gehörte das Gebiet der gesamten Schweiz den Römern. Die Ostschweiz und Graubünden gehörten zur Rätia prima, der nördliche Teil des Bodensees mit der Hauptstadt Augsburg zur Rätia secundo. Bis zur Verdrängung der Römer durch die Alemannen blieb diese politische Einteilung bestehen. Die Alemannen hatten das Gebiet des schweizerischen Mittellandes zwischen Bodensee und Aare in Besitz genommen, mussten es aber in der Schlacht bei Zülpich den Franken unter König Chlodwig abgeben.

Die Alemannen flüchteten in die Randgebiete am Bodensee und baten den Herrscher der Rätia prima um Asyl im Rheintal. Da die linksrheinische Talebene ein stark

versumpftes, wildes Moorgelände war, suchten sich die Alemannen im sonnigen Berggelände einen Platz. Darunter befand sich auch das Gebiet der heutigen Gemeinden Oberegg und Reute. Im Süden des Tales, wozu auch der Säntis gehörte, herrschte ein noch nicht betretener Teil Urwald, der sogenannte Arboner Forst. Der Glaubensbote Gallus schlug dort seine Zelte auf und erbaute das Kloster St.Gallen, welches zum Kulturzentrum der Gegend des Appenzellerlandes wurde. In Tausch- und Schenkungsbriefen erwarb das Stift Örtlichkeiten wie Altstätten, Marbach, Balgach und Berneck. Die Gegend des Hirschberges, früher Kurzenberg, gehörte bis ins Mittelalter in Religionsfragen der Kirche im Rheintal an. Die Dauerbesiedlung der beiden Gemeinden Reute und Oberegg begann erst im 12. und 13. Jahrhundert, als die Alemannen mehr Gebiet benötigten und deshalb in die höheren Regionen vorstießen.

Am 21. Dezember 1402 wurde ein Schiedsspruch gefällt, welcher das Bündnis zwischen Appenzell und St. Gallen und den schwäbischen Reichsstaaen auflöste. Da die Landsleute von Appenzell nun ohne Bewilligung der Abtei keine Bündnisse mehr eingehen konnten, schlossen sich die Appenzeller enger zusammen. Die Landsleute sollten mit Gut und Blut füreinander einstehen. Das Gebiet wurde in eine innere und äussere Rhode eingeteilt und zerfiel so in je sechs Teile. Da die Appenzeller ihr Bündnis untereinander nicht auflösen wollten, zogen sie am 15. Mai 1403 bei Vögelinsegg in den Krieg. Die Appenzeller gewannen, wobei auch die Rhoden Hirschberg und Oberegg geholfen haben sollen. Der Sieg besiegelte Appenzells Freiheitsbewegung und Unabhängigkeit für immer. In den folgenden Jahren wurden auch vermehrt rheintali-

sche Gebiete ins Appenzeller Landrecht aufgenommen. Teile wurden ihnen wieder strittig gemacht, doch konnten sie die Grenze bis hinab ins Tal vergrössern, wozu die Gegend um den Hirschberg gehörte. Durch Vermittlungen der Eidgenossenschaft konnte 1429 ein Friede zwischen den beiden Parteien und dem Abt entstehen. Es wurde festgelegt, dass eine gewisse Summe als Entschädigung entrichtet, Zinsen

Bild: Esther Rechsteiner, Schachen

Blick von Reute nach Oberegg

und Zehnten bezahlt und alle von Appenzell aufgenommenen Gebiete wieder zurückgegeben werden mussten. Danach herrschte endlich Frieden zwischen den St.Gallern und Appenzellern.

Beginn der Rhode Hirschberg

Die Rhode Hirschberg bestand aus den Gebieten Reute, Oberegg, Walzenhausen und dem ganzen Kurzenberg. Das Gebiet war höchst wahrscheinlich der Rhode Trogen zugeteilt, denn wesentliche Eigenschaften für ein selbständiges Gemeinwesen waren eine Kirche und ein Dorfkern. Beides fehlte im Appenzeller Vorderland. Kirchlich gehörte das Gebiet zum Rheintal. Im 16. Jahrhundert wurde die Rhode in Ober- und Unterhirschberg aufgeteilt. Dabei gehörten Reute und Oberegg zum Oberhirschberg und der Kurzenberg zum Unterhirschberg.

Reformation

Für das Appenzellerland ist die Reformation eines der folgenschwersten Ereignisse in der Geschichte. In der Folge wurde das Land Appenzell in zwei Hälften gespalten. Da die unterschiedlichen Weltanschauungen sich immer mehr vertieften, kam es vermehrt zu Streitigkeiten. Ein Beispiel dafür war die Einführung des gregorianischen Kalenders 1583. Fünf Jahre später kam es zu schlimmen Auseinandersetzungen in Appenzell. Als Folge daraus zogen viele evangelische Landmänner in den ausserrhodischen Teil Appenzells. Kurz darauf wurde eine Landsgemeindeversammlung einberufen, um einen Vergleich herbeizuführen. Während Verhandlungen über den Beitritt zum spanischen Bund zeigte sich klar die Meinungsgrenze, wobei die katholischen Orte zu Innerrhoden und die Evangelisten zu Ausserrhoden hielten. Vorschläge des Innerrhodischen Appenzell wurden abgelehnt und Ausserrhoden forderte sie noch einmal auf, vom spanischen Bund zurückzutreten. Sie drohten damit, das Ereignis vor die Landsgemeinde zu bringen. Eidgenössische Orte versuchten, zwischen den beiden Lagern zu vermitteln, aber bevor diese Erfolg hatten, war die Landesteilung schon beschlossen. Bei der Landsgemeinde der Innerrhoder am 15. Juni 1597 waren auch die Oberegger und Hirschberger anwesend. Eine Bedingung der Landesteilung war die Zählung der Angehörigen jeder Religion und Auswertung, wie viel jedem der beiden Halbkantone vom gemeinsamen Vermögen zustand. Am 10. Juli trafen sich die Abgeordneten beider Landesteile zur Trennung des Vermögens gemäss Zählung. Bald darauf entstanden Widerstände, da Ausserrhoden forderte, dass Oberegg und Hirschberg zu Trogen gehören sollte. Daher wurde in einem Beschluss festgehalten, dass die Katholiken zur Innerrhodischen, die Protestanten zur Ausserrhodischen Obrigkeit und Gerichtsbarkeit gehören sollten.

Um die letzten Differenzen der Reformation zu beseitigen, versammelte sich ein eidgenössisches Schiedsgericht in Herisau. Es wur-

de bestimmt, dass sich die Minderheiten der Mehrheit zu unterwerfen haben und Ausserrhoden die völlige Rechtsgleichheit gegenüber Innerrhoden habe. Durch dieses Recht konnten Landmänner anderer Religion des Landes verwiesen werden. Oberegg und Oberhirschberg bildeten eine Ausnahme, wodurch immer wieder Schwierigkeiten auftraten. So musste zum Beispiel, als das Niederlassungsrecht geregelt wurde, ein zusätzlicher Artikel für die beiden Rhoden eingefügt werden. Zuvor besagte das Recht, dass bei beiden Regierungen vorseprechen musste, wer in keinem der beiden Landsteile Landmann war. Ein Landmann dagegen musste sich an beide örtlichen Konfessionen wenden und sich der Mehrheit fügen. Wegen den Rhoden Oberegg und Hirschberg wurde das Recht so weit geändert, dass die Person sich ohne weiteres von der bisherigen Obrigkeit trennen konnte, falls die andere ihn aufnahm. Doch diese zusätzlichen Regelungen besserten die Lage der zwei Gemeinden nicht, sie führten zusätzlich noch eine stets wechselnde Grenze herbei. Zudem kamen die Behörden aufgrund von Kompetenzüberschreitungen zunehmend in Schwierigkeiten. Die Teilung der beiden Gemeinden war nicht nur eine rein kirchliche Trennung, sondern auch eine territoriale und politische Trennung. Es entstand ein regelrechtes Durcheinander. 1637 trafen sich deshalb Abgeordnete beider Landesteile, um eine feste Grenze zu bestimmen. Die Güter, die in Ausserrhoden standen, blieben in dessen Besitz, dasselbe galt für Innerrhoden.

Im Halbkanton Appenzell Ausserrhoden wurden die Rhoden durch Kirchpfarreien ersetzt, welche die Rechte übernahmen. Bis zu diesem Zeitpunkt gehörten Oberegg und Reute zur Rhode Oberhirschberg. Durch den Bau der evangelischen Kirche in Reute änderte sich dies. Von nun an gehörten die Protestanten von Oberegg und Oberhirschberg kirchlich zu Reute. Seit der Entstehung der Kirchgemeinde Reuti (= Reute) besteht auch die politische Gemeinde Reute. Durch diese Veränderung der Verhältnisse wechselten auch die Verwaltungs-

wesen der beiden Rhoden Oberegg und Hirschberg. Doch die Rhoden behielten sowohl ihre Hauptleute als auch ihre Räte. Der Fall kam vor die Obrigkeit.

Helvetik

Am 30. August 1789 wurde die Helvetik durch die Eidleistung zereemoniell gefeiert, dies vor allem in St.Gallen und Herisau. Im Appenzeller Hinter- und Vorderland war man eher gegen diesen neuen Eid auf das Schweizerland. Darauf folgten viele Widerstände. Da auch Drohungen keine Wirkung zeigten, wurde zu militärischen Mitteln gegriffen. Auch Oberegg war davon betroffen und wurde in der Nacht vom 3./4. September besiegt. Zusätzlich liess General Schauenberg französische Truppen einmarschieren, welche die Grenzen entlang dem Rhein besetzten. Bedrängt von den Truppen des österreichischen Erzherzogs Karl traten die Franzosen im Frühling 1799 den Rückzug an. Nach dem Einmarsch der Österreicher wurde die alte Föderativverfassung wieder eingeführt.

Doch die französischen Soldaten schafften es ein zweites Mal, die ganze Ostschweiz zu besetzen. Die Staatswirtschaft begann zu zerfallen, Kämpfe gegen die helvetische Regierung schwankten hin und her und Gruppierungen wurden sogar von obersten Landesbehörden provoziert, wodurch viele Bürger zur Waffe griffen, was schliesslich einen Bürgerkrieg auslöste.

Deshalb entschied sich die helvetische Regierung zum Rücktritt, nahm aber nach Napoleons Machtspruch wieder ihren Platz in Bern ein und setzte das helvetische System durch. Die alten Selbständigkeiten der beiden Halbkantone wurden somit wieder hergestellt und in Reute und Oberegg die alten Trennungslinien wieder anerkannt. Die Markierung der Grenzen wurde abgebrochen, als festgestellt wurde, dass ein entsetzliches Durcheinander der Gebiete Oberegg/Reute bestand und es unmöglich war, diese eindeutig zuzuordnen. Nach dem Landteilungsbrief 1597 war zumindest jeder Bürger der Schweiz frei, sich in einem anderen Kanton

niederzulassen. Trotz vieler Streitigkeiten über die Grenze lebten die Oberegger und Rütiger seit Beginn des 19. Jahrhunderts friedlich neben einander.

Die Entscheidung

Im Jahre 1854/55 gingen die beiden Gemeinden einen weiteren Schritt aufeinander zu. Nach einigen verblichenen Vorschlägen beider Seiten griff der Bundesrat in das Geschehen ein. Es wurde ein Kommissär beauftragt, die Sache gütlich zu regeln, andernfalls solle eine zweckmäßige Grenze hergestellt werden. In den Verhandlungen sollten die Rechts- und Territorialverhältnis-

se zwischen den Rhoden Obereg, Hirschberg und der Gemeinde Reute, die Waldungen, die befreiten Güter und die Frauenklöster Wonnenstein und Grimmenstein geklärt werden. Zudem ging es um die Abgrenzung der Gemeinde Reute, was durch einen Austausch der Liegenschaften, die geschätzt wurden, geregelt und eine Grenzvereinbarung vorgenommen werden konnte. Im Jahre 1860 wurde eine Volkszählung in den drei Gebieten durchgeführt und die Territorialgrenzen wurden durch Gütermarken bestimmt. Was zusätzlich festgestellt werden kann ist, dass die eigentlichen Dörfer nie in den

richtigen Rhoden lagen. Das Dorf Obereg lag in der Rhode Hirschberg, der Weiler Hirschberg lag in der Gemeinde Reute und der Dorfkern von Reute lag in der Gemeinde Obereg. Zum Schluss kann gesagt werden, dass nach diesem jahrhundertelangen Kampf endlich eine Einigung gefeiert werden konnte. So war diese wichtige Gemeindefrage endlich geklärt.

Aus Platzgründen verzichten wir auf die Publikation der Bibliografie.

Bei Interesse kann die ganze Arbeit bei Sonja König, sonjakoening@gmx.ch, bezogen werden.

Einwohnerkontrolle

Zuzüge von Oktober bis Dezember 2010

Bärlocher-Schmid	Silvia	Hirschberg 203
Breu Alvan	Claudia	Rank 123
Christoffel	Graziella	Tobelweid 285
Christoffel	Lexas	Tobelweid 285
Durtschi	Matthias	Tobelweid 285
Ehmke	Frank	Rohnen 108
Ehrbar	Christoph	Rank 123
Giger	Karin	Schachen 169
Ivas	Ivana	Dorf 26
Lutz	Ernst	Steingacht 249
Lutz-Sturzenegger	Myrtha	Steingacht 249
Medici	Giuseppe	Mohren 287
Peinsipp	Florian	Städeli 522
Peter	Jacqueline	Rohnen 108
Saipp	Claudia	Bruggtobel 330
Ullmann	Sandy	Rohnen 109

Geburten

Von Allmen	Ursin	Knollhausen 253
Wallner	Rosa	Rohnen 114

Todesfälle

Anker-Oberholzer	Verena	Mohren 287
------------------	--------	------------

Bevölkerungs-Statistik per 31.12.2010

Gemeldete Einwohner	2009	2010
Männer	342	338
Frauen	325	323
Total	667	661
Schweizer	583	581
Ausländer	84	80
Protestanten	290	285
Katholiken	216	214
Andere Konfessionen	161	162
In Mohren wohnhaft	98	96
Im Dorf wohnhaft	160	162
Im Schachen wohnhaft	409	403
Geburten Einwohner	3	2
Todesfälle Einwohner	6	5
zugezogene Personen	33	53
weggezogene Personen	42	56

Die ältesten Einwohner von Reute sind:

Tobler-Frei Elsa, geb. 22.07.1916, Watt 250
 Klee-Büchler Frieda, geb. 30.11.1916, Rohnen 100
 Schmid-Breu Martha, geb. 10.08.1917, Hirschberg 203
 Sturzenegger Ernst, geb. 24.04.1918, Mohren 454
 Niederer-Kast Sophie, geb. 16.06.1919, Dorf 6
 Sonderegger Gertrud, geb. 17.03.1920, Watt 250

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 474	Grosszügiges Anwesen mit 12-Zimmern			Dürmüller Immoservice, 079 412 93 30
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung			Ewald Anker, 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.00 pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.00 pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick 5 Bauparzellen	Schläpfer Architektur, G 071 750 07 23
DORF				
Dorf 12	6 ½ -Zimmer-Einfamilienhaus			Claudia Hotz, 071 891 32 29, 076 560 88 18
Steingacht			ab GB Nr. 352	Howard Sturzenegger sen., 071 891 30 73
Steingacht			GB Nr. 358	Silvia Berchtold, 081 723 10 59
SCHACHEN				
Schachen 167	5 -Zimmer-Einfamilienhaus			Erwin Rechsteiner, 044 940 89 59
Schachen 120		4 ½-Zimmer-Wohnungen		Emil Bänziger, 071 891 40 19
Schachen 169	3 ½-Zimmer-Maisonette-Wohnung mit Einzelgarage			S.Katzensteiner, 071 672 54 16
Schachen 422	Landhaus mit Praxis			Eugen Birrer, 079 440 17 00
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer-Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			redTOP, Herisau, 071 352 63 14
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		Epigeos AG, 044 796 19 27 Zimmerli 043 333 29 80
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner, 044 941 68 29 079 796 17 02
Städeli			GB Nr. 702, 753	Alois Buschor AG, 079 697 28 40
Städeli			GB Nr. 693, 696	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG, 071 757 80 80
Städeli			GB Nr. 697	Paul Klee, 071 722 54 29
Städeli			GB Nr. 704	Marlies Oertle, 071 351 35 32
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark, 071 672 32 45

Diese Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen, Tel. 071 898 82 60. Stand 14. 10. 2010

WEM'S WOHL GFALLT! Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch, und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder oder zum Telefon!

AKTUELL

Gemeindepräsident und ein Gemeinderat treten zurück!

Gemeindepräsident Arthur Sturzenegger und Gemeinderat Hansjörg Niederer haben per Ende Amtsjahr 2010/2011 ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat und den entsprechenden Nebenbeamtionen eingereicht.

Arthur Sturzenegger wurde im Jahr 1996 als Gemeinderat und Gemeindepräsident gewählt. In seinen 15 Amtsjahren war er für die Geschicke der Gemeinde Reute zuständig. Er leitete den Gemeinderat umsichtig und vorausschauend. Während seiner Amtszeit konnten viele Projekte realisiert und die Finanzen der Gemeinde verbessert werden. Mit seinem politischen Gespür und Geschick hat Arthur Sturzenegger sich als Kantonsrat in kantonalen Gremien und als Gemeindepräsident in regionalen Zweckverbänden verdient gemacht.

Im Jahr 2001 wurde Hansjörg Niederer als Gemeinderat von der Einwohnerschaft Reute gewählt. Hansjörg Niederer war von Beginn weg als Präsident der Hoch- und Tiefbaukommission des Gemeinderates tätig. Als Baupräsident konnte er viele kleinere und grosse Projekte rund um die Gemeindeinfrastruktur umsetzen. Zuletzt leitete er den Umbau und die Sanierung der Liegenschaft „Alte Kanzlei“.

Aus den Kommissionen sind bis heute keine Rücktritte bekannt.

Der Gemeinderat Reute bedankt sich ganz herzlich bei den Demissionären und verabschiedet diese an der öffentlichen Versammlung im Mai 2011.

Grundbuchamt Lutzenberg-Reute

Ab 1. Januar 2011 haben sich die beiden Grundbuchämter Lutzenberg und Reute zusammen geschlossen. Für die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Reute soll jedoch der Zusammenschluss kaum spürbar sein. Die federführende Gemeinde Lutzenberg hat zugesichert, dass sämtliche Dienstleistungen für die Grundeigentümer von Reute auch in Reute erhältlich sein sollen. Ihr Ansprechpartner bleibt weiterhin Grundbuchverwalterin Isabelle Coray-Kamber.

Für Termine und Anliegen rufen Sie das Grundbuchamt Lutzenberg-Reute unter Tel. Nr. 071 898 82 65 an oder kontaktieren Sie via Mail unter isabelle.coray@reute.ar.ch.

Gemeindeschreiber Stellvertretung

Nachdem der im November gewählte Gemeindeschreiber die Stelle – wie bereits bekannt gegeben – nicht antreten wird, hat der Gemeinderat Reute eine Übergangslösung treffen und die Stellvertretung regeln können.

Für die Stellvertretung während der Gemeindeschreiber-Vakanz konnte der Gemeinderat den ehemaligen Herisauer Gemeindeschreiber, Walter Bänziger, gewinnen. Der Gemeinderat hat ihn für diese Zeit als interimistischen Gemeindeschreiber und als Leiter des Erbschaftsamtes gewählt. Walter Bänziger wird bis zum Amtsantritt eines neuen Gemeindeschreibers in der Regel während zwei Tagen pro Woche, jeweils donnerstags und freitags, auf der Gemeindekanzlei tätig sein. Er wird von der bisherigen Gemeindeschreiberin und den beiden Mitarbeiterinnen der Gemeindekanzlei – Monika Hanimann und Esther Rechsteiner – unterstützt.

Der Gemeinderat Reute ist froh, für diese Aufgabe eine kompetente Person aus dem Ausserrhoder Verwaltungsbereich einsetzen zu können. Er bedankt sich bereits heute für die wertvollen Dienste aller Beteiligten während dieser Übergangszeit.

DGR bewilligt

Seit rund fünf Jahren wird die Schule Reute als Differenzierte Gesamtschule Reute (DGR) geführt. Das altersdurchmischte Lernen ist seit langem Alltag für die Schulkinder von Reute. Nach Abschluss der vierjährigen Projektphase, hat die Schulkommission eine externe Evaluation der Schulform anfertigen lassen. Die Resultate der Evaluation sind durchwegs gut lautend. Der Gemeinderat Reute hat deshalb beschlossen, diese Schulform für Reute beibehalten zu wollen, und hat einen entsprechenden Antrag an das Departement Bildung AR gestellt. In diesen Tagen ist die definitive Bewilligung für die Differenzierte Gesamtschule Reute durch das Departement Bildung erteilt worden. Der Gemeinderat Reute ist überzeugt,

dass die Differenzierte Gesamtschule ein identitätsstiftendes Element für das Dorf Reute und die Beibehaltung der Schule für das Dorfleben wertvoll ist.

Neues Betriebsreglement für Mehrzweckanlage

Die Räumlichkeiten des Mehrzweckgebäudes Schulhaus/Kanzlei Reute sind nicht mehr aus dem Vereinsleben wegzudenken. Die Räume werden auch regelmässig von privaten Personen oder für Anlässe zum Wohle des Dorflebens gemietet. Das Betriebsreglement für die Mehrzweckanlage war veraltet und deshalb hat der Gemeinderat Reute in Zusammenarbeit mit der Hoch- und Tiefbaukommission das Reglement überarbeitet. Das neue Reglement, das auch die Vermietungen der Räumlichkeiten regelt, wurde durch den Gemeinderat Reute per 1. Januar 2011 in Kraft gesetzt.

Alte Kanzlei vermietet

Die Gemeindekanzlei Reute vermeldet, dass die beiden Wohnungen in der Liegenschaft „Alte Kanzlei“ vermietet werden konnten. Die Wohnung West wird per 1. März 2011 bezogen, diejenige im östlichen Gebäudeteil per 1. Juni 2011.

Steuererklärungen

Ende Januar sind sie wieder in alle Haushaltungen geflattert, die Steuererklärungen. Wie Sie bereits vor einem Jahr informiert worden sind, müssen die Steuererklärungen neu jährlich ausgefüllt werden. Falls Sie Fragen zum Ausfüllen der Steuererklärung oder zum Steuerbezug haben, kontaktieren Sie bitte die kantonale Steuerverwaltung AR in Herisau. Die zuständigen Steuerkommissäre oder Sachbearbeiter geben Ihnen gerne Auskunft.

Nachstehend sind die verschiedenen Servicenummern der Kant. Steuerverwaltung aufgelistet, die bei Fragen kontaktiert werden können.

Hotline bei Steuerfragen 071 353 63 40

Für Formularbestellungen und Fristverlängerungen 071 353 62 99

Für Bezugsfragen 071 353 62 98

Die Nummern sind erreichbar zwischen 08.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr.

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2011 finden am 03. März, 07. April, und 05. Mai 2011 statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Gemeindekanzlei Reute

Verkaufsaktionen 30 Jahre KGR

Datum	Wer	Was
Mittwoch, 30.03.	Locher Bräu	Spezli-Aktion
	Tobler Käserei	Degustation/ Käse-Aktion
	Heis Metzgerei	Fleisch-Aktion
Samstag, 30.04.	Locher Bräu	Spezli-Aktion
	Heis Metzgerei	Fleisch-Aktion
	Dörig Bäckerei	Butterzopf-Aktion
Montag, 30. 05. 2011	Locher Bräu	Spezli-Aktion
	Zweifel Chips	Chips-Aktion
	Heis Metzgerei	Fleisch-Aktion
Donnerstag, 30. 06. 2011	Sonnenbräu	Bier-Aktion
	Frifench	Saucen-Aktion
	Heis Metzgerei	Fleisch-Aktion
Samstag, 30. 07. 2011	Locher Bräu	Spezli-Aktion
	KGR	Grillfest
Dienstag, 30. 08. 2011	Locher Bräu	Spezli-Aktion
	Heis Metzgerei	Fleisch-Aktion
	Frisco	Glace-Aktion
Freitag, 30. 09. 2011	Schützengarten	Bier-Aktion
	Heis Metzgerei	Fleisch-Aktion
	Bäckerei Dörig	Spitzbuebe-Aktion
Mittwoch, 30. 11. 2011	Locher Bräu	Spezli-Aktion
	Heis Metzgerei	Fleisch-Aktion
	Oetker	Dessert-Aktion
Freitag, 30. 12. 2011	Locher Bräu	Spezli-Aktion
	KGR	Silvester-Aktion
	Heis Metzgerei	Fleisch-Aktion

Wir freuen uns, Sie jeweils am 30. jeden Monats – gemäss obenstehendem Plan – mit unseren Verkaufsaktionen zu verwöhnen.

Frühlingsgefühle mitten im Winter

„Quak...Quak...wer bist denn du?“ wundert sich die Ente am Weiher in Oberriet. „Quak...Quak..., weißt du’s nicht“, sagt der Erpel, „ich bin dein Valentin!“...

Vielleicht geht das Entengeplauder auch ganz anders, doch den Valentinstag, a den gibt es. Am 14. Februar war ja Valentinstag, ein Tag, der traditionell der Freundschaft und der Liebe gewidmet ist. Der Name Valentin erweckt die Bedeutungen „gesund“ oder „stark“ im Zusammenhang mit dem lateinischen Verbum „valere“, „stark sein“. Der heilige Valentin von Terni galt als Patron der Verlobten oder auch einfach der durch Freundschaft verbundenen Männer und Frauen. Vor allem in englisch sprechenden Ländern gab es und gibt es noch am Vorabend des Valentintages den Brauch des Losziehens. Man zieht Lose und der Mann und die Frau, die durch das Los zueinander kommen, sind dann für ein Jahr oder auch für kürzere Zeit „Valentin“ und „Valentine“. Diese Sitte soll auf eine Ansicht zurückgehen – im Mittelalter sehr verbreitet und vom Dichter Geoffrey Chaucer wieder aufgenommen – dass sich die Vögel am 14. Februar zu paaren beginnen.

Wie dem auch sei, die Freundschaft und das Zusammenleben von uns Menschen sind entscheidend wichtig für unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und schliesslich über-

haupt für unser Lebensglück. Ganz grundsätzlich sind wir Wesen, die auf Mitmenschen angewiesen sind, wie man so schön sagt: „Der Mensch ist ein soziales Wesen“. So regt uns der Valentinstag in dieser Woche zum Nachdenken über uns selbst und unser Sein in der Partnerschaft, Freundschaft und Liebe an. Wer bin ich selbst, wer sind mein Partner oder meine Partnerin, meine näheren und ferneren Freunde?

Auf den Valentins-Grusskarten sind meistens Herzen als Symbol der Liebe, der Zuneigung und Sympathie, die man füreinander empfindet, abgebildet. Dieses Fest ist eine Gelegenheit, unser Herz sprechen zu lassen, offen zu sein für den andern und ihm zu zeigen, dass man ihn gerade so gern hat, wie er ist. Dieser Tag sagt uns auch, dass es für uns wichtig ist, in uns hineinzuhorchen und so zu merken, was uns Gott durch unser Herz sagen möchte. Das ist sozusagen die Botschaft, die uns Valentin lehrt: Das tun, was du aus innerstem Herzen bejahst und was dir wertvoll und lieb ist.

Das Leben des historischen Valentins, der wahrscheinlich Priester und dann auch Bischof war, verkörpert nach der sagenhaften Überlieferung gerade diese christliche Tugend ganz besonders. So heisst es einmal, dass auch der römische Kaiser Claudius Valentin kennen lernen wollte, weil er als sehr weise galt und im Volk ein gewisses Ansehen hatte.

Foto: Rosalinda Gugolz

Claudius liess ihn zu sich kommen und fragte ihn „Warum dienst du dem eitlen Aberglauben der Christen, da du doch so verständig und weise bist? Ich möchte gern dein Freund sein, aber ich verlange von dir, dass du zu den alten Göttern Roms zurückkehrst.“ Da antwortete Valentin: „Das würdest du nicht von mir verlangen, wenn du wirklich den Gott der Liebe und Jesus Christus kenntest. Wenn ich mein Herz sprechen lasse, kann ich das von dir Gewünschte nicht tun.“ Unter Claudius (Imperator 268 – 270 n. Chr.) endete es nicht gut, Valentin wurde zum Märtyrer, so wie viele andere Christen zu dieser Zeit auch. Viele Legenden ranken sich seither um sein Leben. Und er lebt weiter mit seiner Botschaft, dass wir nichts gegen unser Herz, unser Gewissen und unseren Glauben tun dürfen und dass wir den Weg der Liebe gehen sollen – nicht nur zum Valentinstag!

Pfarrer Dr. Alfred Gugolz

Erfreuliche Abrechnung über den Pfarrhaus-Umbau

Die Kirchenvorsteherschaft durfte an ihrer Sitzung vom 11. Januar 2011 vom erfreulichen Abschluss der Bauabrechnung Kenntnis nehmen. Die tatsächlich angefallenen Kosten lagen geringfügig tiefer als der genehmigte Kredit.

Die Stimmberechtigten hatten an der Kirchgemeindeversammlung vom 21. März 2010 einen Baukredit von Fr. 192'600.– gutgeheissen, um das Pfarrhaus an den Wärmeverbund Dorf anzuschliessen. Der Platz, welcher durch den Wegfall

von Ölheizung und -tank gewonnen werden konnte, sollte für eine zeitgemässe Küche für öffentliche Zwecke sowie für einen Technik- und Stauraum genutzt werden. Das Unterrichtszimmer sollte einer Renovation unterzogen werden.

Tatsächlich schloss nun die reine Bauabrechnung mit einer Kosten-summe von Fr. 187'991.20, also gut 2% günstiger als erwartet. Der Betrag umfasst nicht die Planungskosten, welche bereits durch das Kreditbegehren von der Kirch-

gemeindeversammlung von 2009 gedeckt waren. Er berücksichtigt ferner nicht die einmaligen Anschlussgebühren von Fr. 15'000.– für den Wärmeverbund Dorf. Das Kantonale Amt für Umwelt hat aus dem Energie-Förderprogramm einen Beitrag an die Baukosten von Fr. 3'000.– zugesprochen, welcher zum Berichtszeitpunkt noch nicht überwiesen und damit noch nicht in die Berechnung eingeflossen ist.

Dank dem Umbau können sich auch gehbehinderte Personen Zugang zu

den öffentlichen Räumen verschaffen, ohne hindernde Schwellen oder Absätze überwinden zu müssen. Die Kirchenvorsteherschaft konnte mit dem Umbau endlich das alte Postulat einer behindertengerechten Toilette im Erdgeschoss verwirklichen.

Im Anschluss an die Sonntagschulweihnacht sowie anlässlich

des Neujahrsapéros vom 9. Januar nahmen manche Kirchgänger die Gelegenheit wahr, das Werk zu besichtigen – das Echo war durchwegs positiv.

Es ist vorgesehen, dass die Gemeindebibliothek in das neu renovierte Unterrichtszimmer umzieht. Geeignetes Mobiliar steht bereit

– die Zuständigen der Bibliothekenkommission werden die Bücher im Laufe des ersten Quartals 2011 einräumen. Nach abgeschlossenem Umzug wird der Öffentlichkeit in angemessenem Rahmen erneut Gelegenheit zum Augenschein geboten werden.

Michael Künzler
Präsident Kirchgemeinde Reute-Oberegg

Weihnachtsmarkt 2010 in Reute

Der dritte Rütiger Weihnachtsmarkt ging Ende November erfolgreich über die Bühne. Viele Stunden wurden mit chranzen, planen, basteln, backen, kochen

etc., aufgewendet. Das Resultat in der Mehrzweckhalle Reute konnte sich wahrlich sehen lassen. Aussteller aus nah und fern unterstützten die Landfrauen mit tollen Ver-

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant von IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3
9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83
E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie
unsere Batterie-
aktionen:
www.acustix.ch

kaufsständen, danke! Ein grosses Publikum belohnte uns mit seinem Besuch am Freitagabend und Samstag. Gerstensuppe und G'hackets mit Hörnli gingen bald zur Neige und unsere Festwirtschaft wurde rege genutzt.

Am Samstag hatten die Kinder die Möglichkeit, zu basteln und Lebkuchen zu verzieren.

Aus dem diesjährigen Erlös werden wir wieder einheimische gemeinnützige Institutionen berücksichtigen.

2009 gingen Spenden an UNICEF-Kinder 180.00 Franken, Winterhilfe 150.00 Franken und Pro Juventute AR 150.00 Franken.

Herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer und den Besuchern für ihre treue Unterstützung!

Thema Experimente

Die Kinder der Schule Reute arbeiten in jedem Quartal klassenübergreifend an einem gemeinsamen Thema. Daher befassten sich die Schülerinnen und Schüler der Basis- und Mittelstufe nach den Sommerferien im letzten Jahr im Fach „Mensch und Umwelt“ mit dem Thema „Fische“. Einen zweiten thematischen Schwerpunkt setzte man mit „Experimentieren“.

Die Experimentierfreude steht ihnen ins Gesicht geschrieben.

Seit den Herbstferien qualmte und stank es fast täglich in den Rütiger Schulzimmern. Der Grund dafür war das Thema „Experimente“. Um den Geruch los zu werden, half nur das Aufreissen aller Fenster, was aber leider zu Kälte im Schulzimmer führte. Die Experimente variierten auf der Mittelstufe zu denen der Basisstufe. So konnten die Geschwister untereinander verschiedene Erlebnisse erzählen.

Als die Schüler der Basisstufe erfahren hatten, dass das neue Thema „Experimente“ war, waren sie ganz aus dem Häuschen. Sie durften dann schon die ersten Aufgaben

Auch Versuche aus der Biologie gelangen und konnten erst noch gegessen werden.

Die Wasserfontäne eindrücklich dokumentiert.

Physik hautnah erleben.

beginnen. Bei einigen Experimenten musste man bis zu einer Stunde warten, bis endlich was geschah. Dies erforderte viel Geduld. Bei Anderen war Geschicklichkeit gefragt und bei Einigen mussten sie auch lange „pröbeln“. Aber die Kinder

lösten das ohne Probleme. Sie hatten richtig Spass und alle waren ruhig am Arbeiten. Den Kindern der Basisstufe gefiel die Wasserfontäne am besten.

In der Basisstufe hatte es Gruppen mit Kindern in verschiedenem Alter. Die grösseren Kinder mussten zu jedem Experiment schreiben, was sie gemacht hatten und warum der Versuch so verlaufen war. In der Zwischenzeit durften die kleineren den Versuch aufzeichnen.

In der Mittelstufe waren es Zweiergruppen. Die Lehrpersonen schauten, dass immer ein Mädchen und ein Knabe in einer Gruppe waren.

Manchmal führten die Lehrer und Lehrerinnen am Morgen früh ein Experiment vor. Danach durften die Schülergruppen selber wählen, welches Experiment sie machen wollten. Auch in der Mittelstufe gab es schwierigere und einfachere Experimente, aber auch hier wurden alle Versuche problemlos gemeistert. Die Mittelstufenschüler und Mittelstufenschülerinnen mussten ebenfalls das Experiment und eine Erklärung dazu beschreiben. Als Bonus durften sie noch eine kleine Zeichnung dazu machen. Auch hier wurde ruhig, mit vollem Elan und grossem Spass gearbeitet.

Praktikantin, Angela Eugster

Weitere Erlebnisberichte, Bilder und Aktuelles finden Sie auf www.schulereute.ch

Bauen mit Freunden.

BREU

www.breu-holzbau.ch

HOLZBAU AG OBBEREGG

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Von digitalen Eingeborenen und digitalen Einwanderern

Wussten Sie's schon? Der Homo sapiens hat sich weiter entwickelt und unterteilt sich seit Neuestem in „Digital Natives“ und „Digital Immigrants“. Die ganz jungen und jüngsten Leserinnen und Leser des Rütiger Feschter gehören dabei zu den digital Natives, denn sie wurden in eine Zeit hineingeboren, in welcher der Gebrauch von Computern und Handy's allgegenwärtig ist. Das heisst, sie haben von Geburt an gelernt, am PC zu spielen, sich per SMS und Chatroom miteinander zu unterhalten, Informationen im World Wide Web abzurufen.

Hingegen gehören die digital Immigrants zu den Gestrigen, die – man lese und staune – teilweise gänzlich ohne elektrischen, geschweige denn elektronischen Schnickschnack aufgewachsen sind. Sie haben teilweise noch den Siegeszug des Autos erlebt – nebst zwei Weltkriegen natürlich – und lebten noch lange Zeit gerade in ländlichen Gegenden mit Pferdekutschen und Ochsenpflügen.

Mein Grossvater mütterlicherseits aus dem bündnerischen Churwalden, der sich zwischen den Weltkriegen in eine Frau aus St.Gallen verliebte, pendelte mit dem Velo durch das Churer und St.Galler Rheintal hin und her. Ein Auto hat er sich zeitlebens nie angeschafft, obwohl er die Motorisierung der Schweiz hautnah in St.Gallen und dann in Winterthur erlebte. Meine Grossmutter hat noch die Böden gebohrt, der Staubsauger war elend laut und schwer und wenn sie Wichtiges mitzuteilen hatte, dann verfasste sie handschriftliche Briefe. Bei ihnen

aufzuwachsen, hiess für mich, sich mit der Radio-Märlistunde von Trudi Gerster am Mittwochnachmittag zu vergnügen, denn einen Fernseher haben sie sich erst spät angeschafft. Aber immerhin noch ein paar Jahre früher als meine Grosseltern väterlicherseits. Als ich für ein Übergangsjahr bei denen lebte, bestand mein abendlicher Zeitvertreib aus Rechenspielen (ich hatte schon damals meine liebe Mühe mit Zahlen) und Strickübungen mit der Strickliesl. Na ja, manchmal spielten wir auch Elferraus oder Eile mit Weile, was meiner Charakterschulung diente,

musste ich doch wie jedes Kind erst lernen, mit dem Schmerz des Verlierens gut umzugehen.

Als ich dann von der Stadt aufs Land umzog, fielen mir zwei Dinge sofort auf: Zum einen trugen die Mädchen bevorzugt lange Haare zu Zöpfen geflochten, was mich

mit dem flotten Kurzhaarschnitt einer Städterin sofort zur Exotin stempelte. Und andererseits mussten wir in der Schulstube Finken tragen, um die Holzböden zu schonen. Und statt der Pausenmilch gab es im Winter Pausenäpfel, die über die Wochen zunehmend schrumpelig und unansehnlich wurden, was uns aber nur unwesentlich störte, damals. Überhaupt war damals noch ein klarer Unterschied spürbar von der urbanen zur ländlichen Bevölkerung. „Mann“ war schon etwas moderner in der Stadt als im Rheintal. Hier ging alles noch etwas langsamer, es hatte spürbar weniger Verkehr, das Dorf wusste von jedem und jeder, was er und sie so trieben und es spielte eine Rolle, was die Leute redeten, vor allem über einen selbst.

Mit dem Siegeszug der Hochtechnologie hat eben in den letzten 150 Jahren auch ein deutlicher Wertewandel stattgefunden. Und dies mit immer gesteigertem Tempo. Wäh-

rend jahrhundertlang die Menschen zum Überleben darauf angewiesen waren, dass sie zusammen gehalten haben, fällt dieser Faktor heute schlicht weg. Jeder und jede ist autonom, kann sich selbst versorgen, das eigene Überleben sichern. Das gibt ungeheure Freiheit, aber auch Einsamkeit. Musste früher über Solidarität nicht diskutiert werden, weil sie schlicht für das Überleben der ganzen Gruppe ein Muss war, so findet heute eine stetige Entsolidarisierung statt.

Immer öfter höre ich, dass Kinderlose eigentlich gerne keine Schulsteuern zahlen würden, Autofahrer den öffentlichen Verkehr nicht mittragen wollen, Reiche nicht für die weniger Verdienenden mitzahlen wollen, Arbeitslose und Invalide potenzielle Schmarotzer sind und die Alten für ihr Auskommen gefälligst länger arbeiten sollen. Und freiwillige Arbeit für das Gemeinwohl ist sowieso am Aussterben.

Nein, es war früher nicht alles besser. Heute ist es halt einfach anders. Ohne Wertung. Doch dass die zunehmende Technologisierung unsere Welt nicht nur äusserlich verändert hat, sondern auch die Menschen und ihre Werte, ist eine Binsenwahrheit. Und wir können darüber lamentieren oder wir können versuchen, im Kleinen dagegen zu halten. Allerdings aufhalten können wir die Entwicklung kaum. Denn die digital Immigrants werden älter, sterben weg und können irgendwann den digital Natives nicht mehr aus erster Hand davon erzählen, dass es mal Zeiten gegeben hat, als noch nicht jeder Mensch ein eigenes Telefon hatte, als der öffentliche Verkehr noch rentierte, weil die meisten Menschen mit Zug und Bus unterwegs waren, als sich die Menschen in Vereinen und Beizen getroffen haben zur Unterhaltung, weil es weder Fernsehen noch Computer in jedem Haushalt gab.

In 50 Jahren werden die Menschen nur noch davon lesen können, wie die Uhren langsamer tickten und die Welt völlig unglobalisiert klein war im Appenzeller Vorderland.

Glanzeleistungen aus dem Appenzellerland an der „Schweizermeisterschaft Restauration und Küche“

Vom 25. bis zum 28. November fanden in Brig (VS) die Schweizermeisterschaften in Restauration und Küche statt. Dabei kämpften Jugendliche im Alter zwischen 19 und 21 Jahren um den Titel des Schweizermeisters, der Schweizermeisterin und somit für das Ticket zu den Weltmeisterschaften in London (GB).

Zu den Teilnehmenden gehörten auch zwei Appenzeller: Sandrine Eisenhut aus Oberegg (Lehrbetrieb Hotel Heiden; heute Hotel Waldhaus, Sils-Maria) und Pascal Derksen vom Schachen (Grand Resort Bad Ragaz) traten an in der Kategorie „Küche“. Beide glänzten mit hervorragenden Leistungen am Herd.

Während vier Tagen mussten sie diverse Gerichte gemäss den Vorgaben zubereiten. In dieser Zeit wurden ihre köstlichen Gerichte von einer Promi-Jury und einer professionellen Jury in Geschmack und Aussehen bewertet.

Pascal Derksen erreichte zwar in der Wertung der Promi-Jury den

hervorragenden 1. Platz, jedoch gewann bei der entscheidenden Bewertung der Profi-Jury Sandrine Eisenhut das Rennen für sich und wurde Schweizer Meisterin. Somit reist sie für die Schweiz an die diesjährige Weltmeisterschaft in London.

Als bester männlicher Koch eroberte Pascal Derksen den 3. Podestplatz.

Wir gratulieren beiden Spitzenköchen für ihre aussergewöhnlichen Leistungen und wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg.

Pascal Leber und Kollegen

Hauptversammlung 2011 der Musikgesellschaft Reute

Wechsel im Vorstand der MG Reute

Der Präsident der MG Reute, Ruedi Weder, begrüßte die Musikantinnen und Musikanten, sowie einen Vertreter des Gemeinderates und die Präsidenten des Turnvereins und der Feldschützen zur Hauptversammlung 2011 im Restaurant Waldegg im Schachen. Die Geschäfte waren geprägt von zwei Rücktritten aus dem Vorstand.

Zum einen trat Max Eugster, Heiden, als Aktuar nach zehn Amtsjahren im Vorstand zurück.

Der Präsident überreichte ihm für die geleisteten Dienste einen feinen Tropfen. Zur neuen Aktuarin wurde Lotti Peter, Schachen gewählt. Des weiteren reichte Marina Breu, Oberegg, als Beisitzerin den Rücktritt ein. Angela Röthlisberger übernahm dieses Amt.

Ehrung fleissiger Musikantinnen und Musikanten

Bei 57 Zusammenkünften im Jahr 2010 versäumten Ruedi Weder, Ernst Indermaur, Bruno Sturzenegger, Gerhard Pachler und Max Eugster keine oder nur eine Probe.

Wer hat Lust in der MG Reute mitzutun?

In einem Verein dazuzugehören und in einer solchen Gemeinschaft etwas zu erreichen, womit man ein musikalisch interessiertes Publikum begeistern kann, wird mit einer gu-

ten Kameradschaft und einem guten Gefühl dazuzugehören belohnt.

Fühlt sich jemand angesprochen, in einem Verein mitzutun? Jedermann, sei es ein Neueinsteiger oder auch ein ehemaliger Musikant, der wieder seinem Hobby nachgehen will, ist herzlich willkommen.

Der Probetag ist am Dienstag um 20.15 Uhr im schönen Probelokal im Schützenhaus in Reute. Auskunft erteilt Ruedi Weder unter der Telefonnummer 071/891 33 60 oder jedes andere Mitglied.

Ruedi Weder

HOHL Elektro

Andreas Hohl
 Eidg. dipl. Elektromonteur
 Kellen 273
 9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
 Fax 071 777 62 61
 Mobil 079 300 85 77

Klaushock Turnverein

Am 3. Dezember 2010 trafen sich 33 Turnerinnen und Turner aller Riegen zum alljährlichen Klaus-hock. Gut gerüstet und warm verpackt marschierte die Turnerschar los durch die verschneite Winterlandschaft. Über Eschenmoos und Sulzbach führte der Weg Richtung Büriswilen. Getrieben vom grossen Durst erreichten die ersten Turner das Restaurant Tobelmühle nach einer knappen Stunde.

Nach einer stärkenden Suppe warteten die Turnerinnen und Turner auf den Klaus und den Schmutzli. Doch der Schmutzli hatte noch andere Verpflichtungen zu erfüllen, da das Assistieren für den Klaus zuwe-

nig abwirft. Deshalb musste zuerst noch die Geburt eines Kalbes abgewartet werden. Als dann Klaus und Schmutzli eintrafen, waren die Anwesenden gespannt, von welchen Taten die beiden zu erzählen wussten: Es wurde gelobt und getadelt und einige Anekdoten erzählt. So lernten an diesem Abend alle, dass auch die kräftigsten Turnerarme aus Kaffeerahm keinen Schlagrahm machen können!

Nachdem der Klaus und der Schmutzli ihre Arbeit vollbracht hatten, klang der Abend gemütlich aus. Die Heimkehr erfolgte mit dem Publicar und zu Fuss. Insbesondere der harte Kern der Männerrie-

ge marschierte wieder nach Reute, ohne Wirtschaftshalt.

Es war ein gelungener und lustiger Abend, an welchem alle auf ihre Kosten kamen. Ein herzlicher Dank geht an die Männerriege für die Organisation sowie an Beat Heierli und Martin Bischofberger für den gelungenen Auftritt.

Marcel Graf

Vorschau Kantonale Kleintierausstellung 2011

Jahr eine Kantonale Ausstellung durchzuführen. Diese findet vom 27. – 29. Dezember in Obereg statt.

Der Kleintier-Züchter-Verband beider Appenzel (KZbA) hatte in den letzten Jahren teilweise Schwierigkeiten einen Organisator für die Kantonale Ausstellung zu finden. Der KGZV Reute-Obereg hat sich nun dazu entschlossen nach der Rammler- und Hähneschau im Jahre 1990 und der „Sie oder Er-Ausstellung“ im Jahre 2002 in diesem

Erstmals in unserer Vereinsgeschichte wagen wir uns an eine Kantonalausstellung. Dies nicht zuletzt deshalb, weil wir bei den Behörden und auch bei der Bevölkerung immer auf grosses Verständnis und Interesse gestossen sind. Wir sind uns allerdings bewusst, dass wir ohne die Mithilfe von anderen Vereinen

eine solche Aufgabe nicht bewältigen können.

Selbstverständlich sind wir auf Ihr Interesse und Ihren Besuch angewiesen. Am 28.12.2011 sorgen die Fäaschtbänkler für musikalische Unterhaltung. Ob für Experten, Interessierte oder Familien, bei uns ist für alle etwas dabei! Markieren Sie jetzt schon das Datum in Ihrer Agenda: **27. – 29. Dezember 2011**

KGZV Reute-Obereg

„üers Poschtli“ mit zwei neuen 4x4-Postautos unterwegs

Ab sofort verkehren im Vorderland zwei brandneue Kleinbusse im Linienverkehr. Das PostAuto-Unternehmen „üers Poschtli GmbH“ aus Mohren in der Gemeinde Reute AR fährt damit im Auftrag der PostAuto Schweiz AG vornehmlich zwischen Reute AR und Altstätten SG sowie Heiden und Rheineck.

Vor wenigen Tagen übernahm der PostAuto-Unternehmer Hansueli Mösli aus Mohren zwei neue Kleinbusse. Die beiden Mercedes Benz Sprinter 516 CDI 4x4 entsprechen den neusten technischen Anforderungen. Den Fahrgästen werden 17 Sitz- und 4 Stehplätze angeboten. Im Stehbereich kann ein Kinderwa-

gen und im Heckbereich mit Lift ein Rollstuhl transportiert werden. Sicherheitsgurten und Klimaanlage gehören zur Standardausrüstung.

Als Zusatz ist bei einem Fahrzeug ein automatisches Fahrgast-Zähl-system eingebaut (mit Lichtschranken). Die technischen Daten: 6.95 m Länge, 1.99 m Breite und 2.82 m Höhe sowie 120 kW mit einer 6-Gang-Handschaltung.

Seit 8 Jahren im Einsatz

Die neuen Fahrzeuge ersetzen zwei Kleinbusse, welche seit der Betriebsgründung vor acht Jahren im Einsatz standen. Das PostAuto-Unternehmen „üers Poschtli GmbH“ wurde

Rico Kellenberger, stellvertretender Leiter von PostAuto in der Region Ostschweiz (links) und Hansueli Mösli, Mohren, bei der Fahrzeugübernahme.

vor acht Jahren gegründet und stellt den Betrieb auf der Linie Altstätten – Mohren – Reute mit Anschluss nach Obereg – Heiden sicher. In den Abendstunden sind die beiden Kleinbusse zwischen Heiden und Rheineck sowie als Nachhause-Service ab Heiden Richtung Obereg, St. Anton, Reute, Mohren und Platz Walzenhausen unterwegs.

Unser Reute/Rüüti und andere Reute/Rüthi/Reutte

Der Name Reute, oder eben unser „Rüüti“ erscheint in vielen Ortschafts- und Flurnamen. Der Blick in die Zusammenstellung von Wikipedia führt unsere Gemeinde im Appenzeller Vorderland zusammen mit Reute im Breisgau (Baden-Württemberg, Deutschland) als selbständige Gemeinden auf. Als Ortsteile, respektive Weiler, werden mindestens 24 Nennungen unter dem Namen Reute aufgeführt. Sie liegen entweder in Baden-Württemberg (zum Beispiel in den Landkreisen Konstanz, Ravensburg und Sigmaringen) oder in Bayern (Lindau und Oberallgäu). Mit rund 2400 Einwohnern übertrifft Reute, ein Ortsteil von Bad Waldsee, unsere Einwohnerzahl um rund das Dreifache bis Vierfache.

Einen gewissen Weltbekanntheitsgrad weist das in Reute/Bad Waldsee gelegene Kloster der Franziskanerinnen auf. Es geht auf eine Gründung aus dem Jahre 1403 zurück, wurde aber um 1770 für hundert Jahre zwangsaufgelöst. Franziskanerinnen belebten es nach rund einhundert Jahren erneut und es ist heute als „Klosterberg“ Lebens- und Arbeitsort für rund 200 Franziskanerinnen, welche ihre Missionen bis nach Südamerika ausüben. Die vor zehn Jahren durch die Franziskanerinnen gegründete St. Elisabeth-Stiftung führt die sozialen und karitativen Leistungen der Ordensschwester weiter und bietet gegenwärtig über 120 Ausbildungsplätze in etwa 20 sozialen, pflegerischen, kaufmännischen und handwerklichen Berufen.

Nun, geschätzte Leserin, geschätzter Leser, meinen Sie doch zu wissen, dass es weitere Ortschaften mit dem Namen Reute geben könnte. Richtig. Nur stimmt möglicherweise die Schreibweise nicht mit unserem „Reute“ überein. Die Tiroler Gemeinde Reutte (mit zwei T geschrieben) dürfte so manchen von uns bekannt sein. Rund 6000 Personen bewohnen dieses „Reutte“ am Fluss Lech, respektive an der alten Römerstrasse Via Claudia Augusta, welche einst von Deutschland nach Italien führte. Aber auch die Tiroler Salzstrasse führte durch Reutte. Auch dieses Reutte ist Standort eines Franziskaner Klosters. Mit dem Beitritt von Österreich zur EU ergaben sich für diesen Ort Kooperationen mit dem angrenzenden Deutschland. So wird die deutsche Autobahn A7 bis nach Reutte/Füssen geführt und somit ist Reutte ans deutsche Strassennetz gebunden. Ein trübes Kapitel der Nazizeit sei noch für Reutte erwähnt. Während des letzten halben Jahres vor Ende des Zweiten Weltkrieges befand sich in Reutte ein Aussenlager des KZ Dachau.

Natürlich wären an dieser Stelle auch alle Ortschaften und Weiler mit dem Namen Rüti zu erwähnen. Diese dürften uns aber in der Schweiz wohl bekannter sein. Es seien hier exemplarisch erwähnt: Rüti (Zürich), Rüti (Glarus), Rüthi (St.Galler Rheintal), St.Antönien-Rüti (Graubünden), Reuti-Hasliberg (BE) oder das Schulhaus Rüti Ostermundigen und der SC Rüti (Fussballverein) bei Büren an der Aare. Wer hat sich schon einmal zum Berggasthaus Rüti auf dem Gurnigel (Kanton Bern) begeben oder Fleisch vom Schlachthaus Rüti Büron (Luzern) bezogen? Samuel Schmid, ehemaliger Bundesrat, war einst Gemeindepräsident von Rüti bei Büren (BE). Ein Pflegeheim in Sirnach (Thurgau) führt ebenfalls den Namen Rüti.

Aber warum so in die Weite schweifen? Rüti gibt es ja auch in unserem Kanton, so beispielsweise in Herisau (Rütistrasse, Restaurant Rüti). Wer sucht, der findet.

Paul Furrer-Bischofberger
Carmennaweg 25, 7000 Chur

Anm. der Redaktion – Der Flurname Reute wird im deutschen Wörterbuch von Theodor Heinsius aus dem Jahr 1830 folgendermassen erklärt: Reuten, eigentlich reissen, ausreissen und zwar mit der Wurzel, auch mit der Wurzel ausgraben, von Bäumen (roden, rotten); die Baumwurzel aus der Erde reuten, ein Stück Land reuten, es von Bäumen, Baumstücken, Gesträuch etc. reinigen. Reuten bedeutete aber auch Reiten, ein Reuter war ein Reiter. Der Reuter hatte aber auch die Bedeutung „Sieb“ und in Ulm scheinbar nannte man so einen hölzernen Stuhl. Dann wird noch von der Reutgabel erzählt, einem Instrument, um Grobes auszusondern oder die Reuthacke, die zum roden verwendet wurde.

Im ganzen Vorderland bekannt: Bö im Buch „Jechterondoo!“

Der Ende 1970 und damit vor 40 Jahren verstorbene Nebelspalter-Redaktor Carl Böckli alias „Bö“ wohnte von 1936 bis 1970 in Heiden. Hier wird die grosse, weit über das Vorderland hinaus bekannte Persönlichkeit derzeit im Rahmen einer Ausstellung im Museum geehrt. Vertreten ist der berühmte Karikaturist und Texter auch im neuen Kurzgeschichtenbuch „Jechterondoo!“ von Peter Eggenberger.

Im Buch festgehalten ist einer seiner berühmtesten und unverändert

Vor 40 Jahren verstarb in Heiden der berühmte Nebelspalter-Redaktor Carl Böckli alias „Bö“. (Illustration von Ernst Bänziger im Buch „Jechterondoo!“)

aktuellen Verse, der pointiert die mangelnde Lesefähigkeit und das oft fragwürdige Vorbild der Eltern anprangert. Zur Zeichnung eines Vaters mit seinen fernsehgauffenden Kindern schreibt „Bö“: „Duldet ein Papi, dass seine modernen Goofen das Schreiben und Lesen verlernen, so ist dieser Papi – exgüsi – ein Lappi!“ „Jechterondoo!“ ist im Appenzeller Verlag, Herisau, erschienen und im Buchhandel erhältlich (Fr. 22.–)

Text und Bild: Peter Eggenberger

„Zwäg is Alter“ Gesund und selbständig bleiben

Ist das auch Ihr Ziel? Möchten Sie Ihre Gesundheit pflegen und erhalten, um möglichst lange selbständig zu bleiben? Dann laden wir Sie ein, die Angebote von „Zwäg is Alter“ zu nutzen. Getragen wird das Projekt zur Gesundheitsförderung und Prävention von der Pro Senectute AR, unterstützt vom Gesundheitsdepartement des Kantons. „Zwäg is Alter“ richtet sich an Frauen und Männer ab 65 im Appenzeller-Vorderland und die Teilnahme ist für Sie kostenlos. Die Angebote sind modulartig aufgebaut und können unabhängig voneinander genutzt werden. Hier ein Überblick:

Kurs: „Älter werden – gesund und selbständig bleiben“

Ein anregender Nachmittag zu den Themen Ernährung, Bewegung und Soziales. Fachleute informieren und beantworten Ihre Fragen. (s. nachfolgende Kursausschreibung)

Individuelle Gesundheitsberatung

Persönliche Gesundheitsberatung von einer Pflegefachfrau bei Ihnen zu Hause oder im Büro der Pro Senectute in Heiden.

Impulsveranstaltung

An dieser Veranstaltung wird das Projekt im Detail vorgestellt. Dr. Langer informiert über Gesundheitsförderung im Alter aus ärztlicher Sicht und Gemeindevertreter aus ihrer Perspektive. (Mittwochnachmittag, 16. März 2011 in Wolfhalden)

Vermittlung

Bei Bedarf vermitteln wir Informationen und Adressen von bestehenden Fachstellen und Gesundheitsangeboten in der Region.

Spezielle Angebote zur Gesundheitsförderung im Alter

Geplant sind themenspezifische Vorträge und Kurse. Interessiert Sie ein spezielles Thema? Gerne nehmen wir Ihre Anregungen entgegen.

Informationen zum Angebot und zu aktuellen Kursdaten erhalten Sie bei der Projektleiterin:

Silvia Hablützel, Asylstrasse 20
9410 Heiden, Tel. 071 890 06 63
silvia.habluetzel@ar.pro-senectute.ch
www.ar.pro-senectute.ch

Älter werden – gesund und selbständig bleiben – Ein Kursnachmittag für Frauen und Männer ab 65

Wie lassen sich Beweglichkeit, Kraft und Gleichgewicht erhalten? Wie kann man mit lustvollem Essen Gutes für die Gesundheit tun? Ändert sich die Ernährung im Alter? Wo können Kontakte geknüpft werden und welche Möglichkeiten gibt es bei rechtlichen oder finanziellen Fragen? Im ersten Teil halten eine Physiotherapeutin, eine Ernährungsberaterin und eine Sozialarbeiterin kurze Fachreferate. Im zweiten Teil findet eine Vertiefung der Themen statt und die Referentinnen beantworten gerne Ihre Fragen.

Der Kurs findet am Dienstag, 29. März 2011 von 14.15 bis 17.30 Uhr in der Mehrzweckanlage Dorf 69 in Walzenhausen statt.

Die Teilnahme ist kostenlos und in der Pause wird ein kleiner Zvieri offeriert.

Anmeldung bis 21. März bitte unter: Tel. 071 353 50 30 oder per E-Mail an info@ar.pro-senectute.ch.

Wir freuen uns auf Sie

Warnung für schwarze Schafe

Die von der Durchgangsstrasse Oberegg/Reute – Altstätten beim Haus „Bellevue“ abzweigende Flurstrasse in Richtung der Weiler Ausserfeld und Vogelegg sowie der Rheintaler Gemeinden Balgach und Berneck ist auch bei Bikern beliebt.

Die wenigen schwarzen Schafe unter den Zweiradfahrern haben nun zur Montage einer Infotafel geführt, die unmissverständlich an die geltenden Regeln erinnern.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Kundenbefragung bei der Spitex Vorderland

Im Juni 2010 hat die Spitex Vorderland bei 180 Kundinnen und Kunden eine Zufriedenheitsbefragung durchgeführt. Die erstmals durchgeführte „Messung“ ergab mit einem Zufriedenheitswert von 89,7% einen sehr hohen Wert. Die Zusatzfrage für das Angebot eines Spätdienstes erachten rund 40% als notwendig.

Über den Wert solcher Umfragen kann man geteilter Meinung sein. Tatsache ist: Es ist unumgänglich, um Vergleiche über Angebot und Leistung zu erhalten, dass solche einheitliche Umfragen gemacht werden. Und sie werden von verschiedenen Seiten gefordert, z.B. Versicherer und Politik. In unserem Kanton ist das nur bei den grösseren Spitex-Organisationen möglich. Deshalb hat sich auch die Spitex Vorderland dazu bereit erklärt.

Bei der durch das Institut NPO PLUS in Lachen SZ durchgeführten Befragung wurden im Juni 180 Fragebogen verteilt, von denen 107 oder 60% ausgewertet werden

konnten. Es wurden 29 geschlossene Fragen zu 6 Beobachtungsbereichen gestellt, zu denen aber auch Bemerkungen gemacht werden konnten. Als Zusatzfrage wurde für unsere Organisation der Bedarf eines Spätdienstes bis 22 Uhr abgeklärt.

Der Zufriedenheitswert in den sechs Fragebereichen liegt zwischen 86.2% bis 91.8%. Praktisch alle Kundinnen und Kunden würden unsere Spitex-Organisation ihren Freunden und Bekannten ohne Vorbehalt weiterempfehlen.

Steigerungspotential im Zufriedenheitswert liegt aus Sicht der Kundinnen und Kunden zur Hauptsache in folgenden Bereichen: Verständnis der Kundinnen und Kunden, dass sich mehrere Mitarbeiterinnen um sie kümmern und mehr Information über mögliche Finanzhilfen (Vermittlerrolle).

Die Zusatzfrage für ein Spätdienstangebot bis 22 Uhr ergab, dass die Mehrheit der Antworten

den (73) ein solches Angebot als notwendig erachtet und sie würden es bei Bedarf gerne nutzen.

Der Vorstand der Spitex Vorderland freut sich über das sehr gute Ergebnis und bedankt sich bei der Leitung und allen Mitarbeitenden, die tagtäglich die guten Leistungen erbringen. Der Organisation gibt das auch ein gutes Gefühl, um auf die Herausforderungen, die auf die Spitex zukommen werden, gerüstet zu sein. Und um das meist kostengünstigere Prinzip „ambulant vor stationär“ umsetzen zu können.

Die Spitex Vorderland ist für Fragen, Anregungen oder Mitgliedschaft erreichbar wie folgt:
Rosentalstrasse 8, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 08 oder per Mail
spitex.vorderland@bluewin.ch

Information zu den Dienstleistungen finden Sie auch unter:
www.spitex-vorderland.ch

Spitex Vorderland

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2011

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2011.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2011 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2009. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren

Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten im Dezember 2010 automatisch ein Antragsformular zugestellt.

Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2011 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

**Ausgleichskasse und IV-Stelle
Appenzell-Ausserrhoden**

 Veranstaltungskalender ✓

Eine Liste mit allen gemeldeten Anlässen finden Sie unter:
www.reute.ch/Aktuelles/Anlaesse

Stickerin Lina Bischofberger in neuem Buch: Rütiger Taschentücher für die Königin von England

Der Buchverlag „Zeitlupe“ in Zürich hat kurz vor Ende 2010 den vierten Band der Buchreihe „Das waren noch Zeiten...“ herausgegeben. Die Bücher sind überaus spannend, porträtieren sie doch Personen, die über ihren Arbeitsalltag von früher berichten. In der neuen Ausgabe kommt mit dem Titel „Taschentücher vom Feinsten“ auch die Rütiger Stickerin Lina Bischofberger zum Zuge, die als eine der letzten ihres Fachs ihrer alten Handstickmaschine noch immer die Treue hält.

Im Buch werden das Leben und die Arbeit von Lina Bischofberger in ihrem Haus im Steingacht anschaulich beschrieben. Am Ende des zweiseitigen Beitrags samt Bild wird sie wie folgt zitiert: „Früher gab es keine Papiertaschentücher. Da trugen die edlen Frauen ein besticktes Tüchlein bei sich – das galt dann schon etwas! Auf Bestellung sticke ich Tüchli für Geburtsanzei-

gen oder Tischdekorationen und stelle auch noch Taschentücher für die Firma Lehner in Appenzell her. Diese verkaufen sich bis nach England. Vor einiger Zeit telefonierte mir meine Enkelin aus London, sie habe meine Tüchlein in einem Laden entdeckt. Sie lachte und meinte, wahrscheinlich habe selbst die Queen ein Bischofberger-Taschentuch aus Reute in ihrer Tasche!“

(„Das waren noch Zeiten...“, Band 4, erhältlich bei Zeitlupe Fr. 25.– plus Porto, Postfach 2199,

Das Bild im Buch zeigt Lina Bischofberger als junge Frau an der Fädelmaschine, die in jedem Sticklokal anzutreffen war.

8027 Zürich, oder unter der Gratis-Telefonnummer 0800 00 1291, Mail info@zeitlupe.ch)

**Text und Bildrepro:
Peter Eggenberger**

Familien auf die Pisten

„An einem schönen Januar-Wochenende wagten sich einige Familien aus Heiden und Umgebung zum Familienskitag des Skiclub Heiden. Die wunderschöne Bergwelt, das herrliche Wetter und die super präparierten Skipisten und Wanderwege lockten gleichermassen. Während sich auf der Piste rasch eine Familiengruppe mit jüngeren Kindern, eine Gruppe Jugendlicher, die sich mit einem Vater beim Carven oder Tiefschneefahren versuchte, und eine „Geniessergruppe“ von Skifahrern und Snowboardern gebildet hatte, wanderten die Nichtskifahrer gemeinsam zum Bergrestaurant, wo der Treffpunkt für Pausen abgemacht war.“

Der Ski-Club Heiden möchte auch in Zukunft Meldungen wie oben verkünden und sucht aus diesem Grund Familien, aber auch Einzelpersonen, die ein Gruppenerlebnis der verschiedenen Art in der herrlichen Winterlandschaft von Hei-

den und Umgebung oder in einem schneesicheren Skigebiet erleben möchten.

Interessierte melden sich bitte bei:
Monika Huber-Walser
Kassierin Ski-Club Heiden
Tel. 071-891 21 71 oder
m.b.huber@kabeltv.ch

**Patrice Schlegel
für den Ski-Club Heiden**

Familie Huber, hier beim Familienskiplausch in Wildhaus, freut sich auf weitere schneesportbegeisterte Familien.

Ofenbau
aus Leidenschaft

SCHERRER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Bernack, 071 744 19 19
Privat: Rohren 458, 9414 Schachen, 071 891 63 58

Öffentlicher Vortrag

„Schwierige Lebenssituationen, so kann ich Unterstützung bieten“.

So lautet der Titel des Vortrages von Dr. med. Torsten Berghändler am 18. März 2011 um 19.30 Uhr im Evangelischen Kirchgemeindehaus in Heiden

Wie kann, soll, muss ich reagieren, wenn eine mir nahestehende oder eine Person aus dem beruflichen Umfeld oder der Nachbarschaft eröffnet, dass „etwas mit ihr, mit ihm nicht mehr so sei wie vorher“? Oder wenn wir selber glauben fest zu stellen, dass bei mir oder einem Nächsten sich Veränderungen eingestellt haben? Soll ich den Kopf in den Sand stecken oder Grossalarm schlagen, oder?

Zu diesen Themen versucht Dr. med. Torsten Berghändler eine mögliche Antwort zu geben. Er führt in Gais

und Herisau eine eigene Praxis für Psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist bezogen auf seine Ausbildungen eher eine Ausnahme. Denn nur wenige Psychosomatiker sind auch Psychiater. Die Psychosomatische Medizin deckt ein weites Feld ab.

Sie behandelt psychische Erkrankungen, die körperliche Symptome verursachen, wie etwa Depression, Angstzustände und Burnout.

Dr. Berghändler arbeitet seit fast drei Jahren im Projektausschuss des Ausserrhoder Bündnis gegen Depression mit. Er ist auch Mitglied des Appenzeller Care Teams, das in schwierigen Lebenssituationen wie z.B. bei Unfällen und anderen Schadenereignissen eingesetzt wird.

Innerhalb des Vortrages werden auch die Institutionen der Sozialberatung Vorderland, des Care Team

AR/AI und des Ausserrhoder Bündnis gegen Depression in einem kurzen Input ihre Erfahrungen dazu einbringen.

Im Anschluss an den Vortrag wird zu einem Apéro eingeladen. Da stehen noch weitere Vertreterinnen und Vertreter von Institutionen, die in ihrem Umfeld mit schwierigen Situationen konfrontiert sind, als Ansprechpersonen zur Verfügung.

Der Eintritt ist frei. Zur Unkostendeckung wird eine freiwillige Kollekte erhoben. Der Vortrag steht unter dem Patronat von „aktiv in Heiden“ und wird durch die Spitex Vorderland und dem Bibliothekverein Heiden organisiert.

Auch Sie sind herzlich ins Kirchgemeindehaus in Heiden eingeladen.

**Arthur Sturzenegger
Spitex Vorderland**

Bücher-Tipps von Shona Sturzenegger

Die Beschenke von Kristin Cashore

Als Kasta dem geheimnisvollen Prinzen von Lienid begegnet, weiss sie sofort, dass er auch ein beschenkter ist – sie ist sich nur nicht sicher, mit welcher Gabe er beschenkt ist. Kasta dagegen ist in allen sieben Königreichen bekannt und gefürchtet: Sie hat die Gabe des Tötens.

Nur Bo, der fremde Prinz, scheint keine Angst vor ihr zu haben und ringt beharrlich und mit viel Geduld um ihr Vertrauen. Im Kampf gegen

einen König mit einer teuflischen Gabe werden sie auf ihrem gemeinsamen Weg durch Schnee und Eis, über Meere und Gebirgsketten zu Verbündeten – und zu einem leidenschaftlichen, unabhängigen, streitenden, liebenden Paar.

Ich finde dieses Buch sehr spannend weil man beim Lesen so Fantasievoll sein kann und man kann sich alles selbst vorstellen. Es ist auch relativ einfach geschrieben und so wirkt es sehr verständlich.

ISBN: 978-3-551-58210-2
Ab ca. 13 Jahren
493 Seiten

Fotoausstellung von Mäddel Fuchs

LÜÜT IM LAND

im Alters- und Pflegeheim Watt

Für unsere Alters- und Pflegeheim-Bewohner, Kunstliebhaber und Besucher haben wir einen besonderen Leckerbissen bereit.

Der bekannte Appenzeller Fotograf, Mäddel Fuchs, hat verschiedene Rütiger und Rütigerinnen im Alltag fotografiert und stellt

die Bilder im Watt aus. Kaum zu glauben, über welche kulturellen Perlen unsere Gemeinde Reute verfügt.

Die Vernissage findet am Freitag, 25. Februar 2011, um 20.00 Uhr, im Alters- und Pflegeheim Watt, statt.

Die Ausstellung von LÜÜT IM LAND dauert vom 25. Februar 2011 bis und mit 27. März 2011, jeweils täglich von 14.00 bis 16.00 Uhr.

Sie sind herzlich willkommen!

**Ausstellungsteam
Alters- und Pflegeheim Watt**

Pöschelibender, wo ist er jetzt?

Unser Pöschelibender verliess inzwischen seinen Standort am Gesundheitsweg, bei der Familie Liechti, nahe an der Grenze zu unserer Nachbargemeinde Oberegg und machte sich in Richtung Dorf auf den Weg. An interessanter Lage, mit Aussicht auf die KGR, dicht am Geschehen, hat er sein neues „Plätzli“ bezogen. Auch wenn es unter im plätschert, nasse Füsse sollten ihm trotzdem erspart bleiben.

PS. Die kleine Geschichte: Da die Rütiger seit jeher neckisch „Pöschelibender“ genannt werden, haben wir von Ewald Anker eine Figur schnitzen lassen. Unser Pöschelibender besucht nun alle drei Bezirke und knüpft Beziehungen. Da unser Pöschelibender reisefreudig ist, freut er sich über weitere Einladungen. Kontaktieren Sie eines unserer Redaktionsmitglieder.

Feldschützengesellschaft Reute – die etwas andere Vorstandssitzung! Geglückter Start ins 3. Jahrhundert

An der Januarsitzung des Vorstandes der FSG Reute werden jeweils die Weichen für das kommende Vereinsjahr gestellt, sowie das Programm für die kommende Hauptversammlung zusammengestellt.

Zu dieser ersten Sitzung im 3. Jahrhundert in der Geschichte der FSG Reute scheuten die Verantwortlichen keine Aufwände und organisierten kurzerhand ein „Arbeitsweekend“ im Tessin.

Via Sottobisio 4, 1. Stock, in Balerna TI hiess die Adresse des Tagungslokals für die sieben aus dem Appenzellerland am 15. Januar 2011 angereisten Sitzungsteilnehmer. Eingeladen hatte unser im Exil stationierte Aktuar und Autor der Jubiläumsschrift, Luzi Sturzenegger, welcher zusammen mit seiner

Frau Rino für beste Aufenthaltsbedingungen sorgte. Schwergewichtig wurden die Traktanden Jubiläumsschrift, die Vorbereitungen zur 200. Hauptversammlung und der Stand der Vorbereitungen des Jubiläumsschiessens vom kommenden Mai/Juni besprochen.

Die Geselligkeit, natürlich wurde sie auch gepflegt! Seminarwochenende oder Pflegen der zwischenmenschlichen Beziehungen, so nennen es grössere Firmen für ihre Kaderanlässe. Wir von der FSG Reute sagen dem einfach „Pflegen der Kameradschaft“ und so erfüllte dieses Wochenende die Erwartungen auch diesbezüglich vollauf.

Hochmotiviert sind wir am Sonntag wieder nach Norden gefahren, mit einem Kofferraum voller Auf-

Sitzungsteilnehmer in Balerna TI

gaben, aber mit der Gewissheit, das Jahr 1 im 3. Jahrhundert möglichst optimal vorbereitet zu haben.

Siehe auch www.fsg-reute.ch

Hanspeter Eugster / Präsident

La Trate d'ore

Witzige Sachen!

Kunde beim Bäcker:

Ich bekomme 99

Brötchen. Verkäuferin:

Dann nehmen Sie doch gleich 100.

Kunde: Wer soll denn

das alles essen?

Das Rütiger Feeschter hat eine neue Homepage!

Liebe Leserinnen und Leser des Rütiger Feeschters, schauen Sie doch mal in unsere neue Homepage rein. Sie können die Erscheinungstermine abrufen, Beiträge und Fotos senden, Inserate oder Abonnemente bestellen, gute Tipps erhalten und Ihre Meinung zum Rütiger Feeschter der Redaktion übermitteln.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Redaktionsteam

„Pfannedeckle“ am Silvester 2010 im Dorf

... und sie leben doch, die redlichen „Pfannedeckler“, die sich in die Kälte bemühen, um mit viel Lärm die braven Leute aus den warmen Betten zu locken.

Ernst Pletscher

Kinoprogramm

Mehr Kionoprogramm unter www.kino-heiden.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Februar. Rosental. Das Kino.

Hannes Friedli

Kinomol:

Di 1.2. 14:15

Oberstadtgass

Briefträger Jucker ist das soziale Gewissen des Altstadtquartiers. Von Kurt Früh mit Jürg Grau, Schaggi Streuli u.a. Schweiz, 1958. **Ab 6 J. – Dialekt**

Di 1.2. 20:15

El secreto de sus ojos

Ein pensionierter Gerichtsangestellter möchte einen ungelösten Fall in einem Roman verarbeiten. Der Thriller verknüpft Liebe und argentinische Politgeschichte raffiniert miteinander. **Ab 14 Jahren – Sp/d/f**

Sa 5.2. 20:15

Fr 4.2. 20:15

Des hommes et des dieux

Im algerischen Bürgerkrieg wird ein kleines französisches Bergkloster von Rebellen überfallen. Spannung zwischen friedlicher Koexistenz und brutaler Realpolitik, ein Film mit brisanten Fragen, der auch Stellung bezieht. **Ausgezeichnet in Cannes. Ab 14 J. – 0/d/f**

So 6.2. 19:15

Di 8.2. 20:15

Sa 12.2. 17:15

Rapunzel

Disney hat das alte Märchen vom eingesperrten Mädchen mit den meterlangen Haaren überraschend neu verfilmt. Eine liebevoll und märchenhaft schön animierte Lovestory mit rasanter, kindgerechter Action, in der Rapunzels Mähne das Wort «haarig» ganz neu definiert. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Sa 5.2. 17:15

So 6.2. 15:00

So 13.2. 15:00

Fr 11.2. 20:15

The Tourist

Franks (Johnny Depp) Reise nach Venedig verändert sich durch das Auftauchen von Elise (Angelina Jolie) schlagartig: Sie führt den Ahnungslosen direkt in ein waghalsiges Abenteuer ohne erwartete Romantik. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Sa 19.2. 20:15

Di 22.2. 20:15

Special:

*Sa 12.2. 19:45

Bal – Honig

Der Spielfilm erzählt aus der Perspektive des Jungen Yusuf von der Welt des Imkers in endlosen Wäldern über dem Schwarzen Meer. Er führt uns in sinnlichen Bildern vor, was mit der Natur verschwindet, wenn wir ihr nicht Sorge tragen.

So 13.2. 19:15

Sa 19.2. 17:15

Goldener Bär von Berlin! *Annäherung an das Phänomen Honigbienen mit Emanuel Hörler, Biologe, Imker und Initiator «Erlebnisweg Honigbienen», Reheteobel. **Ab 12 Jahren – 0/d/f**

Kinomol:

Di 15.2. 14:15

Wie klaut man eine Million

Die clevere und witzige Komödie um Kunstfälschung mit Audrey Hepburn und Peter O'Toole. USA, 1966. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Di 15.2. 20:15

Nel giardino dei suoni

Der blinde Musiker, Therapeut und Klangforscher Wolfgang Fasser arbeitet in der Toskana mit Kindern mit Hirnschädigungen: Klänge und Geräusche sind seine Mittel. Ein leises und berührendes Porträt eines aussergewöhnlichen Menschen! **Ab 10 Jahren – 0/d/f**

Fr 18.2. 20:15

So 20.2. 19:15

Sa 26.2. 17:15

KinoKLAPP:

Mi 16.2. 14:15

Der Indianer im Küchenschrank

Ein Küchenschrank mit magischen Kräften beschert Omri ungeahnte Wild-West-Abenteuer! **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Cinéclub:

Mi 16.2. 20:15

Departures – Okuribito

Ein japanischer Musiker begibt sich in die Welt der Bestattungen und entdeckt dabei Faszinierendes. **Ab 16 Jahren – 0/d/f**

So 20.2. 15:00

Yogi Bear

Yogi-Bär droht der Verlust seiner Heimat: Der Jellystone-Park soll verkauft und planiert werden. Doch die Frevler haben die Rechnung ohne Yogi gemacht. Die umtriebigen Bären zeigen mit Witz und Schalk, dass es sich lohnt, sich für die Natur als Lebensraum einzusetzen. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

So 27.2. 15:00

So 6.3. 15:00

Fr 25.2. 20:15

Bon appétit

Im Mittelpunkt der romantischen Komödie steht die Küche eines Zürcher Nobelrestaurants. Die internationale Crew um Starkoch Thomas besteht aus Profis, aber auch aus Menschen. Das Leben ist voller Überraschungen, man muss mit allem rechnen – auch mit dem Schönen. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

So 27.2. 19:15

Sa 26.2. 20:15

Drei

Hanna und Simon haben als Paar schon Höhen und Tiefen durchlaufen. Aber das ist neu: Sie verlieben sich beide in den gleichen Mann – ohne voneinander zu wissen. Tom Tykwers Melodram ist eine erfrischende, klug erzählte, aussergewöhnliche Liebesgeschichte. **Ab 14 Jahren – Deutsch**

Fortsetzung
im März

Special:

Fr 18.2. 19:30

Backstage – Führung durch das Kino Rosental

Zum Schmunzeln!

Was ist ein Keks
unterm Baum? Ein
schattiges Plätzchen.

www.feeschter.ch

Impressum · Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:

Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Yvette Anhorn 071 888 07 83
anhorn.yvette@sunrise.ch

Ernst Pletscher 071 891 30 12
ernst.pletscher@kst.ch

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
stu-diem@hotmail.com

Marc Waibel 071 898 82 60
marc.waibel@urban-waibel.ch

Finanzen/Inserate:
Jasmine Häfliger 071 740 14 18
haefliger372@hispeed.ch

Gestaltung:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@bluewin.ch

Druck: Eugster Druck, Heiden

Ausgabe 2|2011:

Redaktionsschluss: 19. Apr. 2011

Erscheinungsdatum: 19. Mai 2011

Editorial: Arthur Sturzenegger, geb. 1933, von Reute AR, wohnhaft als pensionierter Reallehrer in Rehetobel

Von Ihrer Redaktorin Esther Rechssteiner angefragt, seien hier einige Fragmente aus meinem frühjugendlichen Gedächtnis wiedergegeben.

Als Namensvetter des um einiges jüngern, verdienten Gemeindehauptmanns von Reute, bin ich 1933 in Trogen geboren, besuchte dort die Primarschule und die Gymnasialabteilung der dortigen Kantonsschule. Nach der Ausbildung zum Primarlehrer in Kreuzlingen trat ich in Rehetobel meine erste Stelle an. Nach zehn Jahren, bereits verheiratet, entschloss ich mich – auf Anregung von Kanton und Gemeinde – eine Zusatzausbildung für die Oberstufe (Sekundarstufe I), einschliesslich Berufsberatung, anzutreten. Nach deren Abschluss übernahm ich die in Rehetobel neu zu eröffnende Realschule, die mir ermöglichte in allen Fächern zu unterrichten. Insgesamt unterrichtete ich in Rehetobel bis zu meiner Pensionierung 43 Jahre lang. Daneben engagierte ich mich in diversen öffentlichen und politischen Chargen in Gemeinde und Kanton. Immer aber war und blieb ich Bürger von Reute AR und dies immer ein bisschen mit Stolz.

Ond drom verzell i etz e khlii näbes vo mine Bezüchege zo de Rüüti, vor allem zom Schache. Min Vatter, de Titus Stuazenegger ischt im Jahr 1898 im Schache geboore ond ufgwagse. Siini Eltere sönd de Titus ond d' Emmerenzia, geb. Rohner ussem Sanggaller Oberland gsii. Sü hand i iehrem Huus d Poschtablaag gfuehrt ond er ischt Briefträger gsii. Me hed ehm drom de „Bott“ gseid. Min Vatter ischt „Botts Titus“ gsii ond mier hands denn aade im Schache usse „Botts Titusse Bob“ gseid, wenn s denand erklärt hand, wa da för e Böbli sei, wo bi Botts i de Ferie sei.

Min Vatter hed sini ganz Schuelbildlig im Schache, bim Lehrer Flury, überkhoo. Da ischt doozmol ganz noemal gsii. Di meischte Bobe hand noch de Schuel ebe möse

s Siidewebe leärne, damme bald hed khöne verdiene. Ond d Maatle sönd i Pfrönti („in die Fremde“ als Dienstmädchen) ggange gi diene. Ond füer beides hand acht Schueljahr wüekli gglangt. Da hett me mim Vatter zwor nie aagmiekt, er hed e wunderbar schöni Handschrift gkha ond überhopt recht viel gwisst. S Siidewebe hed ehm aber gär nöd gfalle, ond drom ischt er is Züeribiet abi, in en grosse Pürebetriib, wo mer au mit Ross hed möse ackere. Seb hed ehm gfalle, pflüege ond egge ond fuehrwerche mit emene Zwaaspänner. Ond am Soonti gi uusriite mit de Junge vom Meischer.

Wo denn dehaam, i de Rüüti, e Briefträgerstell, frei woede ischt, hed er si gmolde ond isch ani gkho. Im Rüütiger Dorf onn, bim Pfarre Gantebää, hands ghüroote, er ond d Emma Grof vom Hieschberg ond z miittst im Dorf e Wohni gfonde. Im Jahr 1928 hands denn e Khindli überkhoo. Ond will denn z Troge inne grad e Stell frei woede ischt, hed si min Vatter dei gmolde. Er ond d Moetter hand nämmlig tenkt, dei khöm mer a de Kantöösschuel

d Goofe guet schuele loh. De Vatter ischt ani gkhoo, gwählt vo de Kreisposchtdirekziöö z Sanggalle. I de Rüüti uss ischt er nämmlig „gad“ Privatbriefträger gsii, aagstellt vo de doozmoolige Rüütiger Poschthalteri, am Fröilein Lanker.

Ond i bi denn föf Jahr spööter, ebe im Februar drei-driisg geboore. I bi denn aade mit miine Eltere in Schache usi uf Bsuech, zo de Grosseltere. Sü hand dozmol scho en Radio gha, ond i waass no guet, wie amml de Grossvatter am Samstivesper de Radio uftribe hed ond denn hed mes ghört lüüte. Da sei

z Züeri Glüüt, het er mier erklärt ond i ha möse stuune. Mier hand dahaam, z Troge inn, no lang khan Radio gha ond natüürli au ka Teliföö. Zom telefoniere hamme möse i di nöechscht Wiertschaft oder uf Poscht, denn hands am vebonde.

Miini Schwöschter, wo vier Jahr elter ischt as ii, ischt denn aade ganz allaa zo de Grosseltere i Pfeeri. Wo n i gross gnueng gsii bi, hani au gkhöne mit, ha denn aber all Obed

schuuli Haaweh übergkhò. Aamol hed mi de Vatter sogäär möse gk-hò gi hole, mit em Velo. Wo s denn ghaasse hed, sei globi besser, i gäng gad nomme, heds mi denn doch gwuemmet („gewurmt“, „gefuxt“, bedauert) ond i ha denn gliich all wieder gmüedet, bis mi wieder göd lòh hand. De Vatter hed gseid er heis genau glied gha, wenn er amml zo de Bäsi Gotte in Herre ufi i Pferie sei, denn hei er am Obed nòd khöne in Schache abi luege, ohni ass em im Hals henn eng woede sei ond i de n Auge Träne ghòd seiid.

S Huus vo de Grosseltere, ebe Botts, ischt s zweit onderem Khrüüz gsii, ganz a de Stròss zuei. Mii hand hoptsächli zwaa Fahrzüüg interessiert: S Poschtauto und de Niedermaa vo Heide mit sim grosse, grüne Laschtwage. D Pfüehrerka-bine hed Feeschte us Celluloid gha, wo mer hed gkhöne abnee, wenns warm gsii ischt ond mit Truckknöpf wieder befeschtige, wenn's nass ond khalt gsii ischt. Uf de entgegengesetzte Siite vom Fühlersitz ischt usse e grosses Ersatzrad aagmacht gsii.

Aber au s Gärtli oms s Huus ommi hed miers gkhöne (*hat mich begeistert*). Vor em Huus ond uf de Siite heds wunderbari Blueme ghaa, de grosse, wüsse Lilie hand d Gross-eltere „Ilge“ gseid. I ha drom vo doo aaa all gwisst, wa e n Ilge ischt, au wenn e Wiertschaft esoo ghaasse hed. Henderem Huus heds Beerstude ghaa, wo n i aade ha tööre i s Muul beere, ohni Fròdège.

S Khrüüz ischt dozmol e bekannt gueti Wiertschaft gsii. Schoche Emil ond sini Frau hand denebed au e goeti Metz gführert. Im oberschte Stock, gege Weschte, heds vor de Feeschter a de Huswand e groossi Henki khaa, wo aade en Huffe Pantli a de Luft zom Tröchne ufghenkt gsii sönd. D Schoche Pantli sönd wege iehrne Güeti wiit ommi bekannt gsii, si seiid – hed me gseid – i di ganz Schwiz veschickt woede, uuszeichnet mit ennere Goldmedalie.

A de Strooss gege d Schwendi usi heds e Feerieheim gha. Dei heds amml i de Feeri Kolonie uss em Züeribiet gha, wo ganz anderscht

gschwätzt hand as mier. Sü hand amml interessant ond luschtegi Spiel gmacht mit de Lehrer ond mier hand gkhöne mitmache, wemmer nòd oder nomme z schüüch gsii sönd.

I de Rohne voene, ganz a de Stròss i s Eschemòds abi, ischt d Bäsi Johanna dehaam gsii. Si ischt am Grosvatter siini Schwöschter gsii ond hed Frau Bänziger ghaasse. Bi iehre heds all petröölelet, i globe si hed eso e Petrol-Khöcherli ghaa i de Khuchi. Vo iehre hand mier Goofe aade eso Marzipan-Häslì ond -Bibeli übegkhòd. Mi heds amml tunkt, die teuid au petröölele, aber da hed mer mier duer tòd ond hed gseid hetocht...

I de Schwendi uss, im sebe Huus, wo elaa stood ond hützetags eso

schö ufgrüsch ischt, ischt de Vetter Chasper dehaam gsii. Er ischt de Brüeder vo de Grossmoetter gsii ond er hed drom au „gflumseret“ (*im Flumser Dialekt geredet*), genau wie d Grossmoetter. Siini Frau ischt för üüs Goofe „d Pfrau Baas“ gsii. Sü hand im Züeribiet onn e grösses Puureguet gha ond sönd im Alter i d Schwendi usi gkhoo zom no ekhlii püürele.

Miini Grosseltere sönd i de viezger Johr gstorbe, zerscht Grossmoetter, e paar Johr später de Grossvatter, eebe bald noch ammene Umfall. Uf em Weg i Khierche ischt er vome-ne Velo aagfahre woede ond heds nochher nomme rechte gkhaa. D Grossmoetter ischt fascht ond de Grossvatter über achtzgi worde. Da ischt doozmol e hööchs Alter gsii.

Arthur Sturzenegger

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant von IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
 Freihofstrasse 3
 9410 Heiden
 Tel. 071 888 83 83
 E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

WEM'S WOHL GFALLT! Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch, und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder oder zum Telefon!

Aktuell

Amtsantritt des neuen Gemeindepräsidenten und der neuen Gemeinderäte

Bei den Gesamterneuerungswahlen am 3. April 2011 sind die Wahlen der Behördemitglieder bereits im ersten Wahlgang zu Stande gekommen. Neu gewählt sind Ernst Pletscher als Gemeindepräsident sowie Niklaus Sturzenegger und Manfred Laim als Mitglieder des Gemeinderates. Ein zweiter Wahlgang ist nicht nötig.

Der Gemeinderat in neuer Zusammensetzung wird sich an seiner ersten Sitzung im neuen Amtsjahr, welches am 1. Juni 2011 beginnt, neu konstituieren und die Ergänzungswahlen für die Kommissionen vornehmen.

Alexander Birrer ist der neue Gemeindeschreiber

Der Gemeinderat konnte nach einer längeren Interimslösung für das Amt des Gemeindeschreibers eine definitive Wahl treffen. Er wählte in der März-Sitzung Alexander Birrer, wohnhaft in Buchs SG, als neuen Gemeindeschreiber der Gemeinde Reute.

Alexander Birrer, geb. 1977, hat in seiner heutigen Wohnortgemeinde Buchs SG von 1994 bis 1997 eine Verwaltungslehre absolviert. Anschliessend war er dort bis 1998 im Betriebsamt und im Sozialamt tätig. Er wechselte dann in die Privatwirtschaft. Seit dem Jahr 2000 ist er beim Wasser- und Elektrizitätswerk der Gemeinde Buchs als kaufmännischer Sachbearbeiter in den Bereichen Debitoren und Administration tätig. Seit 2008 leitet er die Administration der Abteilung CATV/COM. Er war im EW Buchs als Projektleiter für die Umsetzung der Reform der kaufmännischen Grundausbildung zuständig und hat dafür die erforderlichen Lehrmeisterkurse absolviert.

Der offizielle Amtsantritt des neuen Gemeindeschreibers erfolgt auf den Beginn des neuen Amtsjahres, d.h. per 1. Juni 2011. Alexander Birrer hat seiner Arbeit in der Gemeindkanzlei aber bereits am 1. Mai aufgenommen. Er wird zurzeit vom interimistischen Gemeindeschreiber Walter Bänziger auf seine neuen Aufgaben und Funktionen vorbereitet. Für eine fundierte Einführung in das Amt wird Walter Bänziger den neuen Gemeindeschreiber auch nach der Amtsübergabe per 1. Juni 2011 noch eine gewisse Zeit fachlich beraten und begleiten.

Wahl Lehrperson für die Basisstufe

Nicole Eisenbart hat ihre Stelle als Primarlehrerin auf Ende Schuljahr 2010/11 gekündigt. Sarah Wolf ist im Moment im Schwangerschaftsurlaub und möchte nachher in einem reduzierten Pensum (40 – 50 %) weiterarbeiten.

Aufgrund dieser Situation hat die Schulleitung beschlossen, das Pensum der Basis- und Mittelstufe neu aufzuteilen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass es sinnvoll wäre, für beide Stufen separate Teams zu bilden mit je 2 Lehrpersonen und 150 Stellenprozenten.

Für die freie Stelle auf der Basisstufe hat der Gemeinderat Frau Bettina Schicho gewählt.

Jubiläumsschrift Feldschützen

Die Feldschützengesellschaft Reute feiert in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen. Zu diesem einmaligen Jubiläum wird der Verein eine Jubiläumsschrift heraus geben. Die Chronik des Vereins von 1810 bis 2010 wird bis zum Jubiläumsschiessen vom 21. Mai 2011 fertig gestellt und dann an Interessierte verkauft.

Der Gemeinderat hat für die Erarbeitung und den Druck der Jubiläumsschrift einen einmaligen Beitrag von Fr. 1'000.– aus dem „Freien Fonds“ bewilligt.

Beleuchtung Kirchplatz

Der Gemeinderat bewilligt die Übernahme eines Kostenanteils von Fr. 3'000.– für die Beleuchtung des Kirchplatzes, welche von der Elektra Reute erstellt wird.

Mutationen Einwohnerkontrolle

Zuzüge von Januar bis März 2011		
Bänziger	Corina	Schachen 148
Bänziger	Roman	Schachen 148
Bolt	Irina	Lautern 374
Bolt-Tamaro	Lucia	Lautern 374
Drabek	Jan	Rickenbach 220
Duppenthaler	Heinz	Mohren 608
Hermann	Beat	Dorf 47
Hermann	Ursula	Dorf 47
Kessler	Dorian	Mohren 608
Kessler-Schneider	Heidi	Mohren 608
Sigrist-Do	Nhung	Dorf 30
Steuerer	Judith	Schachen 162
Todesfälle		
Breitenmoser	Christoph	Schachen 518
Schmid-Sameli	Esther	Steingacht 242

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 292		3 ½-Zimmer-Wohnhaus 1 ½-Zimmer-Einbauwohnung		Beni Tobler, 071 777 16 15, 079 457 54 91
Mohren 610	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus			Melag, Frau Meyer, 071 733 12 69
Mohren 474	Grosszügiges Anwesen mit 12-Zimmern			Dürmüller Immoservice, 079 412 93 30
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung			Ewald Anker, 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.– pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.– pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick 5 Bauparzellen	Schläpfer Architektur, G 071 750 07 23
DORF				
Dorf			GB Nr. 797	Swiss-Immopool, 076 573 55 99
Dorf 32	4 ½-Zimmer-Hausteil			Klara Eugster, 071 891 21 05
Steingacht			ab GB Nr. 352	Howard Sturzenegger sen., 071 891 30 73
Steingacht			GB Nr. 358	Silvia Berchtold, 081 723 10 59
SCHACHEN				
Schachen 160		5 ½-Zimmer-Haus		Christina Entler, 071 891 20 32
Schachen 167	5-Zimmer-Einfamilienhaus			rt immobilien, 071 757 11 20
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-EFH			rt immobilien, 071 757 11 20
Schachen 169	3 ½-Zimmer-Maisonette- Wohnung mit Einzelgarage			S.Katzensteiner, 071 672 54 16
Schachen 422	Landhaus mit Praxis			Eugen Birrer, 079 440 17 00
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer- Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			redTOP, Herisau, 071 352 63 14
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		Epigeos AG, 044 796 19 27 Zimmerli 043 333 29 80
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner, 044 941 68 29 079 796 17 02
Städeli			GB Nr. 702, 753	Alois Buschor AG, 079 697 28 40
Städeli			GB Nr. 693, 696	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG, 071 757 80 80
Städeli			GB Nr. 697	Paul Klee, 071 722 54 29
Städeli			GB Nr. 704	Marlies Oertle, 071 351 35 32
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark, 071 672 32 45

Diese Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen, Tel. 071 898 82 60. Stand 19. 04. 2011

Erinnerungen an die Landsgemeinde

Schon von Kindheit und Jugendzeit her habe ich nur gute Erinnerungen an unsere Landsgemeinde. Immer am Samstag vor dem letzten Aprilsonntag hörten wir vom Dorf und anderen Plätzen her das Blasen der Musik. Trotz Krisen in den Jahren vor dem zweiten Weltkrieg wurden wir Kinder an diesem Tag von den Nachbarsfrauen Sturzenegger und Krüsi mit „Landsgmandkrömen“ verwöhnt.

Am darauffolgenden Sonntagmorgen verrichtete unser Vater im Stall nur die nötigsten Arbeiten, um ja nicht den Gang zur Landsgemeinde zu verpassen. Gegen Abend kam er wieder heim und erzählte freudig von interessanten Ereignissen und schönen Begegnungen.

Ich selber arbeitete über die Kriegszeit auf mehreren Betrieben zwischen Genfer- und Bodensee. Am letzten Aprilsonntag dachte ich immer an die Landsgemeinde. Überall traf ich auch Mitmenschen, die Interesse an dieser Institution zeigten. Am 1. August 1947 konnte ich an einer Bundesfeier in Kopenhagen teilnehmen, wozu mir der Gutsverwalter früheren Feierabend gewährte. Es wurde eine Grussbotschaft von Bundesrat Petitpierre verlesen. Für die übrige Unterhaltung sorgte nicht etwa ein Verein aus Zürich oder Neuenburg. Nein, einige Frauen sangen Appenzeller Heimatlieder. Ein unbeschreiblicher Stolz überfiel mich, aus diesem schönen Ländli zu stammen.

Im April 1948 konnte ich dann erstmals als Stimmberechtigter an der Landsgemeinde teilnehmen, auch wieder ein Höhepunkt im Leben.

Von 1951 bis 1987 wurde ich dann meistens für den Ordnungsdienst an der Landsgemeinde aufgeboden. Dabei sah ich jedes Jahr wieder, mit welcher Freude die Appenzeller nach Trogen oder Hundwil marschierten.

Auch die Andersdenkenden gehörten dazu. Um die vielen Fussgänger nicht zu gefährden, hatten wir auch das Fahrverbot zu überwachen. Als ich einmal einen Autolenker, der den Motor laufen liess, an der Wegfahrt hinderte, marschierte gerade Gemeindehauptmann und Oberrichter Kast vorbei und sagte dabei unmissverständlich: „Hier hat unsere Polizei das Sagen und nicht ein auswärtiger Schnörri“. Unbürokratische Unterstützung wäre oft auch heute noch besser als moderne Kommunikation...

Martin Eugster, Rohnen
ehemaliger Gemeindepolizist von Reute

Elektra-Korporation Reute – Wie der elektrische Strom in Reute Einzug hielt...

Vor 60 Jahren, am 24. März 1951, erschien im Appenzeller Anzeiger, 79. Jahrgang, Nr. 36, folgendes:

„Am 17. März 1951 – genau auf den Tag 40 Jahre nachdem die Zuführung der elektrischen Energie nach Reute beschlossen wurde – versammelte sich die Weiher- und Beleuchtungskorporation Reute zu ihrer Generalversammlung im Sternen, Dorf, um Bericht und Rechnung pro 1950 entgegenzunehmen. Die Strassenbeleuchtung wurde bis Steingacht erweitert, so dass die Strassenbeleuchtung im Korporationsrayon nun ziemlich vollständig ist. Der Stromverbrauch erfuhr gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 11 703 kWh auf 148 516 kWh. Die Rechnung weist einen Vorschlag von Fr. 1'732.95 aus. Der Fonds für den Spannungsumbau hat durch die Zuweisung von Fr. 1'790.41 einen Bestand von Fr. 16'503.71 erreicht. An das im Hinterdorf erstellte Wartehäuschen leistet die Korporation einen Beitrag von Fr. 300.–. Das Wahlgeschäft war rasch erledigt, da aus der Verwaltung keine Rücktritte vorlagen. Lediglich in die Geschäftsprüfungskommission musste eine Ersatzwahl vorgenommen werden, die auf Hans Lang fiel.“

Drehen wir das Rad um 40 Jahre zurück und blättern wir in Büchern nach, so kann man erkennen, dass das Werk eine konstante Entwicklung durchgemacht hat. Der Wunsch nach Einführung elektrischer Energie lag schon seit einigen Jahren bei der Bevölkerung des Dorfbezirkes, der noch auf die Petrolbeleuchtung angewiesen war, da die Zuführung von Gas zu hohe Kosten verursacht hätte. Zu Anfang des Jahres 1911 entschloss sich Fabrikant Albert Keller, eine Schiffstickfabrik zu erstellen. Dazu war nun elektrische Energie unbedingt erforderlich. Das Bauvorhaben sicherte dann den nötigen Energieabsatz und so konnte an der Interessenversammlung vom 17. März 1911 den vorliegenden Plänen zugestimmt und Ausführung des Werkes beschlossen werden. Es wurde damals die Installation von 240 Lampen und 4 Motoren bestellt.

Die Kosten für die Primärleitung, die Transformatorstation und das Sekundärnetz beliefen sich für die Korporation auf Fr. 20'000.–. Mitte Juli wurde die Arbeit mit dem Bau begonnen und am 4. September 1911 konnte das Werk unter Strom gesetzt werden. Mit der Zeit wurden überall

Erweiterungen der Haus- und Kraftanschlüsse vorgenommen und mit der Zeit erfolgte die Zuleitung auch zu den umliegenden, so dass heute nach 40 Jahren im Rayon der Korporation Reute nur noch ein abgelegenes Gehöft ohne elektrischen Strom ist. Die Strassenbeleuchtung wurde sukzessive ausgebaut und heute ist von der Gemeindegrenze bei der Brücke bis zum Gehr und bis Steingacht die Strasse beleuchtet.

Technische Entwicklungen hielten an unserer Gemeindegrenze nicht halt und so konnten bis heute 45 grössere und kleinere Motoren, 51 Kochherde, 16 Boiler und ca. 1500 Lampen angeschlossen werden. Durch die rationelle solide Anlage, auf welche die Verwaltung stets ihr Augenmerk gerichtet hatte, konnten die Schäden vermieden werden. Heute steht das ganze Werklein auf einer gesunden Grundlage und kann der Zukunft getrost entgegensehen. Wir alle wünschen dem Werk auch in den kommenden Jahren gedeihliche Entwicklung.“

Verfasser unbekannt!
Übergeben von Remo Hälg, Kassier
Elektra-Korporation, Reute

30 Jahre Konsumgenossenschaft Reute AR und Umgebung

Eine kleine Erfolgsgeschichte: Unsere Konsumgenossenschaft Reute AR und Umgebung feiert ihr 30-jähriges Bestehen.

Hier weitere Erinnerungen von den Gründungsmitgliedern Noldi Oertle, Marina Haller-Höhener und Hanspeter Tobler:

„Liebe Esther
Immer noch habe ich nicht auf deinen Denner-Brief reagiert. Ja, das hat wohl seine innern Gründe, vor allem der, dass ich mich nur schlecht an Vergangenes erinnern kann. Ich lebe im Wesentlichen hier und jetzt und denke kaum zurück und nach vorn.“

Vor 30 Jahren die Gründung der Konsumgenossenschaft, nach dem Eingehen des Rohner-Lädeli im Unterdorf. Und ich soll da auch dabei gewesen sein. – Wieso hat man auch mich zur Gründungsversammlung eingeladen? Dafür gibt es wohl verschiedene Gründe. – Auch meine Motivation, hier mitzumachen, ist wohl nicht so eindeutig. Gerade als ein Muss, als eine lästige Pflicht habe ich es bestimmt nicht angesehen. Als Pfarrer denkt man da vielleicht: Der Mensch (auch ein Pfarrer und dessen Familie) braucht eben auch Mehlspeise nicht nur Seelenspeise. Und um sich mit Speis und Trank einzudecken, da ist ein Dorfladen mit schönem und günstigem Angebot keine üble Sache. Grossverteiler mag ich eben nicht sonderlich (Rheinpark, Serfontana, Glatzentrung etc.). Und dies hängt wohl auch mit meinen Erfahrungen als Kind im Dorf Bühler zusammen. Da gab es einfach den Konsum – fertig. Man ging hin und sagte, was man braucht. Und zwei, drei Fräuleins hinter dem langen Ladentisch holten die Dinge und brachten sie einem. Die Preise wurden mit Bleistift auf ein „Zedeli“ geschrieben – dann wurde zusammengezählt. Auch der Konsumverwalter war meist anwesend, Herr Knöpfel hiess er und war im Dorf recht angesehen. – Der Platz Muggio: Auch da gibt es den Dorfladen, den Dispensa. Ich kaufe eher zu wenig dort ein, weil ich eben gerne samstags ins Tal

fahre, nach Ponte Chiasso (Pizzeria, Bar), und dann kaufe ich halt eben doch im Migros in Serfontana das meiste für die Woche ein. So ganz konsequent bin ich nicht, und das ist vielleicht gut so. Man kann es liquid nennen. – Als Pfarrer bei der Gründung des Denner-Satelliten dabei. Das war wohl für mich ziemlich selbstverständlich, weil ich zwischen Gemeinde und Kirchgemeinde keinen zu grossen Unterschied machte. Und das hing natürlich

Einkaufen im Denner Reute macht Spass

lich auch mit meiner ökumenischen Gesinnung zusammen und auch mit dem Verständnis für Konfessionslose. Viele von ihnen allen, so dachte ich wohl damals, sind sicher froh, wenn es einen guten Laden auch in Reute gibt. Schön fand ich auch die persönliche Bedienung in unserem Denner, trotz Selbstbedienung. Dass es Frauen von der Gemeinde und aus der näheren Umgebung gab und gibt, die hier anpackten und anpacken, war für mich ein Positivum und sie taten es um einen ziemlich geringen Lohn, wie ich als Revisor des Denners sehen konnte. An dieser Stelle auch ein kurzes Andenken an Emmi Walser, die dort oft mitgeholfen hat und jeweils mit dem Geld auf die Post „reiste“. – Und dann die HV mit dem Lottospiel und dem feinen Imbiss aus einer Metzgerei und einer Bäckerei aus der Nachbarschaft! – Ich hatte jeweils das Gefühl: Die beliefern den Denner in Reute gern.“

Arnold Oertle, ehemaliger Pfarrer von Reute, Muggio

„Hoi Esther
Es stimmt, dass ich an der Gründungsversammlung dabei war. Peter Inauen hat mich dazu eingeladen. Ich bin mitgegangen, weil mir der Dorfladen immer ein Anliegen war und ich auch regelmässig dort eingekauft und den inzwischen neu erbauten Dorfladen als Einfrauhaushalt unterstützt habe. Genossenschaftler sind mein Mann Reto und ich vor der letzten Erweiterung und Erneuerung geworden.“

Marina Haller-Höhener, ehemalige Lehrperson Schule Reute, Schachen

„Liebe Esther
Gerne teile ich dir nachfolgend meine Gedanken zu dem Thema mit.
Hintergrund der Neugründung: Das AUS von „Lebensmittel Rohner“ als letzter Lebensmitteladen im Dorf und generelles Lädelersterben in der Region. **Persönliche Motivation eine Genossenschaft zu gründen:** Da die privaten Anstrengungen aus verschiedenen Gründen nicht zur Erhaltung führten, konnte eigentlich nur ein gemeinschaftliches Vorgehen, in welcher Form auch immer, dem drohenden Verlust entgegen wirken. Ich konnte mir in meiner beruflichen Funktion ein Dorf ohne Dorfladen nicht vorstellen. Dies aus verschiedenen Gründen: Einerseits aus Sicht der Erhaltung einer Grundinfrastruktur eines Gemeinwesens für die Bevölkerung jeglichen Alters, ob Familien oder Alleinstehender, nicht oder wenig mobilen Einwohnern sowie aus praktikablen Gründen: **Nah und schnell.** Andererseits als Möglichkeit für das Zusammenkommen bzw. als Treffpunkt, für einen gemeinsamen Schwatz und sich auszutauschen. Die Initianten und Gründungsmitglieder zogen an einem Strick und waren gewillt eine Lösung zu finden.“

Eventuelle Bedenken: Bedenken gab es natürlich. Jedoch spürten wir, dass wir etwas für die Zukunft der Bevölkerung und des Dorfes

Verkaufsaktionen 30 Jahre KGR

Datum	Wer	Was
Montag, 30. 05. 2011	Locher Bräu	Spezli-Aktion
	Zweifel Chips	Chips-Aktion
	Heis Metzgerei	Fleisch-Aktion
Donnerstag, 30. 06. 2011	Sonnenbräu	Bier-Aktion
	Frifench	Saucen-Aktion
	Heis Metzgerei	Fleisch-Aktion
Samstag, 30. 07. 2011	Locher Bräu	Spezli-Aktion
	KGR	Grillfest
Dienstag, 30. 08. 2011	Locher Bräu	Spezli-Aktion
	Heis Metzgerei	Fleisch-Aktion
	Frisco	Glace-Aktion
Freitag, 30. 09. 2011	Schützengarten	Bier-Aktion
	Heis Metzgerei	Fleisch-Aktion
	Bäckerei Dörig	Spitzbuebe-Aktion
Mittwoch, 30. 11. 2011	Locher Bräu	Spezli-Aktion
	Heis Metzgerei	Fleisch-Aktion
	Oetker	Dessert-Aktion
Freitag, 30. 12. 2011	Locher Bräu	Spezli-Aktion
	KGR	Silvester-Aktion
	Heis Metzgerei	Fleisch-Aktion

Wir freuen uns, Sie jeweils am 30. jeden Monats – gemäss obenstehendem Plan – mit unseren Verkaufsaktionen zu verwöhnen.

auf die Beine stellen wollten. Dies brauchte das Engagement von möglichst vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, der öffentlichen Hand, finanzielle Unterstützung sowie Kritikfähigkeit, um sich laufend verbessern zu können. Grundidee mit der gewählten Form der Genossenschaft war, dass die Bevölkerung, Personen und Institutionen aus Nah und Fern mit dem Dorfladen eine Verbindung eingehen und somit auch eine Motivation und Möglichkeit erhalten im sogenannten „eigenen Laden“ einzukaufen. Die Initianten haben diver-

se Konzepte und Läden betreffend Hauptlieferant und Zusatzlieferanten evaluiert. Um attraktiv zu sein und dies auch langfristig, war in der Gründungszeit der Genossenschaft klar, dass das nur mit einem starken Partner, mit Markenartikeln zu Discount-Preisen und mit möglichst vielen Genossenschaftsmitgliedern und Konsumentinnen und Konsumenten erreicht werden kann.

Finanzielle Situation: Als Startkapital dienten die gezeichneten und einbezahlten Genossenschaftsan-

teile. Wie viele Mitglieder mit welchem Total dies waren, weiss ich heute nicht mehr. Sicher mussten das Mobiliar, die Geräte, die Werbung und die Verkaufsartikel finanziert werden.

Personalsituation, Mietsituation, Ladeneinrichtung: Ohne geschultes und erfahrenes Ladenpersonal wären der erfolgreiche Start und die Erfolgsgeschichte seither nicht möglich gewesen. Schnell wurde klar, dass am Standort vor 30 Jahren die Verhältnisse nicht auf die Dauer den Kundenanforderungen genügen (Parkplatzsituation, Sorti-

ment), aber auch für das Personal keine einfache Zeit war der Winter. Denn die vorrätigen Getränke und Harasse mussten im nicht geheizten Schopf ausserhalb des Lokals untergebracht werden. Bei Minustemperaturen waren da öfter mal Schäden aufgetreten und die ganze

Beschierung musste dann vom Personal wieder aufgeräumt werden. **Einbezug der gemeindeeigenen Lieferanten:** Es war wichtig, den Kunden auch regionale Angebote in Ergänzung zum Discount-Angebotes zu ermöglichen. Dies war ebenfalls ein wesentlicher Erfolgsfaktor, wel-

cher heute und weiterhin seine Berechtigung hat.

Wie war die Begeisterung in der Bevölkerung, wurden sofort Anteilscheine gekauft? Die Akzeptanz zeigte sich in den stetig steigenden Umsätzen zu Beginn. Das kundenorientierte und kompetente Verkaufspersonal an der Front war hier der wesentliche Faktor. Dabei dürfen natürlich die Genossenschafterinnen und Genossenschafter nicht ausser Acht gelassen werden. Dank der raschen Anteilscheinzeichnung von grösseren Beträgen wie der Bischoff Textil AG, der Gemeinde Reute AR, der DENNER AG sowie von Privatpersonen aus dem Dorf und der Umgebung des näheren Einzugsgebietes Oberegg und anderen Vorderländer Gemeinden konnten wir uns über Wasser halten.“

**Hanspeter Tobler
ehemaliger Gemeindegeschreiber
von Reute, Schachen**

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Barbara Eugster neue Vizepräsidentin

Hauptversammlung des Turnvereins Reute – Martina Klee wird Ehrenmitglied

Am 21. Januar 2011 trafen sich die Mitglieder des Turnvereins Reute im Restaurant St.Anton zur jährlichen Hauptversammlung. Die Präsidentin Monika Schefer konnte 46 Anwesende begrüssen. Die Mitgliederzahl blieb mit je vier Ein- und Austritten gleich, so dass die Anzahl Mitglieder ohne Jugendlücke bei 83 bleibt.

Die Riegenleiter der Aktiven Herren und Damen sowie der Frauen- und Männerriege schauten auf ein abwechslungsreiches Vereinsjahr zurück. Der Höhepunkt des vergangenen Jahres war die erfolgreiche Abendunterhaltung. Auch half der Turnverein am kantonalen Musikfest in Wolfhalden mit und führte eigene Anlässe wie Vereinsmeisterschaft, Danifest, Turnfahrt und Klausshock durch.

Die Volleyballgruppe musste Ende 2010 aufgrund mangelnder Teil-

nehmerzahl bis auf weiteres eingestellt werden. Es ist zu hoffen, dass sich neue Interessierte finden lassen, damit die Volleyballgruppe wieder aktiviert werden kann.

Im neuen Vereinsjahr erwartet die Turnerinnen und Turner das Toggenburger Turnfest in Kaltbrunn. Wiederum im Juni findet der mittlerweile 25. Geländelauf in Reute statt.

Im Vorstand kam es zu einem Wechsel: Martina Klee trat wie angekündigt nach 11 Jahren als Vize-

Martina Klee und Barbara Eugster

präsidentin zurück. An ihrer Stelle wurde Barbara Eugster einstimmig

und mit grossem Applaus als neue Vizepräsidentin gewählt. Bei den Ehrungen wurde die Auszeichnung zum „Turner des Jahres“ vergeben.

Diesen Titel darf Christian Gantenbein ein Jahr lang tragen: Er plante und baute die neue Turnerbar für die Abendunterhaltung. Bei den Riegen traten Barbara Eugster als Jugelleiterin und Martina Klee als Leiterin der Damenriege zurück. Der Turnverein dankte den Leiterinnen für ihre langjährige Tätigkeit mit einem Geschenk. Martina Klee wurde für ihre Tätigkeit als Vizepräsidentin, Leiterin der Damenriege und OK Chefin der Abendunterhaltung zum Ehrenmitglied ernannt.

Nach den Grussadressen der Feldschützen, der Musikgesellschaft sowie des Gemeinderates beendete das Turnerlied die Hauptversammlung und die Mitglieder konnten sich dem gemütlichen Teil des Abends widmen.

Weitere Informationen zum Turnverein finden Sie unter: www.tvreute.ch

Kierche-Feeschter

Aus der Ratsstube der Kirchenvorsteherschaft

Während die Gemeinderatsverhandlungen regelmässig publiziert werden, erfahren die Gemeindeglieder die Beschlüsse der Kirchenvorsteherschaft nur mittelbar, etwa durch die Erwähnung in Jahresbericht und -Rechnung. Ein bestimmter Anteil der Verhandlungen betrifft vertrauliche Themen oder solche, welche bis zum Zeitpunkt der Publikation bereits auf anderem Wege bekannt sein dürften (Organisation von Anlässen, Vorgehen bei der Wahl einer neuen Pfarrperson). Hingegen gibt es keinen Grund, der Öffentlichkeit die folgende Auswahl von Traktanden aus dem ersten Quartal vorzuenthalten.

An der Januarsitzung hat die Kirchenvorsteherschaft beschlossen, die Führung des Sekretariates für die Dauer des Mutterschaftsurlaubes von Heidi Eugster an Dagmar Tobler zu übertragen. Sie hat mit Dagmar Tobler einen entsprechenden Vertrag mit Beginn ab 1. März abgeschlossen.

Die Vorsteherschaft hat mit Befriedigung zur Kenntnis genommen, dass die Tortenaktion der Jugendlichen an Weihnachten zugunsten des Kinderheims Dobreni in Rumänien Fr. 1470.00 eingebracht hat. Sie dankt den Beteiligten für den uneigennütigen Einsatz.

Die Kirchenvorsteherschaft durfte erfreut eine Schenkung des Messmers Bruno Sturzenegger entgegen-

nehmen. Er hatte beobachtet, dass die vorhandenen Kollektorbüchsen am Ausgang bei üppigem Spendenaufrufen das Bargeld nicht mehr zu fassen vermochten und überquollen. In der Folge liess er auf eigene Rechnung bei Henry Sutter, Schachen, eine Sonderanfertigung bauen, welche er nun der Kirchgemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Bruno Sturzenegger sei auch an dieser Stelle der beste Dank ausgesprochen für diesen grosszügigen Geste.

Im Jahresbericht der Landeskirche wird jeweils eine Kirchgemeinde näher vorgestellt – im nächsten Bericht wird das Reute-Oberegg sein. Die Kirchenvorsteherschaft hat dazu Informations- und Bildmaterial zur Verfügung gestellt. Der Vorabdruck des Berichtes liegt ihr inzwischen vor – sie hat dazu in positivem Sinne Stellung genommen.

Auf dem Areal der Kirche steht seit kurzem ein Schaukasten – damit ist ein früherer Beschluss umgesetzt worden. Ziel ist ein verbessertes Informationsangebot über aktuelle Themen und zukünftige Anlässe.

Die Jugendkommission, in welcher auch die Kirchenvorsteherschaft vertreten ist, verfolgt als eines von drei Projekten mit Jugendlichen die Einrichtung eines „Chillplatzes“ (Treffpunktes für Jugendliche) im ehemaligen Militärdepot in der Schwendi. Die Kirchenvorsteher-

Zeugnis gediegener Handwerkskunst – die Schenkung von Bruno Sturzenegger

schaft beteiligt sich zusammen mit der politischen Gemeinde Reute hälftig an den auf Reute entfallenden Kosten. Sie hat dafür einen Kredit von Fr. 1250.00 gesprochen.

Im Weiteren hat die Kirchenvorsteherschaft über die Situation nach der Kündigung von Pfarrerin Marion Giglberger beraten. Sie möchte bei dieser Gelegenheit das bestehende Modell der Pfarrstelle einer kritischen Überprüfung unterziehen und auch die Bevölkerung zur Diskussion einladen. Die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde werden dazu entsprechende Post erhalten.

**Michael Künzler,
Präsident Kirchgemeinde
Reute-Oberegg**

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Bauen mit Freude

BREU

www.breu-holzbau.ch

HOLZBAU AG OBereg

Hauptversammlung FSG Reute: Für einmal etwas anders

Bündige Sätze, etwas Humor, musikalisch begleitet – ohne Jahresbericht und keine langen Anträge. So wurde die diesjährige Hauptversammlung der Feldschützengesellschaft Reute in rasantem Tempo abgehandelt.

Dass die 200. ordentliche Hauptversammlung der Rütiger Feldschützen in speziellem Rahmen abzuhalten sei, war man sich im Vorstand von Beginn an einig. Doch das „Wie und Wo“ sorgte an den vorhergehenden Vorstandssitzungen für das eine oder andere Wortgefecht. Verletzte gab es keine, schliesslich lief alles in freundschaftlichem Rahmen ab. Schlussendlich wichen die Zweifel einmütigem Entzücken.

Der Vorstand der FSG Reute in Jubiläumstimmung: (von links) Rolf Bürkler, Pascal Leber, Andy Heierli, Hanspeter Eugster und Andreas Sturzenegger. (Nur die fünf Schönsten kamen aufs Bild, Nummer sechs sich vornehm abseits hielt!)

In historischem Gewand, ohne Langeweile

So kam es, dass der Vorstand vollzählig in Gilet, weissem Hemd und Schnurrbart – dem letztjährigen Jubiläum entsprechend – vor die gut besuchte Hauptversammlung trat. Eine stattliche Anzahl Mitglieder mit Partner hatte sich im ehemaligen „Rössli“, das heute nur noch „St. Anton“ heisst, versammelt. Seit Jahren hört man es meckern, dass die Hauptversammlungen jeweils bis tief in die Nacht hinein dauern. Übertriebener Tadel, sagte sich der Vorstand. Immerhin ist er aber doch gewählt, dass es seinen Mitgliedern möglichst angenehm ergehe. Darum lag die Form der 200. HV doch auf der Hand: Kurz, prägnant, ohne Schnörkel und Umschweife sollte sie sein. Das Ziel war, während der ganzen Versammlung keinen einzigen „Gähner“ registrieren zu müssen und das Interesse der Zuhörer bis zum Ende aufrechterhalten zu können.

Des Präsidenten Rede ungewohnt kurz

Der Präsident, ganz ungewohnt, führte die Anwesenden in einer Rekordzeit von weniger als einer Stunde durch die 14 Traktanden. Umrahmt wurden die einzelnen Verhandlungspunkte durch die

ausgezeichnet aufspielenden „Trip Trap Musikanten“, die das ihrige zur guten Stimmung im Saal beitrugen. Nach den ebenfalls in kurzer Form gehaltenen Grussadressen von Gemeinde, Musikgesellschaft und Turnverein konnte Präsident Eugster (für den Vornamen haben wir keine Zeit) die Hauptversammlung 2011 bereits vor neun Uhr schliessen.

Die Musikanten sorgten für ausgezeichnete Stimmung. Dies brachte die Anwesenden in harmonische Schwingung

Der Ausklang mit den „Trip Trap Musikanten“ aus dem Appenzeller Mittelland aber war, entgegen der diesjährigen Gepflogenheit der Versammlung, doch um Einiges länger als man annehmen könnte. Um beiden Tatsachen Rechnung zu tragen, habe ich mir erlaubt, den Bericht der Versammlung auch im Sinne des Ausklanges etwas länger zu gestalten, als es die Versammlung selber war. Aber hier ist nun Schluss!

Luzi Sturzenegger

Vereinsgeschichte, ein Stück Dorfgeschichte

In einer Dienstbarkeitsverschreibung vom Jahre 1810 findet sich die erste dokumentierte Erwähnung einer Schützengesellschaft in der Gemeinde Reute. Aufgrund dieses hohen Jubiläums erscheint Ende Mai 2011 eine Geschichte über das 200-jährige Bestehen der Feldschützen Reute in Buchform.

In der Not... ab ins Archiv

Da mir eine hohe Konzentrationsfähigkeit und ein ruhiges Auge nicht gerade mit in die Wiege gelegt wurden, halten sich mein Können und damit auch meine Erfolge als Schütze in ganz straffen Grenzen. Ich hatte es mir nun aber in den Kopf gesetzt, es war vor rund drei Jahren, am Sektionswettkampf an einem Schützenfest mitzutun. Um

Manchmal sollte man auch innehalten und das Geschaffte geniessen um frische Kräfte zu tanken. – Mitglieder der FSG Reute während des Umbaus des Schützenhauses 1923, beim wohlverdienten „Znüni“, wie Emil Schoch (Metzgerei „Kreuz“, Schachen) zu diesem Foto vermerkte.

ein glänzendes Vereinsresultat nicht von vornherein bereits zu gefährden, haben die Verantwortlichen der Feldschützengesellschaft Reute keinen anderen Ausweg mehr gesehen: Sie haben mich kurzerhand in ihr Archiv gesperrt. Bewaffnet mit

Schreibmaterial, einer Kerze und ein paar Marlboros, die ich damals noch in rauen Mengen genoss, sah ich mich erst einmal etwas um. Ich sah die schweren Protokollbücher durch, machte mir Notizen und legte sie wieder zur Seite. Die Marlboros sind mir in der Zwischenzeit ausgegangen, es geht nämlich auch ohne. Die Notizen sind immer mehr geworden und irgendwann entwickelte sich die Idee, daraus doch etwas Handfestes zu machen.

Doch noch was genützt

Entstanden ist eine kleine, leider nicht lückenlose, Chronik der Schützen von Reute. Diese Geschichte wird nun anlässlich unseres Jubiläumsschiessens in gedruckter Form als Buch erscheinen. Mit Reminiszenzen und Episoden aus 200 Jahren haben wir versucht,

eine Festschrift zum hohen Jubiläum zusammenzutragen, die einige Einblicke durch ein Nadelöhr in die

Zusammenhalten und gemeinsam schönes Erleben oder etwas auf die Beine stellen. – Rütiger Schützen am Eidgenössischen Schützenfest 1954 in Lausanne, auf dem Weg zu ihrer Unterkunft.

Vereinsgeschichte der Feldschützen Reute zulässt. Mit dem bescheidenen Versuch, ihre Geschichte in einen allgemeinen, die Gemeinde Reute betreffenden Kontext zu bringen, hoffen wir, dass die entstandene Festschrift auch für Nichtschützen lesenswert ist. Die Geschichte ei-

Geniessen und gemeinsam feiern, wenn etwas gelungen ist. – Der damalige Landammann Hans Höhener überbringt am Empfang im Restaurant „Taube“ Glückwünsche zum Festsieg der FSG Reute am Eidgenössischen Schützenfest 1995 in Thun.

nes Dorfvereins ist immer auch ein kleines Stück Dorfgeschichte. Vielleicht ist auch das eine oder andere für Sie dabei. Wussten Sie beispielsweise, warum der berühmte Maler Stüchelberg im Jahre 1859 in Reute weilte? Oder haben sie gewusst, dass zum Ende des 19. Jahrhunderts sogar drei Schützenvereine in der Gemeinde Reute existierten?

Luzi Sturzenegger

Die Geschichte der Schützen in Reute

Eine Chronik von 1810 bis 2010

Kann im Schützenhaus oder der Gemeindekanzlei Reute für nur Fr. 25.– bezogen werden

Reminiszenzen und Episoden aus 200 Jahren Vereinsgeschichte. Höhen und Tiefen eines Rütiger Dorfvereins auf beinahe 150 Seiten Inhalt im Format 148 x 210 mm. Reich bebildert mit über 60 Abbildungen.

ZU BEZIEHEN im Schützenhaus oder in der Gemeindekanzlei Reute für nur Fr. 25.–.

BESTELLUNG per e-mail (sturzli@bluewin.ch) oder Telefon 079 207 93 19 (zuzüglich Fr. 5.– Verpackungs- und Versandkosten).

Abschied und Begrüssung

Unsere pflichtbewusste Kassierin, Abonnenten- und Inseratebetreuerin Jasmine Häfliger verlässt unser Redaktionsteam.

Jasmine besuchte am 4. September 2006 erstmals eine Sitzung unseres Rütiger Feeschter. Seit der Nr. 44 bis zur Nr. 63 begleitete Jasmine unsere Ausgaben finanziell umsichtig. Wir danken dir, Jasmine, für deinen Einsatz! Es freut uns sehr, dass Sabine Zweifel, Schachen, für die Aufgaben von Jasmine gewonnen werden konnte. Wir begrüssen Sabine recht herzlich im Team und freuen uns auf eine angenehme Zusammenarbeit.

Jasmine Häfliger und ihre Nachfolgerin Sabine Zweifel

Übrigens: Falls Sie Lust haben, „journalistische“ Erfahrungen zu sammeln und engagiert unser Rütiger Feeschter mitgestalten möchten, melden Sie sich bei Esther Rechsteiner.

Das Redaktionsteam

Florierende Börsen können wir Ihnen nicht garantieren. Aber eine kompetente Anlageberatung.

Machen Sie jetzt mehr aus Ihrem Geld – mit unserer kompetenten, fairen und persönlichen Anlageberatung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen optimal anlegen. Testen Sie uns: Gerne beraten wir Sie in Ihrer Nähe. www.raiffeisen.ch/anlagebank

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Speicher,
Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Sommerliches Rezept Erdbeer-Rhabarber-Tiramisu für 4 Personen

Zutaten

Püree

- 40 g Rhabarber
- 120 g Erdbeeren
- 30 g Erdbeerkör
- Zucker

Masse

- 2 Eigelb
- 50 g Zucker
- wenig Zitronenschale
- 300 g Mascarpone
- 2 Eiweiss
- 200 g Löffelbiskuits
- Salz

Zubereitung

- Erdbeeren und Rhabarber waschen, rüsten und klein schneiden.
- Rhabarber in der Pfanne weich kochen und auskühlen lassen.
- Nun alle Zutaten für das Püree mit dem Mixstab solange mixen, bis es ganz fein geworden ist.
- Nach Belieben mit Zucker abschmecken.
- Eigelb und Zucker schaumig schlagen bis die Masse hell wird.
- Wenig geriebene Zitronenschale und Mascarpone beifügen und gut verrühren.
- Eiweiss mit einer Prise Salz aufschlagen und sorgfältig unter die Masse ziehen.
- Mit der Hälfte der Löffelbiskuits den Boden einer beliebigen Schüssel auslegen.
- Die Hälfte des Pürees darüber verteilen und kurz einziehen lassen.
- Nun die Hälfte der Masse darüber verteilen und den ganzen Vorgang einmal wiederholen.
- Für einen Tag kühl stellen und geniessen.

Pascal Derksen

Reute vor 80 Jahren

Lehrer Bänziger nach 46 Jahren pensioniert

Lehrer J. Bänziger zeichnete sich durch eine beispielhafte Treue zur Schule Mohren aus. Volle 46 Jahre war er hier tätig. 1931 und damit vor 80 Jahren wurde er pensioniert.

Ein Grossereignis war 1931 die Wahl von Konrad Bänziger, von und in Reute, in die Ausserrhoder Regierung. Vorher präsidierte er das Vorderländer Bezirksgericht und das kantonale Kriminalgericht. Als Gemeindehauptmann wirkte Albert Keller (der spätere Nationalrat), und dem Gemeindericht stand Robert Sonderegger vor. Im Kantonsrat war Reute mit Albert Keller und Vizehauptmann Johannes Klee vertreten. 1931 wohnten in Reute 884 Personen, die höchste Einwohnerzahl wurde mit 1101 im Jahre 1900 verzeichnet.

Riesenfest am 7. Juni 1931

Als Riesenfest ging der Vorderländische Bezirkssängertag vom 7. Juni in die Geschichte ein. Dazu der Chronist im Appenzeller Jahrbuch: „Das sonst so stille Dorf Reute übte Gastfreundschaft in schönster Weise. Zum Vorderländischen Bezirkssängertag fanden sich über

1923 präsentierte sich die Schülerschaft von Mohren dem Fotografen. Der langjährige Möhrler Lehrer J. Bänziger wurde 1931 pensioniert.

800 Sängerinnen und Sänger aus 28 Vereinen ein. Die Aufführung von Szenen aus der dramatischen Dichtung ‚Appenzeller Sennelebe‘ von Jakob Hartmann fiel jedoch buchstäblich ins Wasser, konnte dann aber am darauf folgenden Sonntag zur Freude aller Besucher doch noch durchgeführt werden.“

Berneck statt Reute

Nachdem in Büriswilen wohnhafte Protestanten den Weg in die Rütiger Kirche als zu weit empfanden, bewilligte die Kirchenvorsteherschaft von Reute einen Wechsel zur evangelischen Kirchgemeinde Berneck. Davon profitierten auch

andere in abgelegenen Oberegger Weilern wohnende Evangelische.

Das Dorfleben wurde 1931 mit verschiedenen, von den Lesegesellschaften durchgeführten Vorträgen bereichert. Eine grosse Zuhörerschaft fanden beispielsweise die Referate „Zwischen Hirschberg und Halegg“ von Jakob Hartmann, „Lügen und Stehlen im Kindesalter“ von Lehrer Daniel Camenisch, „Die Herstellung von Süssmost“ von Lehrer Clavadetscher und „Land und Leute in Afrika“ von Missionar E. Keller.

Bildrepro und Text: Peter Eggenberger

WAS FÜR EIN SCHÖNES LAND!

Warum denn in die Ferne schweifen...manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen tatsächlich nicht mehr. In der Schweiz geboren und aufgewachsen ist für mich alles hier zur Selbstverständlichkeit geworden. Da braucht es schon ein Gespräch mit Zuwanderern aus andern europäischen Ländern, um mich mal wieder auf die Grossartigkeit der Schweiz aufmerksam zu machen.

Ich hatte das Glück, für ein paar Monate Deutsch für Ausländer unterrichten zu dürfen. In dieser Zeit ist mir oft bewusst geworden, was für eine Freude ich an meiner Heimat habe. Und mit den Augen dieser ausländischen Mitbürger betrachtet, ist die Schweiz in vielen Belangen fast ein kleines Paradies.

Wie oft hören wir, dass die Menschen in der Schweiz sauerböfisch seien, der Dienstleistungsgedanke in Verkauf und Gastronomie anderswo viel besser spürbar sei. Und doch freut es Menschen aus Portugal zum Beispiel, dass sie auf dem Spaziergang durch ein Ostschweizer Städtchen von links und rechts gegrüsst werden.

Wie oft schimpfen wir besorgt auf die zunehmende Kriminalität und die Unsicherheit, die wir an öffentlichen Plätzen spüren. Menschen aus der Tschechei aber freuen sich darüber, dass hier die Ladengeschäfte ganze Paletten voller Pflanzen, Erde und anderem Material einfach über Nacht ohne Sicherung draussen lassen können und die Ware ist am nächsten Tag noch vollzählig da.

Wie oft schauen wir resigniert auf die sinkenden Zahlen bei Abstimmungen und Wahlen und das steigende Desinteresse an der direkten Demokratie. Gerade Menschen aus andern Ländern der Welt jedoch bewundern die hohe Bereitschaft, politische Themen zu diskutieren, in aller Öffentlichkeit am Stammtisch oder in Leserzuschriften seine Meinung zu äussern.

Und immer wieder staunen sie ob der Schönheit und Gepflegtheit der

Schweiz. Speziell in dieser Gegend freuen sie sich an all den Naturschönheiten, dem Wechsel der Jahreszeiten, der Sorge um die Natur. Gut, über das kann auch ich mich immer wieder neu vor Glück kaum fassen. Es ist einfach herrlich, im Appenzeller Vorderland zu wohnen, nahe am Waldrand, wo tatsächlich auch viele Wildtiere zu sehen und zu hören sind.

Gerade jetzt, im Frühling hoppelt mir mal ein Hase über den Weg – im Gebiet zwischen Oberegger und Scheidweg muss es noch eine kleine Kolonie geben – oder spielende Fuchswelpen werden plötzlich am Strassenrand von meinen Autoscheinwerfern erfasst. Und immer wieder beobachte ich Rehe von unserem Balkon aus; am frühen Morgen und am Abend trauen sie sich aus dem Wald zum Äsen direkt vor meine Augen.

Über meinem Kopf schweben majestätisch Bussarde und Milane und liefern sich kleine Luftschlachten mit den brütenden Krähen. Störche und Reiher staksen durch das Riet. Der Eichelhäher entzückt mich mit seinem auffälligen Gefieder genauso wie der Specht mit seinem charakteristischen Klopfen und in mancher Nacht ruft das Käuzchen. Und in der Früh steigert sich mit zunehmender Helligkeit der zwitschernde Morgengruss aus vielen

Vogelkehlen zu einem hinreissenden Crescendo. Scheint dann noch die Sonne, entpuppt sich der Blick aus dem Fenster zu einem wahren Augenschmaus: blühende Bäume, Osterglocken, Tulpen und Primeli wetteifern um die Aufmerksamkeit meiner Blicke und das satte Grün der Wiesen und Wälder beruhigt meine Sinne. Und über allem thronen majestätisch die noch schneebedeckten Alpengipfel, allen voran der Alpstein mit Kronberg und Säntis.

Und dann, dann weiss ich wieder, warum ich so gerne hier lebe, inmitten von wohlgesinnten Menschen und einer doch weitgehend intakten Natur: Das ist meine Heimat, mein Hafen, von wo aus ich die Ferne erkunde, wohin ich gerne immer wieder zurück kehre und wo ich Kraft tanke für mein Sein. Mit diesem Flecken Erde fühle ich mich verbunden, mit diesen Menschen hier gestalte ich jeden Tag ein wenig Welt, hier finden all meine Sinne Nahrung und mein ganzes Wesen sagt aus der Fülle heraus: DANKE!

Yvette Anhorn

HOHL Elektro

Andreas Hohl
 Eidg. dipl. Elektromonteur
 Kellen 273
 9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
 Fax 071 777 62 61
 Mobil 079 300 85 77

„Power_up“ Radio in Reute

Die letzte Woche vor den Frühlingsferien stand ganz im Zeichen des Radios. Wieder einmal durften die Rütiger Schülerinnen und Schüler wie auch die Lehrpersonen eine spannende und aussergewöhnliche Projektwoche erleben und mitgestalten. Durch die grosszügige Unterstützung der Kulturkommission konnte das power_mobil, ein fahrbares, komplett ausgerüstetes Radiostudio, welches von Schule zu Schule unterwegs ist, gebucht werden.

Die live Sendung vom Freitag 8. April kann man unter <http://web.powerup.ch/> als Podcast downloaden und nochmals anhören.

Kick off Montag 4. April

Die Mittelstufe startete mit einer Befindlichkeitsrunde in die Projektwoche. Dazu gesellten sich unsere zwei Experten vom power_up Radio Adrian und Mirjam. Sie führten uns dann auch spannend ins Thema ein. Mit erstaunlichen Hörerlebnissen und interessanten Fakten zum Radio weckten sie die Neugierde auf mehr. Nach der Pause gab Adrian der Mittelstufe Tipps was wir in den einzelnen Workshops während der Woche machen könnten. Am Schluss durften die Mittelstufen-Schüler noch Jingles produzieren indem sie den Freitagmorgen angekündigt haben. Die Aufnahmegeräte und Garage Band wurde das erste Mal von den Schülern gebraucht. Am Nachmittag liess Adrian Straza die Kinder der Basisstufe in die unsichtbare Welt des Radios eintauchen. Anhand von vielen praktischen Beispielen, wie Tierstimmen erkennen, Stimmen der Kinder aufnehmen und wieder hören, Besichtigung des Radiobus wurde das Medium Radio für die Kinder richtig „gluschtig“ präsentiert. Ab Dienstag sollten die Schülerinnen und Schüler nämlich voller Elan in verschiedene Workshops eintauchen, welche die Lehrpersonen der Schule Reute vorbereitet hatten. Die Inhalte reichten von der Gestaltung eines Geräuschequiz, einer Interviewgruppe über die Produktion eines Hörspiels bis zum bekannten und beliebten Spiel „Dingsda“. Eine Exkursion der Älteren der Mittelstufe

nach Heiden in ein Radiomuseum komplettierte das abwechslungsreiche Programm.

Arbeit in den Workshops

Jeder Morgen begann in der Basisstufe mit Lesen (Äste) und Einmaleins lernen (Blätter). Nach einer halben Stunde durfte die Basisstufe bis zur Pause spielen. Die Mittelstufe wurde vor der Pause jeweils in zwei Gruppen eingeteilt. Während die eine Gruppe einen Theorieteil hatte, produzierten die anderen lustige Radiospiele, welche anschliessend gespielt wurden. Nach der Pause begannen die Workshops. Die Quizgruppe nahm verschiede-

ne Geräusche in der Umgebung des Schulhauses auf und machte einige einfache Geräusche selber. Sie hatten sehr viel Spass, und gingen motiviert an die Arbeit. Auch die Ideen sprudelten nur so heraus. Später wurden die aufgenommenen Geräusche in den Programm Garage Band übereinander gelegt, damit man beim Hören 2-3 Geräusche herausfinden muss und nicht nur eins. So wurde auch der Schwierigkeitsgrad erhöht. Manche machten besonders schwere Geräusche. Als sie fertig waren, durften sie in die anderen Gruppen gehen und die Kinder dort befragen was für Geräusche sie erkennen. Die Antworten wurden aufgenommen und zu den jeweiligen Geräuschen hinzugefügt, damit ein kleines Interview entstand.

In der Gruppe Dingsda wählten die Schüler erst Gegenstände aus, um diese auf vielfältigste Art zu

beschreiben, und wichtige Informationen nicht gleich am Anfang zu nennen.

Dann musste man lernen deutlich und mit Absätzen zu sprechen und das Ganze aufzunehmen. Am Donnerstag bestand die Kunst darin Konserve, Musik und Live-Beiträge zusammen zu komponieren.

„Hällo i äm Betti“

Mit einer Gruppendiskussion über Hörspiele ist die Hörspielgruppe in den Workshop eingestiegen. Allen 10 Kindern waren Hörspiele bekannt und so konnten sie sofort beginnen. Spontan haben sie das Hörspiel „Die störende Fliege“ aufgenommen – die älteren Schüler waren mit Text vorlesen beschäftigt während die Jüngeren für die Geräusche zuständig waren. Für den nächsten Schritt hatten sie ein geeignetes Buch gesucht und sich gemeinsam für „Hällo i äm Betti“ entschieden. Voller Elan ging es ans Rollen verteilen, Text üben, Geräusche austüfteln, aufnehmen, schneiden und natürlich anhören. Die 10 Kinder waren voll Begeisterung und Konzentration dabei. Es war einfach super lässig! Wir hoffen ihr alle habt unser Hörspiel genossen.

Ein Interview führen ist gar nicht so einfach!

In verschiedenen Spielformen tastete sich die altersdurchmischte Interviewgruppe an das Handwerk einer guten Reporterin oder Reporters. Wie stellt man die besten Fragen?, wie muss man das Aufnahmegerät bedienen? waren die Punkte, die wir diskutierten und übten. Die Gruppe befragte sich gegenseitig über ihre Lieblingsbeschäftigungen aus. Mit Hilfe des Computers kreierten danach die älteren Schüler nahezu professionelle „Konserven“ mit verschiedenen „Jingles“ oder „Loops“. Im Woltobel bei Eva Sturzenegger und ihren Tieren konnte die Grup-

pe schliesslich das Hauptinterview für die Reportage am Freitagmorgen halten.

LIVE auf Sendung

Freitag 8. April 2011 war der entscheidende Tag das Gelernte und die Ergebnisse der jeweiligen Gruppen im Radio live zu präsentieren. Die Interviewgruppe gab den Startschuss für unseren Radiomorgen. Sie gaben uns Einblick was die Schülerinnen und Schüler in ihrer Freizeit am liebsten machen. Aber auch Erwachsene wurden interviewt, wie z.B. Eva Sturzenegger vom Woltobel und fragten sie über ihre Pferderanch aus. Auch die Eltern die auf dem Pausenplatz gespannt dem Radio lauschten und ihren Kinder die moderierten, wurden befragt. Schon nach 45 Minuten musste die Interviewgruppe den Radiobus verlassen, weil draussen schon die nächste Gruppe, nämlich die Quizgruppe wartete. Der Anfang dieses Teams machte Stefan und Annie. Alle elf Schülerinnen und Schüler wurden über ihr Hobby ausgefragt und je zwei Kinder gaben ihr vorbereitetes Geräuschequiz mit Interview zum Besten.

Sogar die Zuhörer im Radio konnten bei zwei Geräuschen anrufen und mitraten. Leider ging die Zeit wie im Fluge vorbei und auch diese Gruppe musste den Weg freimachen für das Wunschkonzert. Dort durften die Kinder und Eltern die auf

dem Schulplatz waren, Lieder wünschen. Nach einigen gewünschten Liedern kam das Hörspiel. Zuerst präsentierten die Kinder einige kurze Hörspiele, die sehr lustig waren und die Zuhörer zum Schmunzeln brachten. Aber der Höhepunkt dieser Gruppe war die Vertonung eines Buches „Hällo i äm Betti“, die sie nacherzählt haben und dazu selber

Geräusche machten. Den Abschluss des Morgens machte die Gruppe Dingsda. In diesen 45 Minuten waren die Zuhörer gefragt, sie mussten herausfinden was die Kinder ihnen beschrieben haben und danach sofort anrufen. Als Gewinn durften die Anrufer grüssen, wen sie möchten. Der Ausklang machte die ganze Schule indem sie von 10 rückwärts zählten. Dieser Morgen verging sehr rasch. Alle hatten ihren Spass, aber auch ein bisschen Lampenfieber, aber als sie vor dem Mikrofon live auf Sendung waren, war es verflogen. Die Schuffereien der letzten drei Tagen machten sich bezahlt, weil die Radiosendung super genial war.

Hinweis:

Podcast der Live-Sendung vom Freitag 8. April unter: www.powerup.ch

Weitere Fotos zur Projektwoche und „Jingles“ unter: www.schulereute.ch

Abschied von Nicole Eisenbart

Liebe Rütigerinnen Liebe Rütiger

Vor 10 Jahren kam ich frisch vom Semi an meine erste Arbeitsstelle hier in Reute. Sehr gespannt und auch nervös fieberte ich meinem ersten Schultag mit meiner eigenen Klasse entgegen.

Heute ist diese Erinnerung bereits 10 Jahre alt. Rasend schnell ist die Zeit hier in Reute vorübergegangen. Der Start als 3./4. Klassenlehrerin, die Projekt- und Umstellungsphase auf die DGR, Böschelitag, Räbeliechtli, Adventsfenster, Schneetag, Elternbesuchstage, Turnunterhaltungen, Papiersammlungen und viele Anlässe mehr im und mit dem Dorf haben meinen Schulalltag bereichert. Es ist eine schöne, lange Zeit gewesen, in der ich sehr viele wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. Trotzdem habe ich mich entschlossen, neue Herausforderungen anzunehmen. Aus diesem Grund habe ich mei-

ne Stelle an der Schule Reute per Sommer 2011 gekündigt. Ich durfte viele verschiedene grosse und kleine Menschen kennen und schätzen lernen.

Ihnen allen, liebe Rütiger, möchte ich für die unvergessliche Zeit, die vielen schönen Begegnungen und

das mir entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich danken! Es war für mich ein toller und interessanter Lebensabschnitt! Ich weiss jetzt schon, dass ich „mini Rütli“ ab und zu vermissen werde.

Für die Zukunft allen alles Gute und vielleicht bis bald!

Reute im April 2011, Nicole Eisenbart

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458, 9414 Schachen, 071 891 63 58

Büchertipp von Roy Sturzenegger

Magie von Trudi Canavan

Die Vorgeschichte zur Triologie „Die Gilde der schwarzen Magier“ Der Roman erzählt auf spannende Weise, wie es zur Gründung der Magiergilde in Kyralia kam. Die Figuren sind sympathisch und lebendig. Erzählt werden zwei unterschiedliche Handlungsstränge, die sich gegen Ende des Buches kurz berühren. Interessant finde ich vor allem, dass Trudi Canavan auf die sonst in Fantasy häufig übliche Schwarz-Weiß-Malerei der Charaktere und Gesellschaften verzichtet.

So wird zwar von den angegriffenen Kyraliern immer wieder auf die Barbarei und Grausamkeit der Sachakaner hingewiesen, aber am Ende zeigt sich, dass auch die Kyralier nicht vor der Tötung Unschuldiger zurückschrecken.

Trudi Canavans Geschichte zusammenzufassen ist mehr als nur schwierig. Die Autorin schafft es, den Konflikt, der das Buch durchzieht, schon auf den ersten anderthalb Seiten so zusammenzufassen, dass alles, was daraus folgt, ein Fortspinnen dieser ersten zwanzig Sätze ist. Und trotzdem hat man nicht das Gefühl, mitten ins Geschehen geworfen worden zu sein.

Trudi Canavan regiert ihre grossartige Komposition mit ruhiger Hand. Jeder Satz in diesem Roman erscheint notwendig. Jede Szene ist sinnlich, dicht am Geschehen, ruhig und führt doch die Spannung immer weiter, schürt die Konflikte, bringt die gegnerischen Parteien in Stellung. Und obwohl alles an dieser Geschichte folgerichtig ist, obwohl man hinterher sagen kann, dass man sich die vielen Wendungen hätte denken können, überrascht diese Geschichte immer wieder.

In „Die Gilde der schwarzen Magier“ erlaubt sich Trudi Canavan in den ersten drei Sätzen des ersten Bandes einen überdramatischen Effekt, eine gekünstelte Rhetorik. Nach dieser unschönen Einleitung schreibt sie dann aber ihre wundervoll schlichte Prosa. In „Magie“ nun fehlt diese Überdretheit völlig.

Trudi Canavan erinnert in jedem ihrer Bücher an die besseren Werke von Modesitt („Recluce-Zyklus“), auch von der Thematik. Sie gehört zum Besten, was Fantasy zu bieten hat, auch wenn sie (oder gerade weil sie) nicht fantastische Begebenheit auf fantastische Begebenheit häuft. Schreibstil, Charakterisierung von Personen, Spannung, die Konstruk-

tion des Plots, all das kann Trudi Canavan hervorragend, all das empfiehlt ihren Roman. Nicht nur Fantasy-Fans, sondern allen, die großes Erzählen lieben, sei dieses Werk ans Herz gelegt.

Taschenbuch: 736 Seiten
Verlag: Blanvalet Taschenbuchverlag
Sprache: Deutsch
ISBN-13: 978-3442375585
Originaltitel: The Magician's Apprentice

Pöschelibender, wo ist er jetzt?

Der Pöschelibender durfte für einige Zeit die Gastfreundschaft von Monique Mabillard und Jakob Heierli im Dorf geniessen. Nun hat ihn die Wanderlust gepackt und er nahm den Weg in Richtung Schachen unter die Füsse. Seine neue Gastfamilie wohnt in jenem Haus, welches vor vielen Jahren die Sparkasse und zugleich die Krankenkasse beherbergte. Eine grosse Tanne beschattet den schönen Gartensitzplatz wunderbar an heissen Tagen. Wenn der Pöschelibender im letzten Jahrhundert hier gestanden hätte, wären ihm einsatzfreudige Feuer-

wehrleute bei den regelmässigen Übungen aufgefallen. Man muss gar nicht verzweifelt suchen!

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzenestermann.ch
 Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

„Zwägis Alter“ – länger fit zu Hause bleiben

Am 16. März sind viele „Rüütiger“ nicht zu Hause geblieben, sondern sind der Einladung der Gemeinde zur Informationsveranstaltung zum Vorderländer Projekt „Zwägis Alter“ gefolgt. In der Krone Wolfhalden wollten sie sich persönlich darüber informieren, wie sie ihre Gesundheit erhalten und fördern können und welche Unterstützung ihnen dabei „Zwägis Alter“ bieten kann.

Markus Gmür, Geschäftsleiter der Pro Senectute AR, eröffnete den Nachmittag mit einem Einführungsreferat. Im Zentrum stand dabei der Wunsch der meisten Leute; möglichst lange möglichst gesund und selbständig in den eigenen vier Wänden leben zu können. Markus Gmür erläuterte, was es zur Verwirklichung dieses Wunsches braucht. Er zeigte aber auch, dass mit den Seniorinnen und Senioren auch die Gemeinden profitieren können, wenn durch „Zwägis Alter“ eine allfällige Pflegebedürftigkeit verzögert oder vermieden werden kann.

Silvia Hablützel, diplomierte Pflegefachfrau und Projektleiterin von „Zwägis Alter“ begrüsst die Seniorinnen und Senioren sowie die Gäste, die sich in der einen oder anderen Art für Ältere einsetzen. Ihnen galt

ein erster Dank. Dann stellte sie die verschiedenen Elemente des Projekts vor. Die Impulsveranstaltung hat zum Ziel, die Öffentlichkeit über das Projekt und über Gesundheitsförderung aus ärztlicher Sicht zu informieren. Im Kurs „Älter werden – gesund und selbständig bleiben“ informieren Fachleute zu den Themen Ernährung, Bewegung und Soziales und beantworten Fragen. Ein weiteres Angebot ist die persönliche Gesundheitsberatung durch eine diplomierte Pflegefachfrau. Diese findet bei den Seniorinnen und Senioren zu Hause oder auf Wunsch auch im Büro der Pro Senectute in Heiden statt.

Gesundheitsspezifische Vorträge und Kurse sind ebenso Elemente von „Zwägis Alter“ wie auch die Vermittlung bestehender Angebote. Das Projekt wird getragen von der Pro Senectute AR und unterstützt vom Departement Gesundheit des Kantons. Die Angebote von „Zwägis Alter“ sind kostenlos.

Nach einer erfrischenden Zvieripause folgte das Referat von Dr. Thomas Langer mit dem Titel „Alterschwach – Altersgesund“. In seinen Ausführungen beleuchtete er die normalen Veränderungen im Alter und wie man damit umgehen kann. Er zeigte auf,

welche konkreten Massnahmen zur persönlichen Gesundheitsförderung beitragen und in welchen Situationen das Aufsuchen des Hausarztes Sinn macht. Als Auflockerung und praktische Umsetzung von Gesundheitsförderung zeigte Silvia Hablützel zwischen den Referaten Übungen für das Gleichgewicht. Dabei gingen die anwesenden Gemeinderätinnen und der Gemeinderat von Lutzenberg mit gutem Beispiel voran.

Zum Abschluss der Referate vertraten die Gemeinderätinnen Gaby Weber von Wolfhalden und Marlen Oggier aus Reute die vier einladenden Gemeinden und bestätigten die Wichtigkeit von Gesundheitsförderung im Alter. Zusammengefasst waren sich alle Referenten einig: Es ist nie zu spät, etwas für seine Gesundheit zu tun und ein Anfang ist jederzeit möglich und lohnt sich.

Wenn Sie sich für die Angebote von „Zwägis Alter“ interessieren, gibt Ihnen Silvia Hablützel gerne Auskunft. Silvia Hablützel, Asylstrasse 20, 9410 Heiden, Tel. 071 890 06 63 (vormittags), Mail: silvia.habluetzel@ar.pro-senectute.ch oder www.ar.pro-senectute.ch

www.appenzeller-schwingertag.ch

HEIDEN Sonntag, 3. evtl. 10. Juli

Appenzeller Kantonal Schwingertag 2011

- Beginn 8.15 Uhr
- auf dem Areal des Schulhauses Wies
- Kassaöffnung ab 7.00 Uhr
- Durchführungs-Hotline: Tel. 1600 (ab 5.30 Uhr)

www.pph.ch

Mitgliederversammlung Spitex Vorderland

Die 11. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland stimmt der Aufnahme der Gemeinde Grub zu ihrem Dienstleistungsgebiet einstimmig zu. Neu nimmt Colette Maier, Wolfhalden, im Vorstand Einsitz.

Rund 100 Personen versammelten sich im evangelischen Kirchgemeindehaus in Heiden zur 11. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland. Für eine gediegene Einstimmung sorgte das Gruber Chörli mit seinen Liedern und Zäuerli.

Aus den Jahresberichten der Präsidentin Gaby Weber und der Stützpunktleiterinnen Monika Niederer und Evelyn Wenger war zu entnehmen, dass auch 2010 der Arbeitsaufwand wieder markant angestiegen ist und dass eine ostschweizweit durchgeführte Kundenbefragung der Spitex Vorderland durchwegs gute bis sehr gute Noten attestiert. Mit der im Team gemeinsam erarbeiteten Umstrukturierung und mit der Bildung von zwei ungefähr gleich grossen Regionen mit den Orten Heiden, Wolfhalden, Rehetobel und Grub AR einerseits, sowie Walzenhausen, Reute und Oberegg andererseits hofft man, dem Wunsch der Kundinnen und Kunden nach mehr personeller Kontinuität bei der Betreuung noch besser gerecht zu werden.

Die Leitung „Hauswirtschaft“ ist Frau Priska Solenthaler übertragen worden. Ihr obliegt die ganze Einsatzplanung und sie ist Ansprech-

person für die hauswirtschaftlichen Belange sowohl für die Kundenseite als auch für die 14 Angestellten in diesem Bereich.

Seit 2001 haben sich die von den Mitarbeiterinnen geleisteten Stunden mehr als verdoppelt. Der grösste Anteil der um über 21'000 auf total 39'380 angestiegenen Arbeitsstunden wurde mit 11'916 Stunden im Bereich Pflege geleistet. Bei den Auszubildenden ist eine Steigerung von 933 auf 6'232 Stunden zu verzeichnen. Damit wird unterstrichen, dass die Organisation bestrebt ist, ihren Beitrag an die Behebung des Mangels an Arbeitskräften im Pflegeberuf zu leisten. Auf das Konto „Administration und Leitung“ hingegen entfallen nur 450 zusätzliche Stunden oder ein Steigerungsanteil von lediglich 2% über die letzten zehn Jahre.

Das wichtigste Traktandum an diesem Nachmittag war die Aufnahme der Gemeinde Grub in den Kreis der Spitexregion Vorderland. Diesem Antrag und der damit verbunden Statutenrevision wurde einstimmig zugestimmt. Somit umfasst das Betreuungsgebiet der Spitex Vorderland ein Gebiet mit rund 13'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Unter dem Traktandum Wahlen wurde der bisherige Vorstand bestätigt und für die zurückgetretene Kassierin Marlies Mettler, Walzenhausen, wurde neu Colette Maier, Wolfhalden, in den Vorstand gewählt.

1. Gratulant zur Aufnahme der Gemeinde Grub AR in die Spitex Vorderland: Das Gruber Chörli.

Im Jubiläumsjahr 2010 schliesst die Rechnung mit einem Verlust von 474'325 Franken und damit rund 18'400 Franken oder 4 % schlechter ab als budgetiert. Für 2011 rechnet der Voranschlag mit einem Defizit von 426'700 Franken. Angesichts dieser Zahlen ist aus der Versammlung angeregt worden, den Mitgliederbeitrag von 30 Franken zu erhöhen. Der Vorstand wird diesen Vorschlag prüfen und auf die nächste Mitgliederversammlung einen Antrag stellen. Für das Jahr 2011 bleibt der Jahresbeitrag somit aber unverändert.

Die Herausforderungen, die sich der Organisation zur Zeit stellen, sind die Umsetzung der Pflegefinanzierung und das Projekt Spitexentwicklung und -regionalisierung des Kantons. Die Mitgliederversammlung wurde mit dem traditionellen Zvieri, einem gesanglichen Schlussbouquet und einigen träfen Witzen des Grueber Chörli abgerundet.

Arthur Sturzenegger
Spitex Vorderland

Internationales Jahr des Waldes 2011 – Informieren Sie sich (Beachten Sie beiliegenden Flyer)

Die Forstkorporation Vorderland hat eine der 8 Waldbilder-Routen im Appenzellerland eingerichtet.

Die Waldbilder-Route führt dem Witzweg entlang von Wolfhalden (Parkplatz Kirche 759'260/258'040) zur Klus (Parkplatz Klus 760'150/257'220). Es sind vier Waldbilder mit den Themen „Wald als Lebensraum“, „Er-

holung im Wald“, „Wald schützt“ und „Holz aus unserem Wald“ aufgestellt. Besuchen Sie die Waldbilder-Route und informieren Sie sich über die lebenswichtigen Funktionen des Waldes!

So zum Beispiel „Holz aus unserem Wald“:
Holz ist ein einheimischer, erneuerbarer und Co²-neutraler Rohstoff, dessen Verarbeitung wenig Energie benötigt. Unser Wald wird naturnah bewirtschaftet. Pro Sekunde

wächst im Appenzeller Wald ein Holzwürfel mit einer Kantenlänge von 16 cm heran (siehe Foto). Von diesem Zuwachs werden heute nur etwa 65 % genutzt. Im Appenzeller Wald arbeiten rund 60 Fachleute.

Weitere Informationen: www.wald-arai.ch oder Flyer „Jahr des Waldes 2011“, „Machen Sie sich ein Bild vom Wald“.

Forstkorporation Vorderland
Ruedi Rechsteiner

10 Jahre TAXI Vorderland

1993 wurde im Appenzellerland der Tixi-Behindertenfahrdienst-Verein gegründet, wie in vielen Kantonen zuvor. Aufgrund der steigenden Nachfrage wurde ein Standort gesucht, der die Anfahrtswege in das Vorderland verkürzen sollte. Am 1. Mai 2001, also vor 10 Jahren, war es soweit: dank der Rheinburg Klinik wurde in Walzenhausen das Tixi-Taxi mit der Nummer 4 stationiert. Alfred Widmer und Erich Metzler waren die Fahrer der ersten Stunde für die östlichen Gemeinden des Appenzellerlandes.

Das erste Tixi-Taxi im Vorderland mit Alfred Widmer und Erich Metzler

Alfred Widmer, bis 2008 aktiv, ist noch heute oft dabei, wenn sich die jetzt sechs aktiven Fahrer des Tixi im Bädli in Wolfhalden treffen, um den Einsatzplan für die nächsten zwei Monate zu besprechen. Der Siebte im Bunde, Ekkehard Andexlinger, pausiert zur Zeit. In schnellem Einvernehmen finden sie ihre Wochen, an denen sie jeweils „ihr Taxi“ bedienen, bevor sie allfällige Themen besprechen, seltene Probleme werden gemeinsam gelöst. Manchmal, so finden sie, könnte mehr zu tun sein. Liegt es daran, dass TAXI zwar bekannt ist, aber nicht seine Bedeutung? Denken die Interessierten, es sei zu teuer?

Die TAXI-Idee
TIXI ist ein gemeinnütziger, politisch und konfessionell neutraler Verein. Die Aufgabe von TIXI ist der Betrieb eines Fahrdienstes für alle mobilitätsbehinderten Menschen, welche die öffentlichen Verkehrsmittel nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen nutzen können. Der Fahrdienst ermöglicht diesen Menschen beweglich zu bleiben, sei es für Arztbesuche, Einkäufe oder Ähnliches. Der Fahrdienst wird zu moderaten Tarifen angeboten – ganz im Sinne einer Gleichberechtigung. Es bestehen keine Ein-

Die Mannschaft v.l.n.r.: Disponentin Barbara Steyer, Peter Baschnonga, Peter Fürer, Alfred Widmer, Hans Niederer, Hanspeter Rohner, Hansueli Nef, Peter Wolten

schränkungen für die Aufnahme als Mitglied wie Alters-, Einkommens- oder Vermögensgrenzen. Der Verein strebt keinen Gewinn an und die eingesetzten Fahrer und Fahrerinnen leisten ihren Dienst ehrenamtlich.

Mitglied werden

Wollen Sie von einem der 6 Unruhehändler mit dem Tixi-Taxi gefahren werden? Werden Sie Mitglied des Vereins für 30 Franken Jahresbeitrag. (Viele Institutionen wie Heime und Spitäler sind Kollektivmitglieder). Zur Bestellung ruft man ca. 2 Tage vor dem Fahrwunsch in der Zentrale bei Barbara Steyer an (siehe unten) und wird dann für 1 Franken pro Kilometer vom Start zum Ziel gebracht. Arzt-, Krankenhausbesuche und Fahrten zu Therapien sind die häufigsten Wünsche. Meist sind es Fahrgäste im Rollstuhl, die mit dem besonders ausgestatteten Renault Kangoo befördert werden, andere Fahrgäste nehmen neben dem Fahrer Platz, während mögliche Gehhilfen und Rollatoren im geräumigen Wagen Platz finden.

Der Startpunkt ist meist im Vorderland, das Ziel auch, manchmal

aber doch weiter entfernt. St.Gallen ist noch sehr nahe, Zürich ist öfter anzusteuern und in den Archivunterlagen findet sich der Auftrag für eine Fahrt bis nach Neumarkt in der Oberpfalz, 350 km entfernt.

Dies alles ist nur möglich, weil einerseits die Chauffeure ihre Freizeit für die Mobilität ihrer Mitmenschen zur Verfügung stellen und weil es Sponsoren und Firmen gibt, die diese gute Sache finanziell unterstützen. Wie sonst sollte ein solcher Wagen angeschafft und finanziert werden, kostendeckend sind die Einnahmen aus den Fahrten nicht. Die Nachricht, dass Heiden, passend zu seinem Image als Dunant-Dorf, einen jährlichen Beitrag von 500 CHF in sein Budget aufgenommen hat, ist da wie ein Geburtstagsgeschenk. Und so soll zum Schluss noch die I-BAN-Nummer des Vereins Tixi AR/AI genannt sein, für die Freunde, die dem guten Beispiel Heidens folgen wollen: CH49 0025 4254 1570 8040 W

Die Zentrale von TIXI AR/AI in Gais ist unter 071 7 933 933 Montag bis Freitag 8 bis 10 Uhr besetzt, in der übrigen Zeit ist der Anrufbeantworter eingeschaltet.

Kinoprogramm

Das aktuelle Kinoprogramm finden Sie unter www.kino-heiden.ch

Eine Liste mit allen gemeldeten Anlässen finden Sie unter: www.reute.ch-Aktuelles/Anlaesse!

Geräteriege Rehetobel

Zweimal Gold für Annie Mc Evoy

Beim ersten Wettkampf ihrer Turnkarriere durfte sich Annie Mc Evoy bereits als Siegerin feiern lassen. Sie distanzierte die Zweiplatzierte um fast zwei Zehntel. Am Reck erhielt sie die Traumnote von 9.70. Am Boden 9.50 und am Reck 9.40. Auch Corinne Dutler K1 zeigte in Schaffhausen eine sehr gute Leistung. Am Reck wurde sie mit 9.60 belohnt. Am Boden mit 9.30. Leider misslang ihr der Sprung, sonst wäre noch mehr drinnen gelegen. Sie platzierte sich auf dem guten 12. Schlussrang mit Auszeichnung.

Auszeichnung für Katja Dutler

Bei ihrem ersten K3 Wettkampf zeigten die Zwillinge Rahel und Katja Dutler sehr gute Leistungen. Katja wurde am Reck mit der sehr guten Note von 9.40 belohnt. Rahel erturnte sich am Reck 9.05. Katja platzierte sich am Schluss auf dem sehr guten 8. Rang mit Auszeichnung,

Geräteturner/innen gesucht

Die Geräteriege Rehetobel ist auf der Suche nach jungen Geräteturner/innen. Wenn Du dich gerne bewegst und Du Freunde hast an den verschiedenen Geräten wie Reck, Boden oder Schaukelringen zu turnen, dann bist du genau richtig bei uns. Für ein Schnuppertraining melde dich doch einfach bei uns. Wir freuen uns auf dich. Weitere Informationen über uns findest Du auch im Internet unter www.geturehetobel.ch

Willi Lanker, Oberstädeliweg 4
9038 Rehetobel, Tel. 071877 27 17
geturehetobel@bluewin.ch

nung, Rahel klassierte sich nur ganz knapp dahinter auf dem 11. Rang.

Gold Nr.2 für Annie Mc Evoy

Am Staader-Cup distanzierte Anny Mc Evoy im K1 ihre Konkurrenz deutlich. Mit den Noten 9.50, 9.50 und 9.40 holte sie sich verdientermassen einmal mehr die Goldmedaille. Auch Corinne Dutler erturn-

te sich mit guten Leistungen die Auszeichnung; am Reck die gute Note von 9.35.

Auszeichnung für Rahel Dutler

In Staad erturnte sich Rahel Dutler mit guten Leistungen die Auszeichnung im K3. Am Reck erhielt sie für eine saubere Übung die Note 9.10. Nicht ganz nach Wunsch lief es Katja Dutler am Staader-Cup. Am Reck erhielt sie ebenfalls für eine gute Übung die Note 9.00.

Alle Turnerinnen starten für die Geräteriege Rehetobel.

Stefanie Lanker

Alte Heizung? Jetzt umsteigen auf Erdgas.

Hat Ihr Heizkessel die Feuerungskontrolle nicht mehr bestanden? Oder macht sich langsam der „Zahn der Zeit“ bemerkbar? Die perfekte Gelegenheit, auf eine Erdgas-Heizung umzusteigen.

Interessieren Sie sich für...

- Anschlussmöglichkeiten und Anschlusskosten
- Investitions- und Betriebskosten
- Platzierungsmöglichkeiten

Kostenloser Sanierungsvorschlag!

Gerne erstellen wir Ihnen einen kostenlosen Sanierungsvorschlag. Rufen Sie uns einfach an.

Sanierungshotline 071 747 54 54

Übrigens: Die Erdgas-Heizung braucht keinen Brennstofflagerraum und schont Umwelt und Klima. Informieren Sie sich auf unserer Website unter www.gravag.ch über die vielen Vorteile beim Heizen mit Erdgas!

www.gravag.ch

erdgas
GRAVAG

www.feeschter.ch

Impressum - Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:

Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Yvette Anhorn 071 888 07 83
anhorn.yvette@sunrise.ch

Ernst Pletscher 071 891 30 12
ernst.pletscher@kst.ch

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
stu-diem@hotmail.com

Marc Waibel 071 898 82 60
marc.waibel@urban-waibel.ch

Finanzen/Inserate:
Sabine Zweifel 071 891 51 69
s.zweifel@bluewin.ch

Gestaltung:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@bluewin.ch

Druck: Eugster Druck, Heiden

Ausgabe 3|2011:

Redaktionsschluss: 08. Aug. 2011
Erscheinungsdatum: 08. Sept. 2011

Editorial:

Liebe Leserin, lieber Leser

Was bewegt Sie zurzeit am meisten? Für mich ist es die atomare Katastrophe von Fukushima. Sollte es sich doch bewahrheiten, dass der Mensch sein eigener Feind ist? Die atomare Kernspaltung (Zitat aus Festrede): „ein Feuer, das sich nie mehr löschen lässt; ein Feuer, das nicht wärmt; ein Feuer, das keinen letzten Funken kennt; ein Feuer mit einer Glut, die unsichtbar weiterglimmt. Das atomare Feuer entzieht sich dem menschlichen Wahrnehmungs- und Vorstellungsvermögen. Es ist ein Feuer ohne Zeit, ohne zeitliches Ende. Ein Feuer, das nur die Halbwertszeit kennt – ein Feuer ohne jede Hoffnung“. Gerade deshalb ist es eine besondere Ehre und Herausforderung, die Friedensglocke von Nagasaki in Heiden, im Appenzeller Vorderland, zu beherbergen. Wenn Sie das nächste Mal in Heiden sind, suchen Sie die Friedensglocke auf und halten Sie inne. Sie steht vis-à-vis vom Coop beim Henry-Dunant-Museum. Ein Leckerbissen ist auch die auszugsweise Festansprache von Regierungsrat Dr. Matthias Weishaupt, Gesundheitsdirektor von Appenzell Auser rhoden, anlässlich der Einweihung der Friedensglocke von Nagasaki am 30. April 2011 (nachfolgend). Mit dem Thema Atomenergie müssen wir uns beschäftigen...

Esther Rechsteiner

„Die Friedensglocke von Nagasaki in Heiden: Ein Symbol für den Weltfrieden

Die Friedensglocke von Nagasaki hat eine einzigartige Geschichte: Die Glocke, die bis am 9. August 1945 im Glockenturm der katholischen Kathedrale Urakami in Nagasaki hing, ist in Japan zu einem wichtigen gesellschaftlichen Symbol des Friedens geworden. Unter allen Friedensglocken dieser Erde nimmt diese Glocke einen wichtigen Platz ein.

Am 9. August 1945, um 11.02 Uhr, nach der Zündung der zweiten Atombombe, blieb die Angelus-Glocke der Urakami-Kathedrale fast unversehrt erhalten. Angesichts der vollständigen Zerstörung der anderen Glocken und der weitgehenden Zerstörung der Kathedrale und des Stadtteils Urakami in Nagasaki erschien die Erhaltung dieser Glocke als ein Wunder.

In der hoffnungslosen Lage nach der atomaren Zerstörung erkannten die Überlebenden in dieser Glocke ein Zeichen der Hoffnung. Die Glocke erlangte so eine wichtige symbolische Bedeutung beim Wiederaufbau der Stadt; eine wichtige moralische Bedeutung für das Gedenken an die Opfer der atomaren Zerstörung, eine wichtige politische Bedeutung im Kampf für die nukleare Abrüstung.

1988 haben Mitglieder der medizinischen Fakultät und des Universitätsspitals von Nagasaki mit dieser Glocke eine neue Tradition der Erinnerung begründet. Dank ihrer Initiative und dank grosszügiger Stiftungen aus ihrem Kreis ist es möglich geworden, Kopien der Angelus-Glocke von Nagasaki zu giessen und diese Glockenkopien ausgewählten Städten und Orten auf der Welt zu schenken. Mit der Schenkung jeder neuen Glocke wird auf der Welt ein weiterer Ort der Erinnerung geschaffen: als Mahnmal gegen das Grauen eines atomaren Krieges und als Symbol für den Weltfrieden.

Erinnerungsorte

Seit 1988 sind Hiroshima, Shenyang, Leningrad und Honolulu als Erinnerungsorte auserkoren worden. Der jüngste Erinnerungsort, das Henry-Dunant-Museum in Heiden, bekommt eine ganz beson-

dere symbolische Bedeutung. Denn zum ersten Mal ist von den Stiftern ein Standort ausgewählt worden, der nicht in unmittelbar tragischem Zusammenhang mit einer atomaren Katastrophe steht.

Für das Henry-Dunant-Museum und Heiden ist es darum eine besondere Ehre, in den Kreis der geschichtsträchtigen Erinnerungsorte aufgenommen zu werden. Zwei Persönlichkeiten und ihr Lebenswerk verschaffen Heiden die Ehre, eine der Kopien der Friedensglocke von Nagasaki zu beherbergen: Henry Dunant und Catharina Sturzenegger.

Henry Dunant, der Mitgründer des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), der 1901 gemeinsam mit dem französischen Pazifisten Frédéric Passy den Friedensnobelpreis erhalten hat. Henry Dunant hat die letzten 23 Jahre seines Lebens als Pensionär in Heiden verbracht und ist hier im Bezirksspital, dem heutigen Dunant-Museum, am 30. Oktober 1910 verstorben.

Catharina Sturzenegger, die Lehrerin, Journalistin und Posthalterin von Wolfhalden, war mit Henry Dunant persönlich bekannt. In den Jahren 1904 bis 1908 hielt sie sich als Rotkreuzhelferin und Korrespondentin in Japan auf. Während des russisch-japanischen Krieges 1904/05 hat sie sich als erste

IKRK-Delegierte vor Ort für die Einhaltung der Genfer Konvention eingesetzt. Zu Lebzeiten wurde sie in Japan mit einer Verdienstmedaille geehrt.

Henry Dunant, Catharina Sturzenegger und die unzähligen Rot-Kreuz-Helferinnen und Rot-Kreuz-Helfer, die in ihrer Tradition humanitäre Hilfe leisten, haben Heiden die Ehre verschafft, eine Glockenkopie von Nagasaki zu beherbergen. Dank ihnen gehört das Henry-Dunant-Museum in Heiden seit heute zum Kreis der Erinnerungsorte - zu den Erinnerungsorten, die sich in besonderer Weise verpflichtet sehen, das gesellschaftliche Gedächtnis an den Atombombenangriff vom 9. August 1945 auf die Stadt Nagasaki wach zu halten; zu den Erinnerungsorten, die helfen, dass das Grauen und der Schrecken einer atomaren Zerstörung nicht vergessen gehen; zu den Erinnerungsorten, die täglich an die unabdingbare Notwendigkeit der nuklearen Abrüstung mahnen.

Die hilflose Hilfe

Der Atombombenangriff auf Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August 1945 hatte eine Zerstörung von unvorstellbarem Ausmass zur Folge. Über 100'000 Menschen starben in der atomaren Hitze- und Druckwelle, noch mehr Menschen starben innert Jahresfrist an Strahlenschäden. Ungezählt sind die Kriegstoten auf Zeit, die Hibakusha – das heisst, die überlebenden Opfer und deren Nachkommen, die Jahre und Jahrzehnte später an den Folgen der atomaren Verstrahlung starben und sterben.

Die beiden atomaren Explosionen übertrafen in ihrer zerstörerischen Wirkung alles, was die Menschheit je erfahren hatte. Das Ausmass der Vernichtung von Menschenleben und der Zerstörung von Kultur und Natur überstieg jede menschliche Wahrnehmungs- und Vorstellungskraft.

Die Bomben machten deutlich, welches grauenhafte Feuer die atomare Kernspaltung zu entfachen vermag: ein Feuer, das sich nie mehr löschen lässt; ein Feuer, das nicht wärmt; ein Feuer, das keinen letzten Funken kennt; ein Feuer mit einer

Glut, die unsichtbar weiterglimmt. Das atomare Feuer entzieht sich dem menschlichen Wahrnehmungs- und Vorstellungsvermögen. Es ist ein Feuer ohne Zeit, ohne zeitliches Ende. Ein Feuer, das nur die Halbwertszeit kennt; – ein Feuer ohne jede Hoffnung.

Selbst in der herkömmlichen militärischen Terminologie konnten die Erfindung und der Einsatz der beiden Atombomben nicht mehr als Fort-Schritt bezeichnet werden. Kurzfristig wurde zwar die Kapitulation des japanischen Kaiserreiches am 2. September 1945 erzwungen. Offiziell bedeutete dies das Ende des Zweiten Weltkrieges. Bald wurde aber klar, dass sich der Einsatz von atomaren Waffen als zerstörerisch für die ganze Welt erweist.

Der Atomschlag bedeutete nicht das Ende eines Krieges zwischen verfeindeten Nationen. Der Atomschlag bedeutete den Anfang eines unendlichen Krieges des Menschen gegen sich selbst. Im atomaren Inferno verlieren Begriffspaare wie Angriff und Abwehr, Krieg und Frieden oder Anfang und Ende ihren Sinn und ihre Bedeutung.

Auch die herkömmliche Vorstellung von Hilfe und Hilfeleistung verlor im August 1945 ihren Sinn. Die Hilfe, die Menschen in zivilen oder militärischen Katastrophen leisten konnten, war im atomaren Feuer hilflos geworden. Die humanitäre Hilfe, die von den Rot-Kreuz-Vätern begründet und von der Organisation des IKRK weiterentwickelt und ausgebaut worden war, erwies sich angesichts der atomaren Zerstörung als ohnmächtig.

Das atomare Feuer entzündete Wunden, bei der jede Wundheilung versagte. Das atomare Feuer fügte Wunden zu, die unsichtbar und damit nicht heilbar waren. Die atomare Glut brannte und brennt in den Kriegsopfern und ihren Nachkommen weiter. Kein Mittel kann diese atomare Glut ersticken. Die Ohnmacht der Helfenden ist angesichts der atomaren Katastrophe absolut.

Darum betonte IKRK-Präsident Jakob Kellenberger zu Beginn der

Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrages vom 3. bis 28. Mai 2010 in New York: „Die zerstörerische Kraft solcher Waffen ist mit dem humanitären Völkerrecht nicht zu vereinbaren.“ (...) „Bei jedem künftigen Kernwaffeneinsatz würden sich Schreckensbilder wie die aus Hiroshima und später Nagasaki höchstwahrscheinlich wiederholen.“

Militärische und so genannt friedliche Nutzung der Kernenergie

Und wie verhält es sich mit den Schreckensbildern bei zivilen Atomkatastrophen? Mit der zerstörerischen Kraft der Kernschmelze vom 28. März 1979 in Harrisburg oder vom 11. März 2011 in Fukushima? Beim Super-GAU – dem grössten anzunehmenden Unfall – vom 26. April 1986 in Tschernobyl? Wie ist die Verbindung von Kernwaffen und Kernreaktoren? Lässt sich die militärische Nutzung der Kernspaltung überhaupt von einer so genannt friedlichen Nutzung trennen?

Die Wissenschaftsgeschichte zeigt klar: Die Entdeckung der Spaltung eines Atomkerns, der Bau des ersten Atomreaktors 1942 und die Zündung der beiden Atombomben Anfang August 1945 sind eng miteinander verflochten. Die zugrunde liegende Technik und deren unkontrollierbaren Folgen sind dieselben: In beiden Fällen, bei der militärischen und der so genannt friedlichen Nutzung, wird mittels Kernspaltung eine unvorstellbar grosse Menge an Energie frei gesetzt. In beiden Fällen werden atomare Abfallprodukte, die radioaktiven Spaltprodukte, erzeugt; sie entziehen sich unserer Kontrolle, niemand ist in der Lage, dafür Verantwortung zu übernehmen. In beiden Fällen werden Prozesse – Kettenreaktionen – in Gang gesetzt, die unkontrollierbar ablaufen und deren Folgen wir nicht abschätzen können.

Der Unterschied zwischen der militärischen und zivilen Nutzung der Kernenergie ist ein gradueller, aber kein grundsätzlicher: Bei der Zündung einer Atombombe wird die Kettenreaktion einer unkontrollierbaren Kernschmelze und deren unabsehbaren Folgen bewusst aus-

gelöst. Beim Bau und Betrieb eines Kernreaktors wird die Gefahr einer unkontrollierbaren Kernschmelze und deren unabsehbaren Folgen bewusst in Kauf genommen.

Die Erkenntnis, dass die Unterscheidung von militärischem und zivilem Einsatz der nuklearen Kernspaltung trügerisch, ja irreführend ist, ist nicht neu. Mit dem Super-GAU in Fukushima erhält diese Erkenntnis aber von neuem eine tragische Aktualität. Und von neuem zeigt sich mit erschütternder Deutlichkeit, dass es bei atomaren Katastrophen keine Grenzen gibt.

Hiroshima und Nagasaki waren keine örtlichen Katastrophen, sondern Katastrophen für die ganze Welt. Fukushima, Tschernobyl, Harrisburg, Leningrad, Lucens, Windscale, Majak sind zwar einzelne Orte in verschiedenen Ländern dieser Welt. Doch die atomaren Unfälle, die sich in diesen Ortschaften und vielen weiteren seit 1950 ereignet haben, sind Katastrophen für die ganze Menschheit und das Leben auf diesem Planeten.

Atomare Katastrophen sind humanitäre Katastrophen ohne Grenzen. Diese humanitären Katastrophen – bewusst ausgelöst oder bewusst in Kauf genommen – gehen uns alle an. Nur ein gemeinsames, weltumspannendes Handeln kann uns vor weiteren Katastrophen bewahren.

Seit über sechzig Jahren machen Persönlichkeiten und Organisationen auf die atomare Bedrohung und den engen Zusammenhang von militärischer und ziviler Nutzung der Atomenergie aufmerksam. Ich nenne hier exemplarisch die Ärztinnen und Ärzte für Soziale Verantwortung (PSR), gegründet 1962 in den USA, und die Organisation der Ärztinnen und Ärzte zur Verhütung eines Atomkrieges (IPPNW), gegründet 1980 in Genf.

Im Jahr 1985 – 84 Jahre nach Henry Dunant – hat die Organisation der Ärztinnen und Ärzte zur Verhütung eines Atomkrieges (IPPNW) den Friedensnobelpreis erhalten. Während des Kalten Krieges setzten sich die Mitglieder dieser Orga-

nisation vor allem für die nukleare Abrüstung ein. 1991 weiteten sie ihr Engagement auf alle Kriege aus. Im Jahr 2000 hat diese internationale Organisation erstmals eine klar ablehnende Haltung gegenüber der zivilen Nutzung der Atomenergie eingenommen. Ärztinnen und Ärzte auf der ganzen Welt, unter ihnen auch Ärztinnen und Ärzte in Appenzell Ausserrhoden, engagieren sich seither für die weltweite Abschaffung der Atomwaffen und den Ausstieg aus der zivilen Atomtechnologie.

Erinnerungskultur

Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachpersonen, Rot-Kreuz-Helferinnen und Rot-Kreuz-Helfer waren bei den atomaren Katastrophen besonders gefordert. Sie mussten in besonderer Weise auch ihre Ohnmacht erkennen. Angesichts der unfassbaren Zerstörung blieb den überlebenden Opfern wie den Helfenden oft nur der Ausweg des Vergessens und Verdrängens.

Vergessen und Verdrängen sind zentrale Eigenschaften des menschlichen Gedächtnisses. Die Erinnerungsfähigkeit ermöglicht zwar die zivilisatorischen Leistungen des Menschen. Doch ein Mensch, der nicht vergessen kann, ist nicht lebensfähig.

Gerade nach Katastrophen wären die Überlebenden nicht fähig, von neuem einen Lebensalltag zu gestalten und von neuem einen Lebensrhythmus zu finden, wenn sie nicht die menschliche Fähigkeit hätten, das Erlebte zu vergessen und zu verdrängen. Nach atomaren Katastrophen – beispielsweise in Nagasaki oder in Tschernobyl – gilt dies in besonderer Weise. Den grössten eingetroffenen Unfall kann der Mensch mit seinem Verstand nicht fassen.

Der einzelne Mensch, allen voran das überlebende Opfer, muss seinen Schmerz vergessen können. Eine Gesellschaft darf aber nicht vergessen. Das Ausmass und die Folgen von atomaren Katastrophen – der Schrecken, die Ängste, das Leiden, die Verluste, das Grauen – müssen in Erinnerung bleiben.

Denn politisches und soziales Handeln, das verantwortungsvoll in die Zukunft weist, ist ohne diese Erinnerung nicht möglich. Allein die gesellschaftliche Erinnerung kann uns davor bewahren, Täter, Opfer oder Zeugen weiterer atomarer Katastrophen zu werden. Es ist eine Pflicht der Gesellschaft, diese Erinnerungsarbeit zu leisten. Was das einzelne Individuum nicht vermag, muss das Kollektiv leisten.

Geschichten, Erzählungen, Bilder und Symbole haben eine wichtige Aufgabe für die kollektive Erinnerung. Genau so haben Organisationen und Vereinigungen, Gedenkstätte und Gedenkfeiern eine wichtige Funktion bei der Überlieferung dieser Geschichten, Erzählungen, Bilder und Symbole. Im gemeinsamen Kampf gegen das Vergessen braucht es die gemeinsame Pflege einer Erinnerungskultur.

Erinnerungsgesellschaft – Einsatz für eine nuklearfreie Welt

In Japan nimmt die Universität Nagasaki eine zentrale Rolle bei der Pflege dieser Erinnerungskultur wahr. Wenn ihre Mitglieder Kopien der Glocke von Nagasaki stiften, dann zeigen sie ihren Willen, diese Erinnerungskultur immer wieder zu erneuern und den Kreis der Erinnerungsgesellschaft zu erweitern.

Mit der Friedensglocke von Nagasaki beim Henry-Dunant-Museum werden wir ein aktiver Teil dieser weltumspannenden Erinnerungsgesellschaft. Die Friedensglocke knüpft: eine Bande der Freundschaft; eine Bande zwischen der Friedensbewegung in Japan mit der Friedensbewegung in der Schweiz; eine Bande der gemeinsamen Erinnerung; und eine Bande des gemeinsamen Einsatzes für eine Welt ohne Kernwaffen und ohne Atomkraftwerke.

Mit der Einweihung der Glocke in Heiden wird auch für uns der Kampf für die nukleare Abrüstung und gegen den atomaren Wahnsinn zur moralischen, sozialen und politischen Pflicht. Gemeinsam engagieren wir uns für den Frieden auf unserer Erde.“

Schulhausstrasse 9
 Heiden im Appenzeleraud
 Telefon 071 891 36 36
September. Rosental. Das Kino.

Fr	2.9.	20:15	Almanya Ein türkischer Einwanderer in Deutschland – einer von einer Million – beschliesst nach 45 Jahren zusammen mit seiner Familie die alte Heimat zu besuchen. Das Thema Migration hat durchaus auch vernünftige Seiten. Ab 10 Jahren – Deutsch	
So	4.9.	19:15		
Sa	10.9.	20:15		
Sa	3.9.	17:15	Das Geheimnis unseres Waldes Er fasziniert und beängstigt, er nützt, erfreut und macht zuweilen Sorgen: Unser Wald. Der Film erzählt in faszinierenden Bildern und Geschichten aus unserer nahen, aber oft unbekanntem Heimat und Natur. Ab 10 Jahren – Deutsch/Dialekt	
Sa	10.9.	17:15		
Sa	17.9.	17:15		
Sa	24.9.	17:15		
Sa	3.9.	20:15	Rien à déclarer Kleiner Grenzkrieg zweier Grenzbeamten an der belgisch-französischen Grenze. Nach «Bienvenue chez les Ch'tis» hat Dany Boon eine neue Komödie um Unzulänglichkeiten, Vorurteile und Liebe gedreht. Ab 12 Jahren – F/d	
Di	6.9.	20:15		
So	11.9.	19:15		
So	4.9.	15:00	Der Zoowärter Der gutmütige Zoowärter Griffin (Kevin James) hat keinen Erfolg bei den Frauen – bis sich die Zootiere seiner annehmen. Und die haben das tierisch gut drauf. Ein Spass für Gross und Klein. Ab 10 Jahren – Deutsch	
So	11.9.	15:00		
Fr	9.9.	20:15	También la lluvia Ein junger Regisseur (Gael García Bernal) dreht in Bolivien einen kritischen Film über Kolumbus. Gewalt in historischem Gewand und in moderner Uniform prägt das mehrschichtige Drama von Iciar Bollain. Ab 12 J. – Sp/d/f	
Di	13.9.	20:15		
So	18.9.	19:15		
Kinoteens:				
Fr	16.9.	20:15	Bridesmaids – Brautalarm Annes (Lieses-)Leben steckt gerade im Tief. Dennoch oder gerade deswegen nimmt sie ihren Job als Brautjungfer ihrer besten Freundin Lilly sehr ernst. Top-Komödie, die Heiratstradition und wilden Witz aufeinanderprallen lässt. Ab 12 Jahren – Deutsch	
So	17.9.	20:15		
Di	20.9.	20:15		
So	18.9.	15:00	Cars 2 Während Lightning McQueen die Rennpiste unter seine Räder nimmt, muss ihm sein bester Freund Hook für den britischen Geheimdienst den Rücken frei halten. Ab 6 J. – Deutsch	
So	25.9.	15:00		
Cinéclub:				
Mi	21.9.	20:15	Cinco dias sin Nora Nora und José gehen schon längst getrennte Wege. Doch der angekündigte Tod von Nora zwingt die beiden auf ungeahnte Weise zur Zusammenarbeit. Ein mexikanischer Film – federleicht und todernst. Ab 16 Jahren – Sp/d/f	
Autismushilfe:				
Fr	23.9.	20:15	Jimie Mütterliche Nähe kann diesem Jugendlichen keine Perspektive bieten, aber es gibt andere Wege... Die Autismushilfe Otschweiz lädt aus Anlass ihres zehnjährigen Bestehens zu diesem Abend über die wenig bekannte Behinderung Autismus ein. Eintritt Film und Information: Fr. 15.–Ab 12 Jahren – Deutsch	
Sa	24.9.	20:15		
So	25.9.	19:15		
Di	27.9.	20:15		
Special:				
Fr	9.9.	19:30	Backstage – Führung durch das Kino Rosental Wir führen Sie durch unseren Betrieb, zeigen, wie Kino funktioniert und erzählen aus der bewegten Geschichte des Rosentals. Der Anlass wird jeweils auf Anmeldung durchgeführt. Telefon 071 891 36 36. Preis Führung inkl. Apéro und anschl. Abendvorstellung Fr. 18.–	

unser Kino hat einen neuen Look!

Abschied von Ernst Pletscher

Unser ideenreicher Editorial-Schreiber und Editorial-Schreiber-Finder, Ernst Pletscher, verlässt im Hinblick auf sein Gemeindepräsidentenamt unser Rütiger Feeschter.

Ernst besuchte am 2. November 2004 als Gemeindevorteiler anstelle von Albert Laim erstmals eine Sitzung unseres Rütiger Feeschter. Seit Ausgabe Nr. 38 vom 17. Februar 2005 ist

Ernst dabei. Es scheint, dass es ihm im Rütiger Feeschter-Team gefallen hat. Uns jedenfalls werden die anregenden Diskussionen fehlen...

Lieber Ernst, wir wünschen dir in deinem neuen Aufgabenbereich viel „Gfreuts“.

Das Redaktionsteam

Zuzüge von April bis Juli 2011

Fleischmann	Bernd	Dorf 23
Heule	Helen	Rohnen 490
Hirt	Herta	Schwendi 120
König	Johann	Schachen 516
Röllin	Urs	Dorf 12
Rutz	Melanie	Schachen 498
Teke	Ariam	Schachen 158
Tobler	Benjamin	Dorf 47
Tobler	Lucy-Ann	Dorf 47
Tobler	Sam-Andree	Dorf 47
Tobler-Haueter	Denise	Dorf 47
Weldu	Semira	Schachen 158
Wick-Meier	Margrith	Schachen 153
Geburten		
Eugster	Dario	Schachen 181
Todesfälle		
Berisha	Mustafa	Dorf 22

Die Gemeindebibliothek Reute ist umgezogen – von der Gemeindekanzlei in das Unterrichtszimmer des Pfarrhauses

Mit einem „Tag des offenen Buches“ feierte die Gemeindebibliothek Reute ihren Umzug.

Voller Elan begrüssen Sie Karin Pletscher-Thoma und Rainer Stöckli jeweils abwechselnd am Freitagabend zu den Ausleihzeiten von 17.00 bis 18.30 Uhr. Unter den Telefonnummern 071 891 30 12 (Pletscher) oder 071 891 44 20 (Stöckli) können auch individuelle Ausleihstunden vereinbart werden.

Im Übrigen sind 60 Neuzugänge zu verzeichnen, die auf ihre Leserschaft warten...

Esther Rechsteiner

Gemeinderat Reute AR

Konstituierung des Gemeinderates – Ressortverteilung

Unter der Leitung des neuen Gemeindepräsidenten Ernst Pletscher nahm der Gemeinderat an seiner ersten Sitzung im neuen Amtsjahr 2011/12 die Konstituierung vor.

Als Vizepräsidentin des Gemeinderates wurde Marlen Oggier-Ineichen gewählt.

Infolge des Rücktritts des bisherigen Gemeindepräsidenten Arthur

Sturzenegger und Gemeinderat Hansjörg Niederer sind die Ressorts unter den bisherigen und den neuen Mitgliedern des Gemeinderates Niklaus Sturzenegger und Manfred Laim neu verteilt worden. Gemeindepräsident Ernst Pletscher übernimmt das Ressort Allgemeine Verwaltung und Finanzen. Durch die Rekonstituierung ergeben sich in den Kommissionen und Funktionen die folgenden Neubesetzungen durch Mitglieder des Gemeinderates:

Im Weiteren hat der Gemeinderat Marcel Tobler, Schachen, als Mitglied der Wirtschaftskommission gewählt. Das neue Behördenverzeichnis ist allen Haushaltungen zugestellt worden.

Walter Bänziger bleibt Gemeindeschreiber bis auf weiteres

Der vom Gemeinderat im März neu gewählte Gemeindeschreiber Alexander Birrer hat seine Arbeit am 1. Mai 2011 aufgenommen und übernahm nach einer intensiven Einführung am 1. Juni 2011 die Funktionen des Gemeindeschreibers. Weil der Gemeinderat das Anstellungsverhältnis innerhalb der Probezeit kurzfristig wieder auflösen musste, wird das Amt des Gemeindeschreibers bis auf weiteres durch den bereits seit Februar 2011 amtierenden interimistischen Gemeindeschreiber Walter Bänziger, Herisau, weiter geführt. Mit dieser Übergangsregelung ist leider die definitive Neubesetzung des Gemeindeschreiberamtes nach wie vor offen.

Der Gemeinderat wird die Gemeindeschreiberstelle im Laufe des Monats August nochmals ausschreiben.

Altersheim Watt – Wahl von Benjamin Tobler

Als Mitarbeiter und Fachperson „Gesundheit“ für das Alters- und Pflegeheim Watt wählte der Gemeinderat: Tobler Benjamin, geb. 1977, von Lutzenberg, wohnhaft in 9411 Reute, Dorf 47. Der Stellenantritt erfolgt auf den 1. Oktober 2011.

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahre 2011 finden am 1. und 29. September statt. Allfällige Eingaben müssen jeweils 10 Tage vor den Sitzungen bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Gemeindekanzlei Reute

Baugesuch-Prüfungskommission	Niklaus Sturzenegger
Finanzplanungskommission	Ernst Pletscher (Präsident)
Feuerschutzkommission Oberegg-Reute	Oggier-Ineichen Marlene
Hoch- und Tiefbaukommission	Ernst Pletscher
Interne Kontrollstelle	Niklaus Sturzenegger (Präsident)
Jugendkommission Reute-Oberegg	Marc Waibel
Land- und Forstwirtschaftskommission	Manfred Laim (Präsident)
Ortsplanungskommission	Ernst Pletscher
	Manfred Laim
	Ernst Pletscher (Präsident)
	Marc Waibel
	Manfred Laim
	Niklaus Sturzenegger
Wasser- und Umweltschutzkommission	Daniela Köppel
Wirtschaftskommission	Ernst Pletscher
Zivilschutzkommission Oberegg-Reute	Ernst Pletscher
Delegationen	
Abwasserverband Rosenbergsau	Daniela Köppel
Betreibungsamt Vorderland	Ernst Pletscher
Feuerschau Vorderland	Daniela Köppel
Flurgenossenschaften	Niklaus Sturzenegger
Kehrichtverwertung Rheintal	Daniela Köppel
Spitex Kantonalverband	Ernst Pletscher
Tierkörpersammelstelle Notschlachanlage Vorderland	Daniela Köppel
Verein Abfallbeseitigung Buchs	Daniela Köppel
Verkehrsverein Reute	Daniela Köppel
Wasserversorgungskorporation Vorderland	Daniela Köppel

Fotos für Identitätskarten

In letzter Zeit werden immer wieder Fotos für die Identitätskarten übergeben, die nicht den Kriterien des Bundes entsprechen. Es sind vorwiegend folgende Gründe, die bei uns zu Beanstandungen führen:

- Fotos, auf denen der Mund nicht geschlossen ist (nicht lächeln)
- Kein neutraler Hintergrund.
- Die Qualität der Fotos ungenügend (Pixelzahl, Streifen, Knick...)
- Foto darf keine abgerundeten Ecken haben.

Bitte lassen Sie deshalb ihre Fotos durch einen professionellen Fotografen machen oder in einem Bahnhof-Fotoautomaten, in dem Sie Anleitungen erhalten.

Wohnungs- und Liegenschaftsmarkt

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 454		4 ½-Zimmer-Wohnung mit Balkon und Sitzplatz, Kachelofen-Zentralheizung, Hühnerhaus, Garten, Garage		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren 292		3 ½-Zimmer-Wohnhaus 1 ½-Zimmer-Einbauwohnung		Beni Tobler, 071 777 16 15, 079 457 54 91
Mohren 610	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus			Melag, Frau Meyer, 071 733 12 69
Mohren 474	Grosszügiges Anwesen mit 12-Zimmern			Dürmüller Immoservice, 079 412 93 30
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung			Ewald Anker, 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.– pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.– pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick 5 Bauparzellen	Schläpfer Architektur, G 071 750 07 23
DORF				
Dorf 41		3 ½-Zimmer-Wohnung mit Parkplatz		Clà Stecher, 079 751 78 62
Unterdorf 14	5-Zimmer-Einfamilienhaus			Heidi Naef, 071 951 37 13
Dorf			GB Nr. 797	Swiss-Immopool, 076 573 55 99
Dorf 32	4 ½ -Zimmer-Hausteil			Klara Eugster, 071 891 21 05
Steingacht			ab GB Nr. 352	Howard Sturzenegger sen., 071 891 30 73
Steingacht			GB Nr. 358	Silvia Berchtold, 081 723 10 59
SCHACHEN				
Schachen 169		3 ½-Zimmer-Wohnung		Ruedi Weder, 079 582 24 06
Schachen 167	5-Zimmer-Einfamilienhaus			rt immobilien, 071 757 11 20
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-EFH			rt immobilien, 071 757 11 20
Schachen 169	3 ½-Zimmer-Maisonette-Wohnung mit Einzelgarage			S.Katzensteiner, 071 672 54 16
Schachen 422	Landhaus mit Praxis			Eugen Birrer, 079 440 17 00
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer-Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			redTOP, Herisau, 071 352 63 14
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		Epigeos AG, 044 796 19 27 Zimmerli 043 333 29 80
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner, 044 941 68 29 079 796 17 02
Städeli			GB Nr. 702, 753	Alois Buschor AG, 079 697 28 40
Städeli			GB Nr. 693, 696	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG, 071 757 80 80
Städeli			GB Nr. 697	Paul Klee, 071 722 54 29
Städeli			GB Nr. 704	Marlies Oertle, 071 351 35 32
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark, 071 672 32 45

Diese Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen, Tel. 071 898 82 60. Stand 10. 08. 2011

25. Geländelauf Reute im Juni

Genau 50 Läuferinnen und Läufer mehr als vergangenes Jahr waren beim Jubiläumsgeländelauf in Reute mit dabei. Dies zeigt, dass die Terminverlegung vom Herbst auf Frühsummer von vielen Laufbegeisterten geschätzt wird.

Ganz besonderer Höhepunkt war die aktive Teilnahme vom Präsidenten des Appenzellischen Turnverbandes, Peter Abegglen. Er absolvierte die drei Runden à 2.5 km souverän. Peter Abegglen überbrachte während dem Rangverlesen die Grüsse des Appenzellischen Turnverbandes, ohne dass man ihm die Anstrengungen anmerken konnte.

Die Verlosung von Naturalpreisen während des Rangverlesens ist beim Rütiger Geländelauf Tradition. Am Jubiläumslauf sind ausserdem zwei Goldvreneli und 4 Bankkontieinlagen à CHF 250.– zur Verteilung bereitgestanden. Natürlich war die Spannung während des Rangverlesens umso grösser, weil nicht nur die Schnellsten die Hauptpreise gewinnen konnten, sondern jeder Teilnehmer.

Start zum Rütiger Geländelauf für die „Schüler“

Bei idealen Witterungsbedingungen erlebten die zahlreichen Zuschauer spannende Wettkämpfe. Tages-schnellster bei den Männern war wiederum Christoph Schefer, Altstätten, der damit auch den Sieg in der Kategorie Senioren I davontrug.

Peter Abegglen, Präsident ATV überbringt Glückwünsche zum Jubiläum an OK-Präsident Guido Bischofberger, Oberegg

Tagesschnellste bei den Damen und Siegerin Kategorie Seniorinnen I wurde Iris Bechtiger, Wald.

Die Laufveranstaltung in Reute zeichnet sich überdies dadurch aus, dass mit 18 Kategorien vielen Bedürfnissen Rechnung getragen wird. So starteten bei den „Walkerinnen/Nordic Walkerinnen“ dieses Jahr bereits 9 TeilnehmerInnen. Die Kategorie Muki/Vaki ist jedes Jahr ein besonderes Erlebnis für alle Beteiligten. Sobald sich die kleinsten Läufer in Begleitung ihrer erwachsenen Betreuer auf den Weg machen, herrscht Hochbetrieb auf der Strecke. Zu sehen sind dann sowohl verbissener Wettkampfgeist, zaghaftes „sich herantasten“ als auch Erschöpfung, meistens aber bei dem Erwachsenen, der „seinen“ jungen Läufer begleitet.

Rangliste, weitere Informationen und das Datum für die Austragung im nächsten Jahr ist unter www.tv-reute.ch abrufbar.

Datenvorschau der Anlässe der MG Reute

Der nächste Anlass, an dem die MG Reute teilnimmt, ist das Jubiläumsfest „125 Jahre Musikgesellschaft Schönengrund-Wald“ in Schönengrund, dies am Sonntag 11. September 2011. Dort gibt die MG Reute ein Konzert und nimmt an der Marschmusik teil.

Am Sonntag 25. September 2011 geht die MG Reute auf Reisen, mit unbekanntem Ziel. Bei beiden Anlässen freuen sich die Musikantinnen und Musikanten auf Anhänger, die sie bei diesen begleiten.

Ebenfalls herzlich willkommen sind Musikanten, die bereits ein Blasinstrument spielen und gerne in einem Verein mitmachen möchten, sowie Personen, ob jung oder jung geblieben, die ein Instrument spielen ler-

nen möchten. Das Instrument wird gratis vom Verein zur Verfügung gestellt.

Der Probetag ist jeweils am Dienstagabend um 20.15 Uhr im schönen Probelokal im Schützenhaus in Reute. Kommen Sie vorbei und schauen Sie herein. Weitere Auskünfte erteilt unser Präsident Ruedi Weder unter

der Telefonnummer 071/891 33 60. Und noch ein Tipp: Am Sonntag 13. November 2011 findet um 16.30 Uhr ein Konzert der MG Reute in der Rütiger Kirche statt.

Haben Sie Fragen zum Thema „Feuerbrand bei Kernobstbäumen“ oder zur Bekämpfung „invasiver Pflanzen“?, dann melden Sie sich bitte beim Kantonalen Landwirtschaftsamt AR Telefon 071 335 73 13 (Christine Kölla) oder pflanzenschutz@ar.ch

Drüsiges Springkraut

En Schwärtransport füer de Schächler Fuermaa

Als schwerste Frau der Schweiz wurde seinerzeit die auch in Reute bestens bekannte Obereggerin Paula Sonderegger alias „Dicke Berta“ auf Jahrmärkten zur Schau gestellt. In den 1950er Jahren wurde sie von Fuhrmann Hans Sturzenegger, Schachen, nach Walzenhausen transportiert...

Bis uf de hütti Tag häd me si nöd vegesse, di tick Berta, wo z Oberegger uf d Welt gko ischt ond schpööter z Züri onn no gkhüroote häd. Ieri grooss Zitt häd si doo gkhaa, wo si immene Buudewage vo Johrmaart zo Johrmaart ond vo Kilbi zo Kilbi gfüert worde-n-ischt. En Huffe Gwondernasli hand amel e Föfzgerli Iitritt zallt ond sönd die Frau, wo 154 Santimeter grooss ond 468 Pfond schwär gsi ischt, gi aagaffe ond zom Taal o no gi atoope. Wie si da alls vetreid häd? Gottlob häd si e sönnis Gmüet ond en guete Humor gkhaa, ond niem ond niemertem isch si e-n-Antwort schuldi plibe.

S ischt Aafang de Föfzgerjohr gsii, womme uf de Bahöf landuuf ond landaab neumöödegi Personewooge ufgschteilt häd. E fortschritt-lechi Sach, wil me bi dene neue Wooge noch em Wäge e Zedeli übergko häd, wos gnau Gwicht druffgschtande-n-ischt. Wo d Berte venoh häd, as o im Bahöfli z Walze-huuse e neuu Woog ggee hei, häd si de isch Fuermaa Sturzenegger vom Schache ufbbotte ond isch mit em uf d Reis.

Im Schache ond z Büriswile sönd d Goofe zämmegloffe, wos s Fu-erwärsch mit de gwichtege Frau gsäche hand, wo tuschuur gwun-ke häd. Ond o i de üssere Rood z Walzehuuse – im Wile ond im Blatz – sönd grooss ond klii em Wage mit de schwäre Frau noogschprunge. Wo si bim Bahöfli abschtige-n-ischt, ischt en uunige Rüeromm gsii, ond si häd vor luuter Lüüt kumm in Wartsaal ini köne.

Wo doo o di frechschte Schnuder-nasli entli Blatz gmacht hand, isch d Berte uf d Woog gschtande. As da bi dere klinne Plattform groote-n-ischt, hand si zwee Manne wacker

möse hebe ond schtütze. Wo d Frau entli grüschgt gsi ond rüebi gschtan-de-n-ischt, häd si de Zwanzger obe-n-iniloo. Etz häds i de Woog inn aagfange ruple, kessle, rassle ond kroose wie veruckt, ond de Zaager isch wie gschtöört zringelomm. Ond wa niemert globt hett, ischt uf zmol glich no passiert: e Zädeli ischt usigkoo, ond dei druff häds gkhaasse: „Bitte nicht in Gruppen auf die Waage stehen.“

D Berte häd zeerscht mit groosse-n-Auge gschtuunet ond uuglöbi de Kopf gschüttlet. Denn aber häd si aagfange gigere, ond de Zädel häd wie s Bisiwetter d Rondi gmacht, ond alls häd Schölle glachet. Nochane handsere ab de Woog gkholfe, ond mit em Schächler Fuermaa isch si zo Niderers is „Krüüz“ überi, wo beidi usgibi gväschperet ond wacker zweierlet hand.

Di sebe Rütiger, Walzehüesler ond Oberegger, wo d Berte o schpöö-ter hand wele säche, sönd amel a d Olma, wo uf em Johrmaart de lang Buudewage mit de Schrift „Besuchen Sie die schwerste Frau der Schweiz“ gschtande-n-ischt. No lang isch si aani vo de groosse Attrakzioone uf de Johrmäart gsii, ond eerscht, wo si doo zuckerkrank worde-n-ischt, häd si mit dere-n-Ärbet möse ufhööre. Ond im Zwei-sebezgi isch si gschorbe.

(Für Bücher mit vergnüglichen Kurzgeschichten: www.peter-eggenberger.ch)

Wörter

aatoope = berühren, e sönnis Gmüet = ein sonniges Gemüt, tuschuur = immer, en uunige Rüeromm = ein riesengrosser Betrieb, Volksauflauf, gigere = verhalten lachen, wie s Bisiwetter = blitzschnell, Schölle lache = in lautes und anhaltendes Gelächter ausbrechen, „Krüüz“ = Restaurant „Kreuz“, wacker zweierle = dem Wein in Zweidezilitergläsern ausgiebig zusprechen.

**Text: Peter Eggenberger
Illustration: Ernst Bänziger**

Stickereihandwerk – Perlen in Reute

„Da moss unbedingt erhalte werde“, so der begeisterte Kommentar vom Appenzellerfotograf Mäddel Fuchs aus Gais.

Anlässlich der Fotoarbeiten zur Fotoausstellung im Alters- und Pflegeheim Watt im Frühjahr „entdeckte“ Mäddel Fuchs unsere Handmaschinen-Stickerin Lina Bischofberger in der Steingacht und Hugo Weder mit seiner automatischen Stickmaschine im Bellevue. Das Sticke-reihandwerk hier in Reute findet reges Interesse bei Touristen wie bei Einheimischen. So entstand die Idee, dieses wertvolle Handwerk nicht dem Vergessen preiszugeben.

Zur „Ideenfindung“ trafen sich deshalb unter Leitung von Arthur Sturzenegger, Charly Breitenmoser, Mäddel Fuchs, Ernst Pletscher, Karl Sonderegger, Christoph Wolnik und Esther Rechsteiner.

Der Visionen sind viele, mit dem Umsetzen und den finanziellen Möglichkeiten steht oder fällt das Projekt. Wir werden Sie gerne weiter informieren.

**Arthur Sturzenegger,
Leiter Projektgruppe
Stickereihandwerk Reute**

Zwäg is Alter

Herzlich Willkommen zum Seniorennachmittag am Dienstag, 27. September 2011, 14.15 Uhr im Altersheim Watt, Reute

Älter werden – gesund und selbständig bleiben!

Was können Sie dazu beitragen?

In einem abwechslungsreichen Referat zeigt Ihnen Silvia Hablützel verschiedene Möglichkeiten und konkrete Tipps, wie Sie Ihre Gesundheit erhalten und fördern können.

Körperliche und geistige Beweglichkeit, Kraft, Gleichgewicht und soziale Kontakte sind wesentliche Elemente, die helfen, lange gesund und selbständig zu bleiben.

Dieser Anlass bietet Ihnen Informationen & Anregungen und selbstverständlich kommt auch das gemütliche Zusammensein beim Zvieri nicht zu kurz.

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Nachmittag mit Ihnen am Dienstag, 27. September 2011 um 14.15 Uhr im Alters- und Pflegeheim Watt, Reute.

Helen Nessensohn, Heimleiterin, Silvia Hablützel, Pflegefachfrau und Elsbeth Blatter, Seniorenarbeit.

Wettbewerb "Im Scheinwerferlicht" von Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell

Motto 2011 : Das innovativste Freizeitangebot

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell vergibt in diesem Jahr zum ersten Mal den Preis "Im Scheinwerferlicht" an eine Institution/Organisation oder an eine Einzelperson, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, einen Beitrag zur Gleichstellung und Integration von Menschen mit Behinderung im Bereich Freizeitangebot – Freizeitgestaltung zu leisten.

Warum

Die Freizeitgestaltung ist ein wichtiger Faktor im Leben aller Menschen.

Viele Freizeitangebote können von Menschen mit Behinderung jedoch nicht genutzt werden. Mit Vergabe dieses Preises möchten wir darauf aufmerksam machen und positive Beispiele würdigen und auszeichnen.

Wer

Pro Infirmis sucht Veranstalter und Veranstalterinnen wie Vereine, Clubs, Gemeinden und Einzelpersonen, die sich zum Ziel gesetzt haben, ihre Freizeitangebote für alle Menschen zugänglich und erfahrbar zu machen.

Wo

Die Teilnahmebedingungen und die Wettbewerbsunterlagen können per Mail oder an folgenden Orten bestellt und abgerufen werden:

- ruth.signer@proinfirmis.ch
- oder Tel. 071 228 29 76
- www.proinfirmis.ch

dann Kanton auswählen und auf "Aktuelles" klicken

Aus der Ratsstube der Kirchenvorsteherschaft

In den Traktandenlisten der Kirchenvorsteherschaftssitzungen haben im zweiten Quartal jene Themen dominiert, welche die anstehende Vakanz der Pfarrstelle sowie die Suche nach einer neuen Pfarrperson betrafen. Die Pfarrwahlkommission hat die Mitglieder der Kirchgemeinde Mitte August über die aktuelle Situation informiert.

Das Anstellungspensum von Pfarrer Dr. Alfred Gugolz ist bis zum Stellenantritt einer neuen Pfarrperson auf 50 % erhöht worden. Die Kirchenvorsteherschaft hat das Stellenprofil entsprechend angepasst. Sie schätzt sich glücklich, bei Pfarrer Dr. Alfred Gugolz die Stellvertretung in guten Händen zu wissen.

Die Integration der Gemeindebibliothek in das Erdgeschoss des Pfarrhauses konnte abgeschlossen werden. Eine Aluminiumtafel am Eingang orientiert über die Öffnungszeiten der Bibliothek.

Die Kirchenvorsteherschaft hat erfreut Kenntnis genommen von der Abrechnung des Holzschlages auf der Parzelle Ledi, welcher rund 9'700 Fr. eingetragen hat. Der Holzschlag erfolgte im vergangenen Winter auf Anraten des Försters, da der Bestand nach einem ausgedehnten Holzschlag in der Nachbarparzelle gegen Wind und direkte Sonneneinstrahlung exponiert gewesen wäre und die Bäume durchaus im schlagreifen Alter waren.

Die Vorsteherschaft hat erste Termine für 2012 festgelegt: So soll die Konfirmation am 20. Mai stattfinden. Die Kirchgemeindeversammlung ist auf den 1. April geplant. Zur traditionellen Kinderwoche wird nach Absprache mit Frau Agnes Loebel vom 10. bis 13. April eingeladen mit Abschlussgottesdienst am 15. April. Noch offen ist das Datum für den ökumenischen Suppentag, welche turnusgemäss in Obergg stattfinden wird.

Die Rolle des Pfarrers hat sich geändert – Gedanken des Kirchgemeindepäsidenten zum aktuellen Thema

Im Zusammenhang mit der anstehenden Neubesetzung der Pfarrstelle hatte ich Gelegenheit zu verschiedenen Diskussionen mit interessierten Kirchgemeindegliedern. Dabei habe ich festgestellt, dass es viele Missverständnisse gibt über die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Aufgabenteilung zwischen Kirchenvorsteherschaft und Pfarrpersonen. Lassen Sie mich das zum Anlass nehmen, vertieft auf die Hintergründe einzugehen.

Die Evangelisch-Reformierte Landeskirche hat ihr gesamtes Gesetzeswerk zwischen 2000 und 2003 grundlegend reformiert. Dabei hat sie die Rollenverteilung zwischen Kirchenvorsteherschaft und Pfarrperson völlig neu definiert. Früher hatte die Pfarrperson die Kirchgemeinde weitgehend selbst geleitet – die Rolle der Kirchenvorsteherschaft blieb weitgehend auf administrative Belange beschränkt. Nach neuem Recht lässt sich das Zusammenspiel etwa so formulieren, dass die Kirchenvorsteherschaft pfarramtliche Leistungen à la carte einkauft. Dazu wird als zentraler Bestandteil des Arbeitsvertrages unter dem Titel „Stellenprofil“ ein Katalog der zu erbringenden Leistungen mit ihrem ungefähren Umfang aufgestellt. Die Anzahl der zu leistenden Gottesdienste etwa, der zu leistenden Stunden für Unterricht und Jugendarbeit, der Aufwendungen für Administration und Sitzungen, der Anlässe für die Seniorenbetreuung etc. ist in diesem Stellenprofil umrissen und damit Vertragsbestandteil. Wie viele Gottesdienste eine Pfarrperson also absolviert, ist nicht ihrer individuellen Leistungsbereitschaft anheim gestellt, sondern Bestandteil einer vertraglichen Abmachung.

Ein anderes Beispiel: Grundsätzlich trägt die jeweilige Kirchenvorste-

herschaft die Verantwortung für den Religionsunterricht und nicht die Pfarrpersonen (Art. 24, Abs. 4 und 7 Kirchenordnung). Die Kirchenvorsteherschaft überträgt die Durchführung an Angestellte mit entsprechender, genau definierter Qualifikation – das kann ganz oder teilweise die Pfarrperson sein oder aber ein Katechet oder eine Katechetin. Die Rolle der Pfarrperson beschränkt sich lediglich auf die Durchführung der ihr übertragenen Lektionen.

Ebenso ist es Sache der Kirchenvorsteherschaft zu entscheiden, in welchem Masse sie die Administration der Kirchgemeinde der Pfarrperson überantwortet, durch eigene Leistungen erbringt oder an ein externes Sekretariat delegiert.

Für eine Pfarrperson besteht weder Pflicht zur Wohnsitznahme im Pfarrhaus noch Wohnsitzpflicht in der anstellenden Gemeinde bzw. den anstellenden Gemeinden überhaupt. Es gibt in Appenzell AR bereits Beispiele, dass die Pfarrperson ausserhalb der zu betreuenden Gemeinde wohnt.

Diese Realität kontrastiert oftmals mit dem althergebrachten Rollenbild, welches die Erwartungen an die Pfarrperson prägt. Abweichungen zwischen Erwartungshaltung und Rollenverständnis bergen aber Konfliktpotential. Wären da die aktuellen Rahmenbedingungen nicht eine gute Chance, auch unsere eigenen Beiträge an die Kirchgemeinde – als Steuerzahler/in, als gelegentliche/r „Konsument/in“ pfarramtlicher Leistungen, als kritischer Votant oder kritische Votantin, vielleicht als freiwillige Helferin oder freiwilliger Helfer oder als was auch immer – in einem neuen Licht zu betrachten?

**Michael Künzler,
Präsident Kirchgemeinde
Reute-Obereg**

WEM'S WOHL GFALLT! Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch, und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder oder zum Telefon!

Stein um Stein

Haben Sie schon einmal eine solche Kirche gesehen?

Sie gleicht wohl keiner der Kirchen, die wir kennen. Meine Frau und ich entdeckten Sie inmitten einer einsamen Ebene in Arkadien auf dem Peloponnes in der Nähe des antiken Mantinia, und sie ist wohl die merkwürdigste und eigenwilligste orthodoxe Kirche Griechenlands.

Durch Zufall hatten wir auf einer Reise ihren Architekten, Konstantinos Papatheodoros kennen gelernt, und mit grosser Hingabe erklärte er uns „seine“ Kirche. Seine Ausführungen waren eine einzige Predigt.

Er hatte als Architekt nicht einfach Pläne erstellt, sondern diese Kirche „komponiert“, sich zu jedem Stein Gedanken gemacht, mit Worten der Bibel in Verbindung gebracht. Und er hat die Kirche während Jahren eigenhändig gebaut, selbst das Material ganz bewusst ausgewählt und zusammengetragen, Stein um Stein – farblich abgestimmt - medi-

tativ aufeinander gefügt, die einen rund und glatt, gut eingepasst, die anderen uneben und eckig, herausstehend, mit scharfen Kanten. „So, wie wir Menschen sind“, meinte er lächelnd, „jeder Stein ist wichtig, jeden braucht es, einer trägt den anderen, sonst fällt das Bauwerk zusammen.“

Mittelpunkt im kunstvoll, ebenfalls eigenhändig von ihm ausgeschmückten Innern der Kirche ist das Kreuz, ist Christus, dargestellt auf vielen Fresken und Ikonen und beleuchtet von gezielten Lichteinfällen.

Die Begegnung mit dem Architekten hat mich tief beeindruckt. Mit

seiner Begabung, seinem Beruf hat er ein Werk zum Lobpreis Gottes geschaffen, mit dem er die Menschen, die diese Kirche besuchen, zum Nachdenken über sich, über ihren Glauben anregen will.

Mit Absicht hat er klassisch griechische und byzantinische mit östlicher, dazu mit moderner und seiner ganz eigenen Architektur gemischt, zugleich Sinnbild unserer Wurzeln, die weit zurückreichen, ebenso Sinnbild der religiösen Vielfalt und unserer einzigartigen Individualität. Mit Absicht hat er auch den Ort, wo die Kirche steht, gewählt, als Kontrapunkt zum antiken Mantinia, das Austragungsort vieler blutiger Schlachten war. Kirche – und nicht nur als Gebäude - ist für ihn das, was uns die Bergpredigt lehrt, und sie steht somit für Frieden und Gerechtigkeit, für Begegnung, Liebe, Erfüllung und Lebensfreude.

Und wie sieht es bei uns hier in Reute – Oberegg aus? Wir müssen uns nun nicht selbst eine eigene Kirche bauen, wir haben ja unsere Kirche. Aber mitbauen an unserer Kirchgemeinde, mit unseren ganz persönlichen Begabungen, dazu sind wir eingeladen. Komponieren wir doch mutig mit, tragen wir „unsere Steine aufs Baugerüst“, wie es einem Lied unseres Gesangbuchs heisst. Unsere Kirche ist nie einfach fertig, sie verändert sich und lebt mit uns und durch uns. Und machen wir Christus und seine frohe Botschaft auch bei uns zum Mittelpunkt.

Pfr. Dr. Alfred Gugolz

Pöschelibender, wo ist er jetzt?

Der Pöschelibender bedankt sich herzlich für die Gastfreundschaft von Sabine und Yvo Zweifel, Schachen 146. Nun darf er sich bei einem denkmalgeschützten Wohnhaus wohlfühlen. An seinem Aussichtspunkt wird ihm nie langweilig, denn er sieht Schüler, Lehrpersonen, Postautobenutzer, Kunden der Gemeindekanzlei, Gäste des Restaurants Ochsen und fleissige Turner. Er lässt alle grüssen!

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant von IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
Freihofstrasse 3
9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83
E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie
unsere Batterie-
aktionen:
www.acustix.ch

Im Museum Wolfhalden lebt die Vergangenheit auf...

Erst kürzlich wurde dem Museum von Christine und Ernst Schläpfer-Bänziger in Trogen ein zweihundert-jähriger Rütiger Hochzeitsschrank geschenkt.

Dieser Hochzeitsschrank ist für Johannes Rechsteiner und Barbara Rechsteiner in der Oberrüti, Reute, 1811 angefertigt worden. Die Reihe der späteren Besitzer war: Rechsteiner Elsbeth, verh. Bänziger, Buschtobel / Bänziger Elise verh. Klee, Rohnen / Bänziger Rudolf, Schachen / Bänziger Adolf, Buschtobel / Bänziger Rudolf, Lehrer, Trogen / Bänziger Christine, verh. Schläpfer, Trogen.

Der Hochzeitsschrank zeigt herrliche Details. Der Bräutigam ist links und die Braut rechts abgebildet. Auch damals gab es Privateigentum der Eheleute: Der Bräutigam verfügte über den Schlüssel der linken Tür, die Braut über den der rechten.

Ausserdem gibt es derzeit eine Sonderausstellung zu sehen von Catharina Sturzenegger, Posthalterin in Wolfhalden, Geschichtsschreiberin, Musikantin, Vertraute von Henry Dunant, dem Gründer des Roten Kreuzes. In dieser Mission war sie in Japan und Serbien tätig.

Das Museum Wolfhalden ist noch bis Ende Oktober jeweils sonntags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Für Gruppen auch wochentags.

Weitere Auskünfte erteilt gerne Ernst Züst, Wolfhalden, Telefon 071 891 21 42.

Esther Rechsteiner

Besuch bei den Firmen cfw EMV-consulting AG und Inwave AG

Die Wirtschaftskommission Reute lud zum Apéro bei den beiden innovativen Rütiger Firmen cfw EMV-consulting AG, Magnetfeld Technologie und Inwave AG, Mikrowellentechnik.

Die Firma cfw entwickelt Abschirm-systeme gegen niederfrequente elektromagnetische Felder von Bahn- und Hochspannungsleitungen, Trafostationen und Kabeltrassen. Zu den Dienstleistungen gehören Berechnungen und Messungen.

Christian und Marcel Fischbacher und Köbi Heierli

Im Bereich der Mikrowellentechnik hat sich die Firma Inwave AG etabliert. Sie stellt Filter, Antennen und spezielle Anwendungsprodukte zu höchsten Schweizer Standards her.

Als Besucher staunte man, was für High-Tech-Produkte im Dorf entwickelt und zum Teil auch produziert werden.

**Wirtschaftskommission Reute
Esther Rechsteiner, Aktuarin**

Baumaschine erschüttert Mohren

An einem frühen Morgen auf dem Weg zur Arbeit von Mohren nach Heiden entdeckt: Ein Ungetüm von einer Baumaschine raspelt den Fels ob Sturzenhard weg, um die Verbreiterung der Strasse zu ermöglichen! Das maschinelle Ungeheuer entpuppt sich als Felsfräsmaschine und arbeitet sich höchst effizient durch das Gestein. Seine Hinterlassenschaft, der Kies, kann gleich an Ort und Stelle wieder als Füllmaterial verwendet werden. Und so verbreitert sich die Strasse und vor allem die Kurve so komfortabel, dass fortan ein Kreuzen sogar von Lastwagen mit Postauto möglich sein wird. Ganz zu schweigen von meinem Kleinwagen, der sich oft verschreckt an den Hang duckte, wurde er des massigen Gegenver-

kehrs zu spät gewahr. So plagt mich die Baustellenwarterei gleich etwas weniger – lockt doch die Aussicht auf Arbeitsfahrten ohne grössere Schrecknisse.

Einzig – die Füchse, Rehe, Igel und manch ein Frosch halten sich nicht an Verkehrsregeln und kreuzen noch nächtens unerwartet meine Fahrbahn. Aber zu so später Stunde pressiert es ja auch nicht mehr...da ist die Fahrt gemach und ein Bremsweg kurz. So zumindest wünschte ich es mir auch für die vielen Katzen in Mohren! Trotz der verbreiterten Fahrbahn gilt noch immer den Verhältnissen angepasstes Fahren und Tempo 50 ab der Ortstafel, was auch bedeutet, auf tierische Fussgänger Rücksicht zu nehmen.

Vielleicht denken Sie dran bei Ihrer nächsten Fahrt durch Mohren?

Am Fuss des Felsens angelangt fräsen die Zähne einen Kanal für die Entwässerung aus.

Altersferien 2011 für die reisehungrigen Rütiger und Oberegger

Am Dienstagmorgen, 24. Mai besammelte sich in Obereggen und Reute eine beachtliche Gesellschaft von 45 Personen und verstaute sich im Car von Walter Müller Heiden. Es herrschte bereits schon fröhliche Stimmung und gut gelaunt starteten wir ins Rheintal. Entgegen anderer Jahre wählte Walter, unser Chauffeur, diesmal die Richtung nach Norden. Unser Ziel war der Titisee im Schwarzwald. Nun, unsere Reise führte über Rorschach, dem Bodensee entlang. Bei herrlichem Sonnenschein war es, trotz Kenntnis der Gegend, wieder ein Erlebnis, die Sicht auf See und die schmucken Dörfer mit den eindrücklichen Riegelhäuser zu bestaunen. Gibt es doch immer wieder Neues und Änderungen zu sehen. Besonders der Untersee, beginnend bei Kreislingen, (so genannt infolge der enorm vielen Kreisel in Kreuzlingen,) ist eine besondere Augenweide. So auch die Dörfer Ermatingen, Berlingen, Steckborn und die vielen „Unterseebote“ auf dem See. Ein Abstecher bergwärts führte uns auf das Hörnli, wo wir im Restaurant Klingenzellerhof ein feines Mittagessen einnahmen. Auch von hier genossen wir einen prächtigen Überblick über den Untersee und die deutschen Lande gegenüber. Wieder runter nach Stein a.Rhein Richtung Schaffhausen durchquerten wir das Klettgau, um dann kurz nach Schleithem deutschen Boden unter die Räder zu nehmen. Über Stühlingen, Bonndorf beendeten wir um ca. 16 Uhr unseren Ferienstart am Titisee. Im urchigen Schwarzwälder-4-Stern-Hotel „Waldeck“ konnten wir uns dann gemütlich einnisten. Nach einem reichhaltigen 5-Gang-Menue verbrachten wir den Abend mit freiem Ausgang im vielversprechenden Dorfzentrum, oder bei Spiel und Jass.

Mittwoch. Frühstück um halb acht, und was für eines. Das vielfältige Angebot war überwältigend und machte uns Mühe, die Auslagen so zu dosieren, dass man nicht gleich einen überhäufteten Teller hatte. Ge-

sättigt begaben wir uns mit Marion Gigelberger zur Morgenandacht, welche folglich jeden Morgen im Hotel stattfand. Auf Vorschlag von Walter Müller unternahmen wir eine Seerundfahrt auf dem Titisee. Dieser ist 2 km lang und 700 m breit und ist der grösste Natursee im Schwarzwald. Am Nachmittag wanderten die gut-füssigen rund um den See und die andern einfach soweit es ging. Am Abend nach dem Schlemmeressen, natürlich 5-Gang, war Filmabend im Programm. Franz Gigelberger zeigte uns den Film von den letztjährigen Seniorenferien.

Donnerstag. Jeden Tag die gleiche Qual der Wahl zum Frühstück. Heute erspähnten wir den Schwarzwald mit dem Car. Wenn man so gemächlich über die sanften Hügel und Täler gleitet, bemerkt man, dass der Name Schwarzwald wirklich zutrifft. Einsame Gipfel, tiefe Schluchten und Wildbäche sowie urchige Schwarzwälderbauten. Vor allem viel, viel Wald, der von der Ferne gesehen schwarz wirkt, weil die Tannen sehr dicht beisammen sind und durch keine Laubbäume gestört werden. Eine Schwebbahn brachte uns auf eine Anhöhe über der Baumgrenze, wo wir mit einer herrlichen Panoramansicht bis in die Schweizeralpen belohnt wurden. Auf dem Rückweg besuchten wir u.a. das Haus der Kuckucksuhren. Hier steht die grösste Kuckucksuhr der Welt, mit einer Gesamthöhe von 15.30m und einem 150 kg schweren Kuckuck. Wieder im Hotel zurück, erfrischten wir uns im hoteleigenen Hallenbad. Am Abend unterhielten wir uns mit Gesang, Musik und Gedichten.

Freitag. An diesem Tag hatten wir ein Freilichtmuseum im Visier. Man könnte es vergleichen mit dem Ballenberg bei Brienz. Alte Häuser, Wohnungen und Wohneinrichtungen, altes Werkzeuggeschirr, Brauchtum usw. Im Weiteren konnten wir während der Fahrt von der guten Geographiekennntnis und Wissen unseres Chauffeurs profitieren, der sich hier bestens auskennt.

Samstag. Nun ging es langsam dem Ferienende entgegen. Wir benutzen nochmals die Gelegenheit eine

Seerundfahrt auf dem Schluchsee zu unternehmen. Dieser liegt ca. 15 km südlich vom Titisee. Dank einer Staumauer kann er sich bis weit in die Täler ausdehnen. Einen Halt in St. Blasien muss man unbedingt einschalten. Das Wahrzeichen von St. Blasien ist der von 1771 bis 1783 erbaute Dom mit der drittgrössten Kuppel Europas, 64 m Höhe. Auf dem Rückweg konnten wir noch die Schwarzwaldklinik, bekannt von der früheren Fernsehsendung „Die Schwarzwaldklinik“, erspähnen. Zurück im Hotel nochmals ins Hallenbad, um nachher frisch und hungrig das letzte ausgiebige Menu zu vertilgen.

Sonntag. Koffer packen, das letzte fürstliche Frühstück geniessen, verladen und ab die Post. Zurück blieb eine fröhlich winkende Hotelbelegschaft. Die Rückfahrt führte nochmals ein Stück dem Schluchsee entlang, über Höchenschwand die Panoramastrasse hinunter bis Waldshut. Wieder auf heimischem Boden rollten wir bis Baden Wetztingen, wo wir gleich im hübschen Weindorf Otelfingen ein feines Mittagessen einnahmen. Wir waren beeindruckt vom schnellen und freundlichen Service im schmucken und heimeligen Gasthaus „Höfli“. Auf der Nebenstrasse über Regensdorf gelangten wir ans Ende der Klotener Flugpiste, wo wir bei kurzem Halt die landenden Flugzeuge beobachten konnten. Jetzt aber, nix wie los, ohne Halt bis nach Hause.

Vielen Dank, Walter Müller, für die unfallfreie und eindrückliche Reise und Deinen pausenlosen Einsatz, den wir mit Dir erfahren durften. Vielen Dank an Frau Pfarrer Marion Gigelberger, für die Organisation und Management. Vielen Dank an alle Mitreisenden für das herzliche Miteinander, es war wunderbar!

DAS RÜÜTIGER FEESCHTER FEIERTE SEIN 15-JÄHRIGES BESTEHEN IN DEN WALLISER ALPEN – DA WO SICH MURMELTIERE, STEINBÖCKE UND GÄSTE AUS ALLER WELT TREFFEN

Wer 15 Jahre lang seine engste Umgebung spiegelt in Wort und Bild, darf ruhig auch mal aus dem Feeschterrahmen raus- und in einen Zug einsteigen, um die weitere Umgebung zu erkunden. Unter diesem Motto fand sich die – familiär erweiterte - Redaktion des Rüütiger Feeschter an einem Samstagmorgen früh im Mai im Postauto nach Heerbrugg ein, das uns alle an den nächstgelegenen Bahnhof brachte, wo bereits der Zug nach Chur einfuhr. In der ältesten Alpenstadt der Welt gönnten wir uns eine kleine Pause, bevor wir in den tollen Panoramazug des Glacier-Express umstiegen: „Die Fahrt in den neuen Panorama-Wagen des Glacier-Express' genossen wir sehr. Dadurch, dass von oben auch Licht einfällt, sind die Wagen hell und freundlich. Dies machte die Fahrt durch die Schweizer-Alpenwelt im Zug um einiges angenehmer. Am eindrucklichsten waren die Kehrtwendungen oberhalb von Andermatt. Wie sich der Zug durch die Tunnels schlängelte und immer wieder sahen wir Andermatt auf der anderen Zugseite. Niemand konnte im falschen Abteil sitzen, die Aussicht durften alle geniessen. So wurden die Höhenmeter durch die Kehrtwendungen in den Tunnels zwischen dem Oberalppass und Andermatt locker überwunden“.

Vreni und Roy Sturzenegger

Die Zeit verging „im Zuge“ und schon trafen wir im touristisch voll erschlossenen Zermatt ein. Es war noch früh genug, um die Reise gleich fortzusetzen und uns von

Steinböcke begrüßten uns auf dem Gronergrat

Die Panorama-Wagen ermöglichen einen erweiterten Blick auf unsere herrliche Bergwelt

der Gornergratbahn auf einen der wundervollsten Aussichtspunkte der Schweiz bringen zu lassen. Unterwegs grüßten Murmeltiere und zuoberst weiteten tatsächlich Steinböcke, die sich von uns Untertländern beim Salzlecken keineswegs aus der Ruhe bringen liessen. Und wir – genossen und bewunderten das herrliche Alpenpanorama: „Uns gefiel besonders die Aussicht auf dem Cornergrat. Wir blickten voller Staunen zum Matterhorn, das sich bei fast wolkenlosem Himmel mit einem Häubchen zeigte. Jetzt können wir begreifen, wieso Gäste aus aller Welt zu diesem Berg pilgern. Eindrücklich und auf dem Gletscher fast nicht zu sehen, war die Monte Rosa-Hütte. Mit viel High-Tech und Minienergierstandard ausgerüstet, präsentiert sie sich als silberner Kristall. In dieser herrlichen Bergwelt spricht einem die Erhabenheit und Ehrfurcht aus dem Herzen. Ein Stück blau-grüner Schiefer in unserem Kräutergarten erinnert uns an den gelungenen Ausflug“.

Esther und Ruedi Rechsteiner

Ein Andenken – ob ein Stück Natur, ein gelungenes Foto oder einfach das ergreifende Gefühl, Teil von so einem imposanten Flecken Erde zu sein – nahm wohl jeder und jede mit. Und es formten sich mancherlei Gefühle und Gedanken in Köpfen und Herzen: „Natürlich ist der Anblick des Matterhorn ein

grandioses Erlebnis. Auch wenn man den einzigartig geformten Felsen schon zigmal auf Fotos gesehen hat; der Anblick in Natura fesselt sofort. Noch mehr beeindruckt war ich jedoch vom türkis Blau des angesammelten Schmelzwasser in den Seelein des Monte-Rosa Gletschers. Ich konnte meinen Blick kaum mehr lösen von

der intensiven und tiefen Farbe. In Zermatt selber kann man erleben, dass es mit Elektromobilen viel ruhiger zu und her geht als mit Benzinern. Ein Friedhof in Zermatt mit den, nicht wenigen, gesammelten internationalen Opfern der umliegenden Berge wirkte auf mich ziemlich skurril. Zeugt aber auch von Verwegen- und Besessenheit. Jedenfalls: Das stundenlange Sitzen während der Fahrt mit dem

Das Materhorn mit Zipfelmütze

Glacier-Express wurde mit vielfältigsten Ein-, Aus-, An- und Rund-sichten entschädigt und war keine Minute langweilig. Die Heimfahrt mit Sitzplatz auf der günstigen Seite für das Felssturzgebiet von 1991 bei Randa mit einer Halde von 15 Mio. Kubikmetern Felsschutt und der eindrucklichen Rheinschlucht. Zwei weitere Zeugen von Naturgewalten und eigener Winzigkeit.“

Ernst Pletscher

In der bestens ausgestaffierten und wunderbaren Mahlzeiten servierenden Jugendherberge von Zermatt genossen wir eine Nacht wie weiland in jüngsten Jahren. Na-

türlich wollte Zermatt selbst auch noch erkundet werden, was sowohl am Abend als auch am folgenden Morgen möglich war. Und so fanden original Walliser Roggenbrot und andere kulinarischen Genüsse den Weg ins Ausserrhoden. Erneut wurden wir belohnt mit gutem Reise Wetter, konnten die Fahrt über Alpen und durch Täler in vollen – aber nicht überfüllten – Zügen geniessen. Und da es gemütlich über Stock und Stein ging, kam auch das freundschaftliche Gespräch nie zu kurz.

Doch das aus dem Feeschter luege war auch auf der Heimfahrt ein unglaubliches Schauspiel. Am Sonntagabend trafen wir müde und um herrliche Eindrücke reicher wieder in Rütli ein und stiegen gemächlich – jeder und jede für sich – wieder ins eigene Feeschter rein. Doch für Sie hat das Rütiger Feeschter auch ein Pöscheli von Andenken dabei: Eine grosse Auswahl an Bildern finden

Sie auf unserer Homepage www.feeschter.ch/Redaktionsteam und ein kleines Amuse Bouche gleich hier.

Yvette Anhorn

Eigentlich sind alle Eindrücke unserer Rütiger Feeschter-Jubiläumsreise von unseren Team-Mitgliedern in einer bildreichen Sprache geschildert worden. Was kann hier noch angefügt werden?

Wir wären bestimmt nicht in den sorglosen Genuss dieses Ausflugs gekommen, wenn nicht unsere wort- und sprachgewandte Lektorin Yvette alle Terminwünsche der Redaktionsmitglieder sowie die zur Auswahl gestellten Reise-Destinationen bis zur Auswertung derjenigen mit der meisten Zustimmung koordiniert hätte und die Reservationen der Plätze im

Das Redaktionsteam genießt die atemberaubende Aussicht

Glacier-Express verbunden mit den individuellen Wünschen rund um das leibliche Wohl, der Buchung von Übernachtungsmöglichkeiten mit Abendessen und den benötigten Fahrkarten koordiniert hätte.

Alle Redaktionsmitglieder sagen herzlichen Dank, Yvette.

Sabine und Yvo Zweifel

Appenzeller Singwochenende: 5 Jahre A-cappella-Chormusik

Walzenhausen. „Perlen der Chormusik“: Unter diesem Motto findet am 29. und 30. Oktober 2011 zum fünften Mal das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die „Sonneblick“-Gästehäuser in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an weltlicher und geistlicher Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des „Sonneblick“ teilzunehmen.

Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen. Das Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September 2011.

Die „Sonneblick“-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chor-

wochenende. Ausserdem verfügt der „Sonneblick“ über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende.

Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, 071 880 05 94; www.singwochenende.ch.vu oder E-Mail: singwochenende@bluewin.ch

Seit rund fünf Jahren führen die drei Berufsverbände VSF (Verband Schreinermeister und Fensterfabrikanten des Kantons St. Gallen), Gastro St. Gallen und Swissmechanic zwei Einsatzprogramme für stellenlose Jugendliche (fit4job) und Erwachsene (Schreiner integrieren) am Rosenberg 2 in Heiden. In dieser Zeit konnten bereits zahlreiche Teilnehmende dieser beiden Programme wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden.

fit4job am Rosenberg 2 in Heiden

Auch ab diesem Sommer erarbeiten die Jugendlichen dank der umfassenden schulischen und praktischen Begleitung in fünf Arbeitsbereichen

(Holz, Metall, Unterhalt, Gastro, Kreativ) bei fit4job einen beruflichen Einstieg auf spätestens Sommer 2012. Sie wie auch die Teilnehmer von Schreiner integrieren profitieren

dabei von den arbeitsmarktnahen Bedingungen im Betrieb und von der intensiven Unterstützung bei Bewerbungsarbeit und Stellensuche.

Am 28. Oktober 2011 stehen die Türen für alle Interessierten offen. Schauen Sie zwischen 11 und 15 Uhr vorbei und

erleben Sie fit4job und Schreiner integrieren hautnah.

Weitere Informationen auch unter www.fit4job.ch.

30 Jahre Dorfladen Reute! Die Konsumgenossenschaft Reute AR feiert einen runden Geburtstag

Zahlen und Fakten

Anzahl Genossenschafter	249
Genossenschaftskapital	CHF 160'000.–
Umsatz	etwa CHF 1 Mio
Anzahl Teilzeitmitarbeiterinnen	4-5
Partner (seit 30 Jahren)	Denner AG, Geschäftszweig „Satelliten“
Rechtsform	Genossenschaft
Domizil	Dorf 468

Werdegang

Das „Lädelisterben“ war schon in aller Munde als sich am 12. März 1981 zwölf Einwohnerinnen und Einwohner im Restaurant Sternentrafen, um die „Konsumgenossenschaft Reute und Umgebung“ zu gründen. Als der letzte private Unternehmer aus Rentabilitätsgründen den Lebensmittelladen im Dorfschloss, war sofort klar: Ein Dorf ohne Einkaufsmöglichkeit ist nur noch „halb so viel“ wert. Die Idee einer Selbsthilfeorganisation war sozusagen schon geboren, als die Schliessung bekannt wurde.

Wie gut dieses Konzept ist, beweist die pure Tatsache, dass auch 30 Jahre nach der Gründung ein Dorfladen in der knapp 700 Einwohner zählenden Gemeinde Reute nicht nur funktionieren, sondern auch rentieren kann!

Der längerfristige Betrieb eines Detailhandelsunternehmens setzt gesunde Finanzen und Erträge voraus. Nur so lassen sich die nötigen Investitionen tätigen, um konkurrenzfähig und attraktiv für die Konsumenten zu bleiben.

Meilensteine in der Geschichte waren zweifellos die Partnerschaft mit dem Denner-Satelliten Konzept,

der Neubau des Ladengeschäftes Dorf 468, im Jahr 1985 und die Erweiterung des Geschäftslokals und Integration einer Postagentur im Jahr 2007. Hinzu kamen in der dreissigjährigen Geschichte viele Erneuerungen, Ersatzinvestitionen, Umbauten und Modernisierungen.

Dies alles wurde durch seriöse und zukunftsorientierte Arbeit von Verkaufsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitgliedern ermöglicht.

Gerade in den letzten Jahren wurde der Wettbewerb mit dem Eintritt der deutschen Discounter in den Schweizer Markt nochmals verschärft. Für einen Dorfladen, der unter „normalen“ Umständen gar nicht existieren dürfte, bedeutet das immer eine zusätzliche Herausforderung:

- Der Verkaufspreiszerfall muss mit höheren Frequenzen und dadurch folgenden Umsatzsteigerungen kompensiert werden.
- Das begrenzte Einzugsgebiet ist ein grosses Hindernis.
- Der Standortnachteil trägt das seinige dazu bei, dass eine notwendige Frequenzsteigerung immer schwieriger zu erreichen ist.

- Die Folge daraus sind eher stagnierende Umsatzzahlen; dies obwohl die Konkurrenzfähigkeit vor allem beim Preis-Leistungsverhältnis eher steigt.

- Notwendige Erträge erfolgen vor allem aus einem umsichtigen Kostenmanagement; dies zeitigt unter anderem ehrenamtliche Arbeit für alle Verwaltungsmitglieder und viel ideelles Engagement durch die Verkaufsmitarbeiterinnen.

- Durch die Eigenmittel können die Gebäudekosten so niedrig gehalten werden, dass, im Vergleich zu ähnlichen Institutionen, dies der entscheidende Erfolgsfaktor ist.

Zukunft

Der Dorfladen ist bereits jetzt Treffpunkt für jedermann. Die zahlreichen Kontakte, die fast immer auch über den geschäftlichen Zweck hinausgehen, sind wertvoll für das Dorf und die Beteiligten. Die Möglichkeit, einen Kaffee zu trinken oder den „Znüni“ im Dorfladen zu essen, wird bereits jetzt rege genutzt. Diese Dienstleistung wird zukünftig bestimmt noch mehr gefragt sein und bietet ein gewisses Potential für zusätzliche Chancen.

Der Dorfladen in Reute soll vor allem dem Willen und der Freude Ausdruck geben, dass das Ambiente und die Lebensqualität an diesem Ort stimmen. Auch längerfristig versteht sich der Dorfladen als Dienstleister für den täglichen Bedarf von Kunden aus nah und fern; füreinander und miteinander!

Kurt Sturzenegger

Gedanken zu 30 Jahre Konsumgenossenschaft

In Fortsetzung der interessanten Ausführungen von Esther Rechsteiner im Februar-Rüütiger-Feeschter erlaube ich mir, als relativ Neuzugezogener, den Genossenschaftsgedanken weiter zu verfolgen:

Als wir vor 11 Jahren ins Städeli zogen, fanden wir bei Dokumenten und Unterlagen unserer Eltern auch einen Anteilschein der Konsumgenossenschaft Reute und Umgebung. Wir schenkten diesem jedoch kaum Beachtung. Kurz darauf aber erhielt ich einen Anruf der damaligen Geschäftsführerin Annemarie Küttel aus Berneck. Sie würden ein Mit-

glied in die GPK suchen. Da wir uns aus langjähriger Rheintalerzeit natürlich kannten und das Amt wohl nicht schwer belastend sein konnte, sagte ich zu.

Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass später sogar viel Sympathie daraus entstehen könnte. Nicht lange darauf nämlich, als die Schlies-

Verkaufsaktionen 30 Jahre KGR

Datum	Wer	Was
Freitag, 30. 09. 2011	Schützengarten	Bier-Aktion
	Heis Metzgerei	Fleisch-Aktion
	Bäckerei Dörig	Spitzbuebe-Aktion
Mittwoch, 30. 11. 2011	Locher Bräu	Spezli-Aktion
	Heis Metzgerei	Fleisch-Aktion
	Oetker	Dessert-Aktion
Freitag, 30. 12. 2011	Locher Bräu	Spezli-Aktion
	KGR	Silvester-Aktion
	Heis Metzgerei	Fleisch-Aktion

Wir freuen uns, Sie jeweils am 30. jeden Monats – gemäss obenstehendem Plan – mit unseren Verkaufsaktionen zu verwöhnen.

sung der Post Reute feststand und das Platzangebot im Denner zu klein wurde, setzte ich mich gerne und mit Überzeugung dafür ein, das Angebot der Post anzunehmen und damit gleichzeitig die Räumlichkeiten zu erweitern.

Die Genossenschafter stimmten dem Vorhaben zu und auf Gesuch hin leistete auch die Berghilfe ihren Beitrag. Denn es ist unumstössliche Tatsache, dass Dörfer, in denen Bank, Post und Geschäfte aufge-

geben werden, mindestens an einer Einkaufsmöglichkeit unbedingt festgehalten müssen, ansonsten ein Verbleib nicht einmal mehr der älteren Generation gewährleistet ist, geschweige denn der Jungen.

Und ich gestehe: Ich habe meine helle Freude an „unserm“ Denner! Ein stets freundliches Personal, ein ausgewogenes breites Sortiment...

Bleibt nur zu hoffen, dass die Bevölkerung den Wert dieses Dorfladens

einsieht, ihn auch besucht, auch für grössere Einkäufe und nicht nur, wenn eine Zitrone oder sonst eine Kleinigkeit im Haushalt gerade fehlt.

Und: Ehre und Dank den Pionieren, die mit Weitsicht und grossem Einsatz das Lädelerben im Dorf, wenn auch nur in einem, dafür wichtigen Bereich, aufhalten konnten.

**Beat Langenegger-Eugster
Städeli, Schachen**

Jubiläumsgeneralversammlung 30 Jahre Konsumgenossenschaft Reute und Umgebung

Präsident Kurt Sturzenegger durfte zusammen mit seinen Vorstandskolleginnen und -kollegen insgesamt 64 Genossenschafter und Gäste in der Turnhalle begrüssen. Nach einer kurzen informativen Versammlung, in der von guten Umsatzzahlen, einem positiven Jahresabschluss und dem Rücktritt der Geschäftsführerin, Anita Treitinger, berichtet wurde, servierte der Landfrauenverein Reute bereits um 20.30 Uhr das Nachtessen. Im weiteren Verlauf des Abends begeisterte die Gesangsgruppe „Kaktus“ aus Berneck die Gäste. Ausserdem konnten die Anwesenden ihr Wissen über den „Rüütiger Dorfladen“ während eines Wettbewerbs testen. Manch einer war ob der richtigen Antworten überrascht.

Wie Revisor Beat Langenegger sehr treffend ausführte, ist für das weitere Wohlergehen des Dorfladens die Solidarität aller Einwohner unabdingbar. Auch der Gründungspräsident Ruedi Peter sprach seinen Stolz auf die vergangenen 30 Jahre Ladengeschichte aus. Treffend verstand er es zu erzählen, wie zur Gründerzeit die Arbeit am Genossenschaftsladen begonnen wurde. Gemeinderat Charly Breitenmoser überbrachte die besten Glückwünsche der Behörden. Er betonte nochmals die Wichtigkeit einer Einkaufsmög-

lichkeit im Dorf und wünschte der Konsumgenossenschaft weiterhin so gute Geschäfte.

Viele interessierte Zuhörer an der Jubiläumsversammlung der Konsumgenossenschaft Reute.

Während des Jubiläumjahres finden an jedem 30. des Monats spezielle Aktionen und Aktivitäten im Dorfladen statt. Einkaufen lohnt sich dann ganz besonders! Beachten Sie die Liste oben!

TV Reute am Toggenburger Turnfest vom 2./3. Juli 2011 in Kaltbrunn

Nach zwei Jahren nahm der Turnverein Reute dieses Jahr wieder an einem Turnfest teil. Da weder ein Eidgenössisches noch ein Appenzelisches Turnfest stattfand, entschied sich der Turnverein für das Toggenburger Turnfest in Kaltbrunn mit 4'200 Teilnehmern. Der normale Turnbetrieb wurde in den 3 Monaten vor dem Turnfest ganz auf die Turnfestvorbereitung umgestellt.

Am Samstag, 2. Juli 2011, machten sich insgesamt 34 TurnerInnen auf den Weg nach Kaltbrunn. Wie im-

mer, wenn der Turnverein Reute einen Wettkampf bestreitet, war auch diesmal für schönes Wetter gesorgt. In Kaltbrunn angekommen, galt es für die Aktiven Damen und Herren, sich auf dem Campingplatz einzurichten. Die Männer und Frauen

konnten eine Übernachtung in einer Ferienwohnung organisieren.

Die Wettkämpfe waren alle auf den Samstagnachmittag zusammengefasst. Die Aktiven Damen und Herren massen sich in folgenden Disziplinen: Weitwurf, Kugelstossen, Schleuderball, Fachtst Allround und Pendelstafette. Daraus resultierte die Gesamtnote von 23.85 (Maximum 30 Punkte) in der vierten Stärkeklasse. Dies bedeutet den 19. Rang von 23 teilnehmenden Vereinen. Diese Note war leider

schlechter als beim letzten Turnfest vor zwei Jahren.

Die Männer und Frauen starteten in einer eigenen Kategorie in der Disziplin Fit + Fun. Diese erreichten die hervorragende Note von 27.44, was den 8. Rang

von 22 teilnehmenden Vereinen in der vierten Stärkeklasse bedeutete. Wieder mal hat das ältere Semester die Jüngeren auf die Plätze verwiesen. Nach dem Wettkampf traf sich der ganze Turnverein zum gemeinsamen Nachtessen. Da diesmal ein

grosses Festzelt fehlte, gingen die Wege anschliessend auseinander und jede Gruppe fand in einem der vielen Lokale der örtlichen Vereine ihr passendes Fest. Für 5 junge Turnerinnen und Turner war es das

erste Turnfest überhaupt. Nicht nur ihnen wird dieses perfekt organisierte Turnfest in bester Erinnerung bleiben. Ein herzlicher Dank gilt nicht nur den Leitern und der Präsidentin für die Vorbereitung und Organisation sondern auch Reto Rechsteiner und Willi Schefer. Diese beiden haben sich als Kampfrichter zur Verfügung gestellt und waren den ganzen Tag im Einsatz.

Weitere Fotos siehe unter:
www.tvreute.ch

Fotos: Urban Bischofberger

Marcel Graf

Wandern im Vorderland – Peter Eggenberger

500'000 Wanderern Freude bereitet: Tolle Leistung von Witzwegwart Helmut Neururer

Der von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen führende Appenzeller Witzwanderweg gehört zu den beliebtesten Wanderrouten der Schweiz. Sie wurde von Wegwart Helmut Neururer während 13 Jahren beispielhaft betreut.

Fast täglich war er unterwegs, um kleinere und grössere Schäden zu beheben oder nötigenfalls Verstärkung anzufordern. Der Humorpfad wird jährlich von 40'000 Personen begangen, so dass in Neururers

Amtszeit rund 500'000 Wanderfreunde aus dem In- und Ausland von seinen zuverlässigen Diensten profitierten.

**Text und Bild:
Peter Eggenberger**

*Witzwegwart
Helmut Neururer,
Walzenhausen, ist in den
Ruhestand getreten.*

Pflege durch Spitex oder Heimeintritt?

Wann ist die Pflege zu Hause durch die Spitex günstiger, wann hat das Heim Kostenvorteile? Welche Rolle spielen die Kosten bei der Wahl der Pflegeform für die betroffenen Menschen? Die Studie im Auftrag des Spitex Verbands Schweiz bringt zwei wichtige Erkenntnisse: Ergänzungsleistungen und Hilflosenentschädigung sind ein wichtiger Faktor und „Betreutes Wohnen“ ist auch wirtschaftlich eine interessante Alternative.

Die Langzeitpflege älterer Menschen stellt eine der grossen Herausforderungen des Sozial- und Gesundheitswesens dar. Die Kostenentwicklung und die Sicherstellung einer tragfähigen Finanzierung sind dabei wichtige Rahmenbedingungen. Aus diesem Grund hat der Spitex Verband Schweiz eine Studie zu den „Ökonomischen Grenzen der Spitex“ in Auftrag gegeben. Sie beleuchtet das Thema aus zwei Gesichtspunkten:

1. Ökonomische Grenzen der individuellen Wahl- und Entscheidungsfreiheit
2. Kostenvorteile der einen oder anderen Pflegeform (zu Hause/im Heim) unter Berücksichtigung der Vollkosten.

Ergänzungsleistungen sehr wichtig

Die Untersuchung mit Blick auf die individuelle Wahlfreiheit der Pflegeform zeigt auf, wie wichtig die

institutionalisierte Unterstützungsleistungen bei Krankheit und Behinderung sind. Bis weit in den Mittelstand hinein ist es für Menschen mit mittlerer oder hoher Pflegebedürftigkeit nur dank Ergänzungsleistung und Hilflosenentschädigung möglich, zu Hause gepflegt zu werden.

Dies macht deutlich, wie wichtig eine Aufklärung der pflegebedürftigen Menschen über die ihnen zustehenden Unterstützungsleistungen ist. Dabei kann die progressive Steuerbelastung sogar dazu führen, dass das frei verfügbare Einkommen von Haushalten mit mittleren Renteneinkommen unter dasjenige von Haushalten mit niedrigen Einkommen fallen kann.

Ökonomische Grenzen der Spitex bei Analyse der Vollkosten

Der Vergleich der Vollkosten bei beiden Pflegeformen unter Einbezug der Vollkosten für Pflege und Betreuung und der Investitionskosten, aber auch der allgemeinen Kosten für den Lebensunterhalt bei der Pflege zu Hause bestätigt das Ergebnis anderer Studien. Die Spitex hat Kostenvorteile bezüglich Gesamtkosten bei Pflegefällen leichter bis mittlerer Komplexität, die Pflegeheime bei Fällen mittlerer bis höherer Komplexität. Der interessante Überlappungsbereich mittlerer Komplexität liegt in der Bandbreite des täglichen Pflegebedarfs von 60 bis 120 Minuten. Ein wichtiger Kostenteil liegt in dieser

Bandbreite beim Verhältnis der Wohnkosten zu Hause im Vergleich zum Ausbaustand des gewählten Heimes. So dass bei uns auf dem Lande das Pendel tendenziell länger zu Gunsten der Pflege zu Hause ausschlägt.

Der verstärkte wirtschaftliche Aspekt ist im Zusammenhang mit der neuen Pflegefinanzierung und der neuen Kostenaufteilung wieder stärker ins Bewusstsein der verschiedenen Vertragspartner gerückt.

Verschiedenes

Keine Beachtung findet in dieser Studie die Frage nach der Wunschvorstellung der betroffenen Personen zu ihrem Verweilort und die Unterstützungsmöglichkeiten die das nähere und das persönliche Umfeld bieten können. Eine Alternative die immer mehr nachgefragt wird, und die eine Mischform der beiden Pflegeformen anbieten kann, ist das betreute Wohnen, sofern entsprechende Angebote vorhanden sind.

Spitex Vorderland

Und wie ist das Verhältnis in unserer Organisation in Bezug auf den Pflegeaufwand bei den einzelnen Klientinnen und Klienten? Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine solche Statistik lediglich eine Momentaufnahme darstellt, die sich laufend wieder verändert. Sie kann aber doch einen Hinweis geben, ob bei uns dem wirtschaftlichen Aspekt auch die erforderliche Beachtung geschenkt wird. Von den zurzeit über eine längere Zeitdauer betreuten Klienten, zählen 44 Personen in die Kategorie der leichten, 34 Personen in die erste Hälfte der mittleren, 16 Personen zur höheren Kategorie der mittleren Pflegefälle und 8 Personen zu den Klienten mit höherem Pflegeaufwand.

Wie auch die umfangreiche Studie aufzeigt, eine klare Grenze für eine Zuteilung gibt es nicht, so dass sicher festgestellt werden kann, bei der Spitex Vorderland wird auch der ökonomische Aspekt nicht ausgeblendet, sondern fliesst in die regelmässige Beratung individuell ein.

**Arthur Sturzenegger
Spitex Vorderland**

DENNER-Satellit Reute
Teilzeit-Verkäuferin gesucht

Wir suchen eine erfahrene, flexible und selbständige Verkäuferin für unseren Dorfladen „Denner-Satellit“ in 9411 Reute. Zusammen mit 4 weiteren Teammitgliedern sorgen Sie dafür, dass unser Dorfladen weiterhin erfolgreich und leistungsfähig bleibt. Arbeitspensum ca. 30%. Ideal für eine Wiedereinsteigerin. Interessiert? Für weitere Auskünfte steht unser Geschäftsführer zur Verfügung unter Tel. 071 890 09 03. Schriftliche Bewerbungen bitte an: Herrn Henry Sutter, Schachen 344, 9414 Schachen, KGRDENNER2010@hotmail.com

Auf ein Neues: Nur für Neugierige

Bereits zum zweiten Mal ermöglicht der Verband WebAR ein kostenloses Erleben von Weiterbildung mit einem eigenen Lernfestivalprogramm. Während 24 Stunden können verschiedenste Workshops und Führungen an einigen Orten in unserem Kanton besucht werden.

Haben Sie Lust mit Farben zu experimentieren? Oder möchten Sie lieber ihr Notfallwissen auffrischen? Gehen sie in der Nacht mit auf Schneckenpirsch und erfahren Unerwartetes oder ziehen sie eine philosophische Abendstunde vor? All dies und noch viel mehr können Sie während den Stunden des Lernfestivals 2011 in unserem Kanton erleben. Durch den Verband Weiterbildung AR werden im August in allen Gemeinden von Appenzell Ausserrhoden detaillierte Programme öffentlich aufliegen. Zudem kann das gesamte Programm mit zusätzlichen Angaben unter www.webar.ch eingesehen werden.

Die nationale Koordination obliegt dem Schweizerischen Verband für Weiterbildung. (siehe Kasten) So wird an diesen Tagen auch an anderen Orten der Schweiz mit einem eigenen Lernfestivalprogramm auf die allgemeine Weiterbildung aufmerksam gemacht.

Lernfestivals weltweit

Lernfestivals oder Adult Learners' Weeks starteten 1992 in England. Inzwischen findet die Sensibilisierungskampagne für lebenslanges Lernen in über 50 Ländern statt, seit 1996 auch in der Schweiz. Die Sensibilisierungskampagne für die Weiterbildung steht unter dem Patronat der Schweizerischen UNESCO-Kommission und des Forums Weiterbildung Schweiz. Die nationale Koordination liegt beim Schweizerischen Verband für Weiterbildung SVEB. www.lernfestival.ch

In ihrer näheren Umgebung finden folgende Veranstaltungen statt:

Heiden

Freche Göre - lauter Bengel

WebVL und Schule & Elternhaus, Schulhaus Gerbe
Freitag 20:00 – 21:30 Uhr
Anmeldung bis 7. 9. an R. Petersen
071 353 50 25 oder
sekretariat@webvorderland.ch

GABI oder ABC?

Samariterverband, Henri-Dunant Museum
Samstag 11:00 – 14:00 Uhr
Keine Anmeldung nötig

Sexualerziehung von Geburt bis Kindergarten

Pro Juventute, Alterszentrum Quisisana
Anmeldung bis 8. 9. an
M. Bosshart 078 730 61 77
oder
Manuela.groeber@gmx.net

Rehetobel: Eine Wanderung auf Schleimer's Spuren

WebVL, Gemeindezentrum Rehetobel
Freitag 21:15 – 2:00 Uhr
Anmeldung bis 5.9. an E. Hörler
071 877 33 47 oder
sekretariat@webvorderland.ch

Gais

Experimentieren mit Farben

WebML, Malatelier H. Ingold, Rietlihof 737
Freitag 19:00 – 21:00 Uhr
Keine Anmeldung nötig

Vogelgezwitscher im Wald

WebML, AB Haltestelle Rietli
Samstag 6:00 – 8:00 Uhr
Keine Anmeldung nötig

Experimentieren mit Farben

WebML, Malatelier H. Ingold, Rietlihof 737
Samstag 9:00 – 11:00 Uhr
Keine Anmeldung nötig

Lernfestival 2010: Führung durch Speicher unter dem Thema „Der Weberpfarrer und der Landammann“

Weiterbildung Vorderland feiert im „Kulturfrachter“ auf dem St. Anton

Am Freitag, 24. Juni, feierte der Verein Weiterbildung Appenzeller Vorderland sein 20-Jahr-Jubiläum im Alpenhof auf dem St. Anton.

Unter den zahlreich erschienenen geladenen Gästen waren Gemeindevorteiler, ehemalige und aktive Kontaktpersonen der Gemeinden, Gönner und Kollektivmitglieder des Vereins sowie die Präsidentin des Kantonalverbandes der Weiterbildungsorganisationen WebAR. Zudem waren folgende Organisationen vertreten, Pro Senectute AR, Pro Juventute AR, Samariterverband beider Appenzell, Weiterbildung AR Mittelland und die Frauenzentrale. Sie alle gehören dem kantonalen Verband webAR an.

Die Präsidentin Kathrin Hörler begrüßte die Anwesenden und liess kurz die 20 Jahre Revue passieren. 1991 wurde die Vision, Erwachsenenbildung im Vorderland zu eta-

blieren, mit wenigen Kursen in die Tat umgesetzt. Seither wurden jeweils zwei Kursprogramme pro Jahr durch engagierte Kontaktpersonen aus den acht Vorderländer Gemeinden geplant und organisiert.

Ausgehend von rechtlichen Überlegungen betreffend Haftungsfragen gründeten die acht Gemeinden des Vorderlandes im Jahr 2006 den Verein „Weiterbildung Appenzeller Vorderland“ mit gleich bleibendem Zweck, Kurse für die Bevölkerung der Region werden organisiert ohne die bestehenden Angebote zu konkurrenzieren. Wie in den Pionierzeiten arbeitet der Verein nicht gewinnorientiert, die Organisation der Kurse ist Freiwilligenarbeit.

Die Präsidentin bedankte sich bei den Kontaktpersonen, Sekretärinnen und den Vorstandsmitgliedern Erika Girardet (Wald) und Ruth Zürcher (Rehetobel) für ihre Arbeit

Präsidentin Kathrin Hörler mit der „Geburtstagsorte“ des Kantonalverbandes WebAR.

und bei den Gemeinden für deren Unterstützung. Zum Ende der kurzen Ansprache wünschte sich Kathrin Hörler für die Zukunft des Vereins inspirierende Weiterbildungsprogramme und entsprechend viele Kursteilnehmer.

Ariane Lindenstruth, Präsidentin von WebAR, und Elisabeth Büche vom Verein Weiterbildung AR Mittelland, gratulierten zum „Geburtstag“ und überreichten neben Glück- und Zukunftswünschen Geburtstagsorte und -brot.

Während dem Apéro mit Käse- und Erdbeeren und Kirschen führte Mara Züst, freischaffende Kulturvermittlerin, Kuratorin und Publizistin, gruppenweise durch die Bibliothek ihres Vaters Andreas. Dieser wird als „Universalist mit unermüdlichem Wissensdrang und grosser Bücherliebhaber“ beschrieben. Seine Bibliothek umfasst mehr als 12000 Bücher mit einer unglaublichen Themenbreite. Die Gäste liessen sich für kurze Zeit ein in die Bücherwelt des Andreas Züst und waren beeindruckt ob dieser Vielfalt. Bea Hadorn, Gastgeberin im Alpenhof, zeigte den Interessierten einige Hotelzimmer, mit wunderbarer Panoramaaussicht.

Nähere Informationen finden Sie hier!

www.webvorderland.ch/
www.alpenhofalpenhof.ch/
www.andreaszuest.net

Alte Heizung? Jetzt umsteigen auf Erdgas.

Hat Ihr Heizkessel die Feuerungskontrolle nicht mehr bestanden? Oder macht sich langsam der „Zahn der Zeit“ bemerkbar? Die perfekte Gelegenheit, auf eine Erdgas-Heizung umzusteigen.

Interessieren Sie sich für...

- Anschlussmöglichkeiten und Anschlusskosten
- Investitions- und Betriebskosten
- Platzierungsmöglichkeiten

Kostenloser Sanierungsvorschlag!

Gerne erstellen wir Ihnen einen kostenlosen Sanierungsvorschlag. Rufen Sie uns einfach an.

Sanierungshotline 071 747 54 54

Übrigens: Die Erdgas-Heizung braucht keinen Brennstofflagererraum und schont Umwelt und Klima. Informieren Sie sich auf unserer Website unter www.gravag.ch über die vielen Vorteile beim Heizen mit Erdgas!

www.gravag.ch

Kita Wirbelwind ab August neu auch in Wolfhalden

Die Kita Wirbelwind, im August 2004 in Heiden aus privater Initiative gegründet, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer vielgenutzten Institution im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung entwickelt. Im August 2006 konnte dank glücklicher Umstände der Gründungsstandort an der Thalerstrasse 19 verlassen und der Kita-Betrieb im evang.-ref. Pfarrhaus am Kirchplatz in Heiden aufgenommen werden.

Im Laufe des letzten Jahres überstieg die Anfrage nach Betreuungsplätzen das Angebot der Kita immer mehr. Die Eröffnung einer zweiten Gruppe im Pfarrhaus kam aus Platzgründen nicht in Frage. Der Kita-Vorstand analysierte die Situation und prüfte verschiedene Lösungen. Ein Standort in einer anderen Vorderländer Gemeinde für eine zweite Gruppe erwies sich bald als eine gute Option.

Das Wohnungsangebot der Familie Schmid aus dem Wüschbach, Wolfhalden, war die ideale Lösung: Könnte es einen idealeren Standort geben

als diese lichte 4-Zimmer-Wohnung mit Garten und einem Bauernbetrieb als Umfeld der Kita?! Zudem liegt der Wüschbach in Gehdistanz zum Zentrum von Heiden und ist mit einer Postauto-Haltestelle erschlossen. Auch gehört Wolfhalden zu den ersten Mitgliedgemeinden der Kita. Die Mitgliedgemeinden – es sind dies zurzeit: Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg, Reute und Thal SG – leisten jährlich einen von der Einwohnerzahl abhängigen fixen finanziellen Beitrag, wodurch Familien aus diesen Gemeinden von einkommensabhängigen Betreuungstarifen profitieren.

Mit tatkräftiger Unterstützung der Familie Schmid und Eltern werden in den Räumen zurzeit verschiedene Renovationsarbeiten vorgenommen. Der Betrieb wird im August 2011 aufgenommen, vorerst von Dienstag bis Freitag (Öffnungszeiten 06.45 bis 18.00). Die Kita Wirbelwind kann ihr Angebot somit um 10 Plätze erweitern, was konkret bedeutet, dass im Wüschbach Wolfhalden pro Woche ca. 20 bis 25 Kinder von einem professionel-

Kita Wirbelwind
Heiden

len Team betreut werden können. Die Leitung dieser neuen Gruppe hat der Kita-Vorstand Frau Melanie Calderara anvertraut. Frau Calderara arbeitet seit Juni 2008 in der Kita in der Funktion einer Gruppenleiterin sowie als Stellvertreterin der Kita-Leitung.

Das neue Kita-Team sowie der Kita-Vorstand freuen sich sehr darüber, dass die Eröffnung einer zweiten Gruppe dank Unterstützung von verschiedener Seite in relativ kurzer Zeit umgesetzt werden können. Wir hoffen, dass wir damit auch etwas beitragen, dass die Vorderländer Gemeinden sowie Thal sich als attraktive Wohngemeinden für Familien anbieten können.

Weitere Informationen unter:
www.kita-wirbelwind.ch
oder Tel. 071 888 88 78

Anne Zesiger Hotz
Präsidentin

Neuerscheinung: Der Quacksalber von Mohren

Der Titel des neuen Buchs „Quacksalber von Mohren“ täuscht, war doch Karl Lutz (1872 – 1928) kein Kurpfuscher, sondern ein angesehenener und erfolgreicher Naturarzt. Seine wechselvolle Lebensgeschichte hat Armin Eugster verfasst.

Hoch über Altstätten und Marbach liegt auf einer Sonnenterrasse der zu Reute gehörende Weiler Mohren. Hier wuchs Karl auf und, wie sein früh verstorbener Vater, wollte auch er kranken Leuten helfen.

Allerdings liessen die ärmlichen Verhältnisse der Familie kein Arztstudium zu. Auf Umwegen gelangte er ins Krankenhaus von Wädenswil ZH, wo er vorerst mit einfachen Arbeiten betraut wurde. Rasch aber erkannte Chefarzt Dr. Grimm die Lernbereitschaft des intelligenten Appenzellers, der sich in der Folge zum Krankenpfleger

und später zum Masseur ausbilden lassen konnte. Nach Stationen am Inselehospital in Bern und im Männerhospital Zürich erfolgte die Beförderung zum diplomierten Oberpfleger. Trotz bester Karriereaussichten im Spitalbereich entschied er sich für die freiberufliche Tätigkeit als Naturheiler. Er kehrte ins geliebte Mohren zurück, wo er Tag und Nacht für seine aus der ganzen Umgebung stammenden Patienten zur Verfügung stand. Die enge Freundschaft zum einheimischen Original „Kräuter-Sepp“ sicherte ihm stets frische Pflanzen, die er im eigenen Labor, teils nach Rezepten seines Vaters, zu wirksamen Heilmitteln verarbeitete. Eine schwere Brustfellentzündung führte zum Tod des

Die Neuerscheinung „Quacksalber von Mohren“ gibt faszinierende Einblicke in das segensreiche Wirken von Naturarzt Karl Lutz. zVg

Naturarztes von Mohren, an dessen segensreiche Tätigkeit jetzt in Buchform erinnert wird. („Quacksalber von Mohren“, 300 Seiten, Fr. 32.–, erhältlich im Buchhandel und beim Verlag Appenzeller Volksfreund, 9050 Appenzell, www.dav.ch.)

Ebenfalls die freie Heiltätigkeit im Appenzellerland zum Thema hat das Buch „Tod eines Wunderheilers“ von Peter Eggenberger, Fr. 32.–, das im gleichen Verlag erschienen ist.)

Rezept: Schmorgurken à la Peter, Pfeffereule, Berlin

Zutaten

2 grosse Landgurken (alternativ 3 Salatgurken)
 2 grosse Gemüsezwiebeln
 1 Dose Pelati
 100 gr. fetten Speck
 100 gr. mageren Speck
 2 Esslöffel Essig
 2 Esslöffel Zucker
 Salz, Pfeffer, Paprika
 etwas Chilly, Dill
 2 Esslöffel Mehl
 1 Becher süsse Sahne
 1 Becher creme fresh

Zubereitung

Mageren und fetten Speck klein würfeln.
 1. Den fetten Speck in der Pfanne auslassen, Zwiebeln rein bis glasig,
 2. Pizzatomaten rein, Gurken kleingeschnitten rein (ca. 2cm-Stücke)
 3. süsse und saure Sahne mit 2 Essl. Mehl und Gewürzen vermengen, Essig und Zucker dazu
 4. Wenn die Gurken glasig sind die Zutaten von Punkt 3 dazugeben.
 5. Zum Schluss den Dill dazugeben.

Guten Appetit, Pfeffereulen-Peter

Peter Czaja, Neuköllner in Tempelhof, führte ein buntes bewegtes Leben bis er in der Manfred-von-Richtofen-Strasse als Betreiber des Lokals ‚Pfeffereule‘ sesshaft wurde.

PFEFFEREULE steht in grossen bunten Lettern über dem Lokal. Eulen blicken aus dem Schaufenster. Und das ist erst der Anfang. In der Schankstube stehen sie überall – kleine Eulen, grosse, strubbelige, stachelige und hölzerne. Je länger man schaut, desto mehr findet man. Gastwirt Peter Czaja eilt zwischen den Tischen hin und her, erneuert Kerzen, verteilt Aschenbecher, bereitet sich und das Lokal auf einen weiteren Abend, eine neue Nacht vor. „Pfeffereule – der Name hat hier im Kiez Tradition.“

Die Schiene zum ZDF

Die „Savigny Bar“ in Wilmersdorf war Peter Czajas erstes Lokal in Eigenregie. Teil des Hotels Savigny, war es ein guter Ort der Kontaktpflege. Er lernte Regisseur Eugen York und Produzent Benno Kaminski kennen, „und die haben mir die Schiene zum ZDF gemacht“. Ob Silvester Party im Flughafen Tempelhof oder Hafengeburtstag in Hamburg, Peter Czaja war als Produktionsleiter für das Fernsehen dabei. Es gab Jahre, da arbeitete er bei zwölf Sendungen mit, darunter Publikummagneten wie ‚Vorsicht Falle‘, ‚Hitparade der Volksmusik‘ und das ‚Auslandsjournal‘. Fotos von bekannten Schauspielern und Stars erinnern heute in der Pfeffereule an die damals entstandenen Kontakte.

Kennenlernen dieses Rezeptes im Kultlokal Pfeffereule von Peter Czaja

Armin Müller-Stahl, Brigitte Mira, Heidi Kabel, Heinz Reincke und Jan Fedder sind nur einige Namen. „Wenn ich so auf die Fotos an meinen Wänden schaue, sind schon viele der Persönlichkeiten nicht mehr unter uns – Constanze Engelbrecht, Helmut Zacharias, Gustav Knuth war ein ganz Lieber und Inge Meyssel hatte Haare auf den Zähnen.“

Dieser Tage erschienen: 7. Auflage des Krimis „Mord in der Fremdenlegion“

Im Sommer 1959 verliess der 20jährige Peter Eggenberger die Enge des Appenzeller Vorderlandes, um sich – trotz eindringlicher Warnungen – der Fremdenlegion anzuschliessen. Statt der erwarteten Abenteuer erwartete die Junglegionäre eine knüppelharte Ausbildung in Nordafrika und die Gefahren des Algerienkriegs. Eggenberger hatte Glück und überstand die fünfjährige Zeit fern der Heimat unbeschadet.

Zum Buch: Die Schweizerische Gesellschaft für militärhistorische Studienreisen (die Geschäftsstelle befindet sich in Baden AG) organisierte vor gut zehn Jahren eine Exkursion in die heutige Fremden-

legion mit Stationen rund um Marseille. Zu den Teilnehmern gehörte auch Peter Eggenberger. Nach der Reise war die Zeit reif, mit der nötigen kritischen Distanz ein Buch über die Erlebnisse als Legionär, aber auch über die Geschichte, Gegenwart und mögliche Zukunft der Legion zu schreiben. Roter Faden des Krimis ist die Schweizer Reisegesellschaft, die mit einem Mord konfrontiert wird. Und als der Mörder im Kreise der Reisegesellschaft vermutet werden muss, wird die Exkursion in die Fremdenlegion zum gefährlichen Abenteuer. Eggenbergers Buch stösst auf ungebrochenes Interesse, so dass ein weiterer Nachdruck (7. Auflage) nötig wurde.

„Mord in der Fremdenlegion“, 364 Seiten, Fr. 39.80 ISBN 3-85882-298-1, ist im Appenzeller Verlag erschienen und im Buchhandel sowie beim Autor erhältlich (Tel. 071 888 39 14, www.peter-eggenberger.ch)

Das Buch „Mord in der Fremdenlegion“ thematisiert nicht nur die persönlichen Erfahrungen des Autors, sondern auch die Geschichte der 1831 und damit vor 180 Jahren gegründeten Fremdenlegion. Heute erfüllt die Legion vorwiegend friedenssichernde Aufgaben im Rahmen von UNO-, NATO- und EU-Mandaten. Weitere Einsatzgebiete sind die Terrorbekämpfung und Hilfeleistungen bei Naturkatastrophen.

Bild pd

Buchtipps von Roy Sturzenegger: Kind 44

Von Tim Rob Smith
Goldmann Verlag 2010
ISBN 978-3-442-47207-9
Taschenbuch, 506 Seiten

Handlung

1953 wird in Moskau die verstümmelte Leiche eines kleinen Jungen gefunden. Da es in Zeiten Stalins aber offiziell keine Verbrechen gibt, wird das Ganze als Unfall vertuscht. Für Leo Demidow, Offizier des MGB, der sowjetischen Staatssicherheit ist es anfangs undenkbar, dass es sich hierbei um einen Mord handeln könnte. Entsprechend wird er beauftragt die Eltern des toten Kindes von der Unfalltheorie zu überzeugen. In diesem Land herrscht blanke Panik, da jede Widerrede, jede Kritik schnell als subversives Verhalten ausgelegt werden könnte, was zu Deportation oder Hinrichtung führen könnte.

Nachdem Leo jedoch beim MGB in Ungnade gefallen ist, wird er in eine Arbeiterstadt zur Miliz versetzt. Doch auch hier wird eine Kinderleiche gefunden, die ebenso zugerichtet ist, wie jene in Moskau. Leo beginnt entgegen der sowjetischen Weltanschauung wegen Mordes zu ermitteln. In diesen Zeiten kein einfaches Unterfangen. Im Laufe der Ermittlungen wird klar, es gibt noch weitaus mehr Kinderleichen, als man anfangs vermutet hat. Und alle sind entsetzlich zugerichtet.

Fazit

Dieses Buch ist an Spannung wahrlich kaum zu übertreffen. Besonders herausragend wird das Werk jedoch vor allem deshalb, weil die Zustände und Abläufe der stalinistischen Sowjetunion auf genaueste Weise geschildert werden. Der Protagonist selbst ist zu Beginn der Geschichte

der Verfechter der sozialistischen Gesellschaft, ein Teil der Staatssicherheit und von den angewandten Methoden absolut überzeugt. Die Mittel von Verhaftung, Folter und Hinrichtungen werden von ihm zu keiner Zeit hinterfragt. Erst im Laufe der Geschichte wandelt sich seine Einstellung zu Staat und Institutionen.

Neben der spannenden Geschichte erhält der Leser wahrlich einen ungeahnten Einblick in die sowjetische Führung dieser Epoche. Und auch die Mordserie an sich ist eine spannende Story, mit durchaus überraschendem Ende. Definitiv eines meiner Lieblingsbücher.

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAPNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohren 458, 9414 Schachen, 071 891 83 58

Veranstaltungskalender ✓

Eine Liste mit allen gemeldeten Anlässen
finden Sie unter:
www.reute.ch-Aktuelles/Anlaesse/

www.feeschter.ch

Impressum - Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Yvette Anhorn 071 888 07 83
anhorn.yvette@sunrise.ch

Ernst Pletscher 071 891 30 12
ernst.pletscher@kst.ch

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
stu-diem@hotmail.com

Marc Waibel 071 898 82 60
marc.waibel@urban-waibel.ch

Finanzen/Inserate:
Sabine Zweifel 071 891 51 69
s.zweifel@bluewin.ch

Gestaltung:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@bluewin.ch

Druck: Eugster Druck, Heiden

Ausgabe 4|2011:

Redaktionsschluss: 17. Okt. 2011
Erscheinungsdatum: 17. Nov. 2011

Editorial: Die Zeit danach!

Es ist gleich, was du machst, aber mach es mit Freude!

Das galt für meine Zeit als Gemeindepäsident, gilt aber auch für meine Zeit danach. Viele prophezeiten mir – oder warnten mich sogar davor –: „Du wirst nach deiner Zeit als Gemeinderat und Gemeindepäsident in ein Loch fallen“. Es sind nun doch schon 5 Monate oder 150 Tage seit meinem Rücktritt vergangen. Ich darf ehrlich feststellen, ich bin vom oft beschriebenen „Loch“ verschont geblieben.

Meine Zeit, in der ich als Gemeindevertreter amten durfte, war für mich eine schöne, interessante, spannende, aber auch anspruchsvolle Zeit. Verschiedene Aufgaben waren eine grosse Herausforderung. Sie konnten nur in Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, der Gemeindeverwaltung, allenfalls auch mit regionalen oder kantonalen Instanzen erledigt werden. Es wurde meistens ein gutes Ergebnis erzielt. Zugegeben, verschiedentlich waren es auch Kompromisslösungen. Aber die Erarbeitung und das Finden von Kompromisslösungen sind oft befriedigender, als ein aufgezwungener Entscheid! Eine aktive Mitarbeit im Gemeinderat oder in Kommissionen kann einem ein gutes Gefühl geben, an der Entwicklung und der Gestaltung der Gemeinde beteiligt gewesen zu sein. Auch wenn man zur Kenntnis nehmen muss: Nichts ist beständiger als die Veränderung. Oder, jeder der sich aktiv einsetzt macht auch Fehler. – Der grösste Fehler ist meiner Meinung nach auf jeden Fall, nichts zu machen.

Grosse persönliche Bereicherungen sind die vielen interessanten Gespräche, Diskussionen und Zusammenkünfte bei den verschiedensten Gelegenheiten mit der jungen und der älteren Dorfbevölkerung. Ein öffentliches Amt bietet auch Gele-

genheit für viele regionale, kantonale und interkantonale Kontakte. Das in Form von Informationen, Treffen, Versammlungen, aber auch Besprechungen und Sitzungen für gemeinsame Arbeiten, Problemlösungen oder in Arbeitsgruppen.

Es trifft zu, mit dem Rücktritt verändert sich einiges. Ich bin überzeugt, verschiedene, während der politischen Tätigkeit gewachsene Beziehungen werden weiter gepflegt werden. Bei anderen wird es sich

lediglich noch auf so genannte Aha-Erlebnisse beschränken „Du bist doch“ oder „weisst Du noch“ etc.!! Es ist angenehm, wenn es jetzt etwas weniger hektisch ist. Wenn z.B. nicht nur die Ferien die Möglichkeit bieten, ein Buch zu lesen. Sondern wenn die Zeit auch an den Wochenenden dafür reicht, ohne dass man am Montag das Gefühl hat, falsch koordiniert zu haben. Ich habe es immerhin schon zu einigen Besuchen in unserer Gemeindebibliothek geschafft. Und auch die „roten Punkte“ in der Probenstatistik der Musikgesellschaft haben erfreulich abgenommen.

Das Interesse und die Freude an der Entwicklung unserer Gemeinde sind weiterhin vorhanden. Auch hier ist es einem gestattet, eine weniger tiefe Optik anzuwenden und

sich insbesondere an den gelungenen Sachen zu erfreuen. Im Wissen, dass die Verantwortlichen ihr Bestes und ihren vollen Einsatz für eine gedeihliche Entwicklung unserer Gemeinde geben.

In diesem Sinne wünsche ich den Verantwortlichen eine glückliche Hand in ihren Entscheidungen, viel Interesse, Freude und Befriedigung an den spannenden Aufgaben! Ich kann rückblickend feststellen, es war ein Geben und ein Nehmen. Doch denke ich, dass das Nehmen eher ein Erhalten war, in der Form von menschlichen Beziehungen und dem Einblick in den politischen Entwicklungsprozess.

Intensive Verhandlungen und Diskussionen boten Gelegenheit, Einblicke in die Gedankenwelt anders Denkender zu erhalten. Sie eröffneten auch die Möglichkeit, sich mit ihren Lebensformen, Bedürfnissen, Prioritäten oder Nöten auseinander zu setzen und Ihnen dadurch auch den nötigen Respekt entgegenzubringen. Das begünstigt das Erarbeiten und Aushandeln von guten Lösungen, ohne dass es nur „ein Handel“ um Prozente oder Anteile war. Im Sinne, wenn Du mir gibst, dann gebe ich auch Dir (etwas Weniger!). Was leider abgenommen hat, ist die Bereitschaft etwas zu Gunsten der Allgemeinheit „in Kauf zu nehmen“, ohne daraus auch einen unmittelbaren, eigenen Vorteil zu erzielen.

Ich kann interessierten Gemeindegliederinnen und -gliedern ein öffentliches Engagement nur empfehlen, wenn sie bereit sind, Zeit zur Verfügung zu stellen und aktiv mitzuarbeiten.

Es ist gleich was du machst, aber mach es mit Freude!

Arthur Sturzenegger

So 30.10. 15:00 **Wickie und die starken Männer** Der erste Teil von Wickies Abenteuer (von Bully Herbig verfilmt) für alle grossen und kleinen Fans – Teil 2 später im Monat! **Ab 8 J. – Deutsch**

Polnische Tage:
Fr 4.11. 19:30 **Masuren – Land der Seen, Wälder und Wisente** Viele haben die unwürdige Seenplatte im Nordosten Polens besungen! Der Zoologe und Naturfotograf Patrik Wiedemeier gibt mit seinem bebilderten Vortrag einen profunden Einblick in das einzigartige Naturschutzgebiet. **Eintritt inkl. Apéro Fr. 18.– Ab 10 Jahren – Deutsch**

Sa 5.11. 17:15 **De vrais mensonges** Jean, verliebt in seine Chefin Émilie (Audrey Tautou), lotet seine Chancen mit einem anonymen Liebesbrief aus. Doch der wird von ihr für anderes missbraucht. Französische Verwechslungskomödie. **Ab 12 J. – F/d**

Sa 5.11. 20:15 **Männerherzen... und die ganz, ganz grosse Liebe** Auch Männer sind im Grunde nur Menschen... mit der Sehnsucht nach Liebe. Der Weg dahin wird auf unterschiedlichste Weise gesucht. In dieser Komödie schauen wir vergnügt zu. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

So 6.11. 19:15 **Le Havre** Mit seinem lakonischen Humor erzählt Aki Kaurismäki die Geschichte vom gescheiterten Literaten Marcel im freiwilligen Exil in der Hafenstadt Le Havre. **Ab 12 Jahren – F/d**

Kinomol:
Di 8.11. 14:15 **Russlands Wildnis** Die atemberaubende Dokumentation gibt uns faszinierende Einblicke in eine unbekannte Welt. **Ab 10 Jahren – Deutsch**

Special:
Do 10.11. 20:15 **Silvesterchlausen** Rickenmann («Schönheiten des Alpsteins» und «Panamericana») zeigt den urtümlichen Hinterländer Brauch in wundervollen Bildern. **Am 10.11. ist der Regisseur anwesend! Eintritt Fr. 18.– inkl. anschl. Apéro Ab 10 J. – Dialekt**

Cinéclub:
Mi 16.11. 20:15 **L'illusionniste** Jacques Tati schrieb das Drehbuch, Sylvain Chomet («Les triplettes de Belleville») hat die tragikomische Geschichte des erfolglosen Magiers Tatischeff als bezaubernd bebilderten Zeichentrickfilm realisiert. **Ab 16 Jahren – F/d**

Polnische Tage:
Fr 18.11. 20:15 **Der Pianist** Das unglaublich tragische Drama des polnisch-jüdischen Pianisten Wladyslaw Szpilmann im Warschauer Ghetto, der 1944 ausgerechnet von einem Wehrmachtsoffizier vor dem sicheren Tod bewahrt wurde. Film von Roman Polansky. **Ab 12 Jahren – E/d/f**

Polnische Tage:
Sa 19.11. 19:30 **Konzert: Scarab** Die polnisch-schweizerische Band aus Zürich spielt melodios, melancholisch und gleichzeitig kraftvoll.

Eintritt für Konzert und Film:
Fr 25.– **Sztuczki (Kleine Tricks)** Ein Junge erträumt sich die Wiederkehr seines Vaters – echte Kinopoesie. **Ab 10 J. – P/d/f**

So 20.11. 15:00 **Wickie auf grosser Fahrt** Einmal mehr muss Wickie beweisen, dass er ein echter Wikinger ist. **Ab 8 J. – Deutsch**

So 20.11. 19:15 **Jane Eyre** In stimmigen Bildern erzählt der Film die Geschichte Janes nach dem Buch von Charlotte Brontë: Die junge Frau übernimmt bei einem knorrigen Landherrn die Aufgabe als Gouvernante und stürzt in verwirrende Gefühlswelten. **Ab 12 J. – E/d/f**

Kinomol:
Di 22.11. 14:15 **Länger leben** Lorenz Kaiser hat das brisante Thema der Organspende mit viel Humor in Szene gesetzt. Mit Mathias Gnädinger. D. 2010. **Ab 10 Jahren – Deutsch**

Kinoteens:
Fr 25.11. 20:15 **Die drei Musketiere** Mit feiner Klinge und rauhem Charakter nehmen die drei Helden den begabten D'Artagnan unter ihre Fittiche. Romantik und Action – dicht gepackt mit witzigen Einfällen. (mit Orlando Bloom) **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Sa 26.11. 20:15 **A Separation** Das Drama einer iranischen Ehe zwischen Auswanderungswunsch und familiärer Verpflichtung hat in Berlin 2011 den goldenen Bären gewonnen. Ein unerwartet intimer Blick in eine uns unbekannte Gesellschaft. **Ab 14 J. – E/d/f**

Zuzüge von August bis September 2011

Amortegui Torres	Gabriel	Rohnen 587
Bruderer Amortegui Torres	Rebekka	Rohnen 587
Freitag	Martin	Schachen 153
Gireg	Mirjam	Mohren 299
Gireg	Miroslav	Mohren 299
Gireg-Cvilj	Vesna	Mohren 299
Rasch	Stefan	Rohnen 108
Vetsch	Michèle	Dorf 7
Wäspi	Mathias	Dorf 7
Weder	Paulette	Watt 250

Todesfälle

Keller	Armin	Schachen 174
--------	-------	--------------

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Wasserqualität

Im Mai und August 2011 wurde das Leitungswasser der Wasserversorgung Reute durch das Interkantonale Labor in Schaffhausen getestet. Erfreulicherweise liegen die Proben deutlich unter den Toleranzwerten; somit entsprechen die mikrobiologischen und chemisch-physikalischen Werte den Anforderungen an Trinkwasser – prost!

Probe	Schachen	Dorf	Mohren	Toleranz
Aerobe mesophile Keime (CFU/mL)	10	4	3	300
Escherichia coli (Fäkalkeime, CFU/100mL)	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar
Enterokokken (Fäkalkeime, CFU/100mL)	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar
Nitrat (mg/L)	9.8	10.0	7.8	20
Chlorid (mg/L)	7.5	8.2	<3.3	40
Sulfat (mg/L)	12.4	10.0	14.3	50
Gesamthärte (°fH)	28.4	28.4	29.6	–

Sanierung Alte Kanzlei, Dorf 47 – Bauabrechnung

Die Stimmberechtigten haben am 27. April 2008 für die Sanierung der Alten Kanzlei, Dorf 47 einen Bruttokredit von Fr. 1'200'000.– bewilligt. Jetzt liegt die Bauabrechnung vor:

Bauabrechnungen	
Bauabrechnung 1. Etappe Wohnung Ost, 28.09.2009 Nachträgliche Verrechnungen: Etappe 1 gemäss sep. Aufstellung vom 10.08.2011	539'348.75 9'927.65
Bauabrechnung 2. Etappe Wohnung West, 08.11.2010 Nachträgliche Verrechnungen: Etappe 2 gemäss sep. Aufstellung vom 10.08.2011	438'049.05 1'186.65
Bauabrechnung 3. Etappe Aussen, 10.08.2011	211'108.10
Total Kosten Renovationen / Umbau	1'199'620.20
Kostenunterschreitung gegenüber Edikt	379.80
Beitrag Denkmalschutz App. Ausserrhoden Anteil Kanton (1/3) Fr. 18'036.00 Anteil Gemeinde (2/3) Fr. 36'071.00	54'107.00
Total Kostenunterschreitung inkl. Beitrag Denkmalschutz	54'486.80

Der Gemeinderat genehmigte diese Schlussabrechnung mit Bruttokosten von total Fr. 1'199'620.20.

Die rund Fr. 54'000.– der Denkmalpflege, welche zum Zeitpunkt der Abstimmung noch nicht zugesichert waren, können von den Bruttokosten abgezogen werden. Um diesen Betrag schliesst die Bauabrechnung gegenüber dem bewilligten Bruttokredit besser ab.

Der Gemeinderat dankt der Baukommission und dem Architekturbüro SFG Architektur AG, Widnau, mit Bauleiter Peter Graf für die zuverlässige und gute Arbeit.

Voranschlag 2012

Der Gemeinderat Reute legt der Einwohnerschaft für das Jahr 2012 das Budget vor. Die voraussicht-

lichen Gesamtaufwendungen von Fr. 3'738'770.– und die Gesamterträge von Fr. 3'746'700.– ergeben für das Rechnungsjahr 2012 einen Ertragsüberschuss von Fr. 7'930.–.

Der Voranschlag basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 4,2 Einheiten.

Die schwierige und mit vielen Unsicherheiten behaftete Prognose der zukünftigen Entwicklung der Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage haben den Gemeinderat veranlasst, den Steuerertrag mit Vorsicht zu budgetiert. Deshalb wird im Voranschlag 2012 weder bei den natürlichen noch bei den juristischen Personen mit einer Zunahme der Steuererträge gerechnet. Und aus diesem Grunde will der Gemeinderat den Steuerfuss mit 4,2 Einheiten unverändert beibehalten.

Im Voranschlag 2012 der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von Fr. 608'800.– geplant. Hinzu kommen Kreditübertragungen für die noch nicht realisierten, in den Vorjahren budgetierten Vorhaben mit einer Summe von Fr. 50'000.–.

Die für das Jahr 2012 geplanten Investitionen sind einmal mehr durch die kantonalen Strassenbauvorhaben geprägt. Die Gesamterneuerung des Strassenabschnitts Steingocht – Knollhausen wird in zwei Etappen in den Jahren 2012 und 2013 ausgeführt.

Im Jahr 2012 werden die Abschnitte, die sich ausserhalb der Quellenschutzzone Knollhausen befinden in Angriff genommen. Der Kostenanteil der Gemeinde beträgt gesamthaft Fr. 250'000.–, verteilt mit je der Hälfte auf die Budgetjahre 2012 und 2013. Im Zuge dieser Gesamtsanierung drängt sich zudem der Ersatz der bald hundertjährigen Wasserleitung auf. Diese Leitungserneuerung wird deshalb ebenfalls in zwei Etappen erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf Fr. 440'000.–, wobei die ersten Fr. 220'000.– im Jahre 2012 anfallen werden und entsprechend im Investitionsbudget 2012 berücksichtigt sind.

Für die Innenbeschichtung des Reservoirs Hirschberg sind Fr. 77'800.– und beim Reservoir Oberreute werden für die Wasseraufbereitung Fr. 28'000.– (Entkeimung mittels UV-Strahlen) investiert.

Im nächsten Jahr wird das Projekt „Sanierung Oberrütibach“ unter der Federführung des Kantons ausgeführt. Der Kostenanteil der Gemeinde beläuft sich auf Fr. 158'000.–.

Die **Urnenabstimmung** über den Voranschlag findet am Sonntag, 27. November 2011, statt. Die öffentliche Versammlung wurde auf Mittwoch, 16. November 2011, um 20.00 Uhr, in der Pausenhalle des Schulhauses, festgelegt.

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates finden am 1. Dezember 2011 und am 12. Januar 2012 statt. Allfällige Eingaben müssen jeweils 10 Tage vor den Sitzungen bei der Gemeindkanzlei eintreffen.

Gemeindkanzlei Reute

Neuer Gemeindeschreiber gewählt

Remo Ritter ist der neue Gemeindeschreiber in Reute

Dem Gemeinderat ist es gelungen, für das seit anfangs Jahr vakante und seither interimistisch geführte Gemeindeschreiberamt einen geeigneten Nachfolger zu finden. Er wählte im September Remo Ritter als Gemeindeschreiber. Dieser ist zurzeit in der gleichen Funktion in Walzenhausen tätig.

Remo Ritter, geb. 1964, von Altstätten, wohnhaft in Walzenhausen, hat in seiner damaligen Wohngemeinde Rebstein SG eine Verwaltungslehre absolviert. Er hat die höhere Fachausbildung mit Fachprüfung für Verwaltungsbeamte (Gemeindefachschule) erfolgreich abgeschlossen und im Weiteren

die Führungsschule für öffentliche Verwaltung (FSÖV) und Grundbuchkurse absolviert. Remo Ritter war in der Zeit von 1983 bis 1991 Bausekretär in Flums. Seit 1991 ist er in der Gemeinde Walzenhausen als Gemeindeschreiber tätig. Remo Ritter ist zurzeit Präsident der Gemeindeschreiberkonferenz App. A.-Rh.

Der Gemeinderat freut sich, dass er mit Remo Ritter einen fachkundigen und erfahrenen Nachfolger für das anspruchsvolle Amt des Gemeindeschreibers wählen konnte. Remo Ritter kennt sich im Verwaltungswesen des Kantons bestens aus und ist vertraut mit den hiesigen Verhältnissen und im Umgang mit der Bevölkerung.

Der Stellen- und Amtsantritt von Remo Ritter erfolgt per 1. März 2012. Er löst dann Walter Bänziger ab, welcher das Amt noch bis Ende Februar 2012 interimistisch führt.

9411 Reute, 29. September 2011
GEMEINDEKANZLEI REUTE

Ritter Remo, geb. 1964

«Wegweiser» wechselt die Gemeinde

Remo Ritter ist Gemeindeschreiber von Walzenhausen. Nach 20jähriger Tätigkeit wechselt er nun per 1. März ins gleiche Amt in Reute. Die Beweggründe dafür sind persönlicher Natur.

Walzenhausen/Reute. Seit Anfang Jahr ist das Amt des Gemeindeschreibers in Reute unbesetzt; mit Remo Ritter hat der Gemeinderat nun einen gefunden. Ritter war in den letzten zwanzig Jahren als Gemeindeschreiber in Walzenhausen tätig – und sucht jetzt nach neuen Herausforderungen.

Neu und doch bekannt

«Man fragt sich natürlich, was man den Rest seiner Arbeitszeit machen will“, sagt Ritter, „und es wird einem immer gesagt, dass wenn man wechseln will, dies vor dem 50. Lebensjahr tun sollte. Meine Beweggründe sind allerdings persönlicher Natur und haben nichts mit dem neuen Gemeinderat zu tun.“ Ein Grund für den beruflichen Wechsel ist die Erbschaft eines Hauses in Rebstein, Reutes Nachbargemeinde.

Der 47-Jährige schätzt nach zwanzig Jahren in Walzenhausen auch die neue Umgebung in der kleineren

Gemeinde. Es ist etwas anderes, aber dennoch irgendwie gleich.“

Generalist ist gefragt

Einiges bleibt demnach bekannt, doch der gebürtige Altstätter freut sich schon auf die neuen Herausforderungen, die ihn in Reute erwarten: „Reute ist nach Einwohnerzahl nur ein Drittel so gross wie Walzenhausen, weshalb es nicht für alles Spezialisten gibt. Man ist so vielseitiger beschäftigt und kann den Fächer etwas aufspannen.“ Im Amt des Gemeindeschreibers fühlt sich Remo Ritter jedenfalls wohl: „Man ist Drehscheibe und Anlaufstelle

und bekommt auf diese Weise alles Mögliche mit. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man als «Wegweiser» der Gemeinde den Leuten helfen kann.“

Eine Chance

Als Chance für Remo Ritter bezeichnet der Walzenhauser Gemeindepräsident Hans Rudolf Bänziger den Abgang des Gemeindeschreibers auf telefonische Anfrage. Jetzt ist Walzenhausen auf der Suche nach einem Nachfolger. „Wir sind guter Hoffnung, dass wir bald einen finden“, so Bänziger. (gs/mf)

Quelle: Appenzeller Zeitung

Liebe RütigerInnen

Als erstes möchte ich mich nochmals herzlich bedanken für das Vertrauen, dass Ihr mir anlässlich meiner Wahl zu Eurem Gemeindepräsidenten ausgesprochen habt. Ich gebe mein Bestes und hoffe, dass ich Euer Vertrauen nicht enttäusche und die Erwartungen, die Ihr an mich stellt, erfüllen kann. Ich muss gestehen, dass ich, seit ich am 1. Juni mein neues Amt angetreten habe, von einer, nicht ganz so heftig erwarteten Welle erfasst worden bin. Die Herausforderung, aber auch das Interessante ist nicht die Welle an und für sich, sondern sind die verschiedenartigen Strömungen und Wirbel mit denen sie durchsetzt ist. Die Breite der Themen, mit denen ich mich beschäftigen darf. Die vielfältigsten Anliegen und Ansprüche mit denen von verschiedensten

Seiten an mich herangetreten wird und um die ich mich, neu, zu kümmern habe. Primär wohlwollend, durchgehend kritisch, dabei ausgewogen und möglichst im Sinne der Gemeinde. Das ist mein persönlicher Anspruch, den ich zu erfüllen versuche. Ich lebe gerne in der „Rüti“: Auf dem Land und in der guten Luft. In der Überschaubarkeit, in der „man kennt sich“, inmitten des verbreiteten und spürbaren Einsatzwillens, ohne den die Vereine, Initiativen, Gesell- und Körperschaften ihrer Motoren beraubt wären.

Die eigentlichen Leistungen für die Gemeinde werden nämlich, ohne deren Leistung schmälern zu wollen, nicht von der „Kanzleimannschaft inklusive Gemeinderat“ erbracht, sondern vom persönlichen Engagement, der Nachbarschaftspflege und überhaupt dem Willen

zur Gemeinschaft jedes Einzelnen. Denn was nützten uns ausgebaute Infrastruktur, einwandfrei funktionierende Verwaltung und ein aktiver Gemeinderat, wenn das Zusammenleben brach läge?

Also wünsche ich uns, dass wir uns nicht gegenseitig vor der Sonne stehen, dass wir die Gemeinsamkeiten weiterhin pflegen, ohne uns zu umklammern oder zu behindern, sowie die Fähigkeit zum regen Austausch und zur Offenheit gegenüber Neuem und Neuen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Euch RütigerInnen für Euren Einsatz, bin gleichzeitig überzeugt, dass wir auch die kommenden Herausforderungen erfolgreich bestehen werden und freue mich auf die Entwicklung einer gemeinsamen Zukunft.

Ernst Pletscher, Gemeindepräsident

Betriebsstruktur-Erhebung 2011

Im Auftrag der Wirtschaftskommission Reute hat die Gemeindekanzlei im Frühjahr 2011 eine Betriebsstruktur-Erhebung durchgeführt. Leider war der Rücklauf der Fragebogen nur mittelmässig, sodass einige Betriebe aufgrund von Kenntnissen eingeschätzt werden mussten. Die Auswertung hat folgendes ergeben:

Zweig	Jahr 2011	Jahr 2000	
Landwirtschaft inkl. Hobby-Tierhalter	Betriebe	21	16
	Beschäftigte (inkl. Teilzeit)	24	24
Industrie / Gewerbe	Betriebe	16	25
	Beschäftigte (inkl. Teilzeit)	38	42
Dienstleistungen	Betriebe	28	11
	Beschäftigte (davon Teilzeit 66)	104	37

Daraus kann gelesen werden, dass der Dienstleistungs-Sektor mehr als doppelt zugelegt hat. Jedoch sind im Dienstleistungssektor von 104 Beschäftigten 66 teilzeit angestellt. Obwohl die Bauernbetriebe schweizweit stetig abnehmen, erfreut sich im Sektor Landwirtschaft die „Hobby-Tierhaltung“ grosser Beliebtheit. Die Anzahl der Betriebe in Industrie und Gewerbe ist in den letzten 10 Jahren um rund einen Drittel rückläufig, wobei erfreulich ist, dass die Anzahl der Beschäftigten inklusive Teilzeitarbeit nur leicht zurück ging.

Wirtschaftskommission Reute AR

Fotoausstellung FRÜENER OND HÜTT im Alters- und Pflegeheim Watt

Auch dieses Jahr erwartet Sie ein Leckerbissen: Es werden Fotos aus alten Zeiten mit dem „Jetzt“ verglichen. Ein Beispiel: Mussten sich die Konfirmanden von 1909 mit vorbestimmten Kleidern nach strengen Regeln in Reih und Glied aufstellen, zeigen neuere Konfirmandenfotos die Entwicklung zur Individualität.

Die Vernissage findet am Freitag, 10. Februar 2012, um 20.00 Uhr, im Alters- und Pflegeheim Watt, statt. Die Ausstellung von FRÜENER OND HÜTT dauert vom Freitag, 10. Februar 2012 bis und mit Sonntag, 11. März 2012, jeweils täglich von 14.00 bis 16.00 Uhr.

Sie sind herzlich willkommen!

**Ausstellungsteam
Alters- und Pflegeheim Watt**

Wohnungs- und Liegenschaftsmarkt

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 454		4 ½-Zimmer-Wohnung mit Balkon und Sitzplatz, Kachelofen-Zentralheizung, Hühnerhaus, Garten, Garage		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren 292		3 ½-Zimmer-Wohnhaus 1 ½-Zimmer-Einbauwohnung		Beni Tobler, 071 777 16 15, 079 457 54 91
Mohren 610	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus			Melag, Frau Meyer, 071 733 12 69
Mohren 474	Grosszügiges Anwesen mit 12-Zimmern			Dürmüller Immoservice, 079 412 93 30
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung			Ewald Anker, 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.– pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.– pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick 5 Bauparzellen	Schläpfer Architektur, G 071 750 07 23
DORF				
Dorf 41		3 ½-Zimmer-Wohnung mit Parkplatz		Clà Stecher, 079 751 78 62
Unterdorf 14	5-Zimmer-Einfamilienhaus			Heidi Naef, 071 951 37 13
Dorf			GB Nr. 797	Swiss-Immopool, 076 573 55 99
Dorf 32	4 ½-Zimmer-Hausteil			Klara Eugster, 071 891 21 05
Steingacht			ab GB Nr. 352	Howard Sturzenegger sen., 071 891 30 73
Steingacht			GB Nr. 358	Silvia Berchtold, 081 723 10 59
SCHACHEN				
Schachen 167	5-Zimmer-Einfamilienhaus			rt immobilien, 071 757 11 20
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-EFH			rt immobilien, 071 757 11 20
Schachen 169	3 ½-Zimmer-Maisonette-Wohnung mit Einzelgarage			S.Katzensteiner, 071 672 54 16
Schachen 422	Landhaus mit Praxis			Eugen Birrer, 079 440 17 00
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer-Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			redTOP, Herisau, 071 352 63 14
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		Epigeos AG, 044 796 19 27 Zimmerli 043 333 29 80
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner, 044 941 68 29 079 796 17 02
Städeli			GB Nr. 702, 753	Alois Buschor AG, 079 697 28 40
Städeli			GB Nr. 693, 696	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG, 071 757 80 80
Städeli			GB Nr. 697	Paul Klee, 071 722 54 29
Städeli			GB Nr. 704	Marlies Oertle, 071 351 35 32
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark, 071 672 32 45

Diese Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen, Tel. 071 898 82 60. Stand 20. 09. 2011

Die Musikgesellschaft Reute fliegt aus !

Am Sonntagmorgen, 25. September, holt unser Präsident Ruedi Weder seinen gelben Jaguar (Postauto) aus der Postgarage in Heiden und beginnt auch gleich schon in Heiden mit dem Einsammeln seiner Schäfchen. In Oberegg, Schachen und Reute kommen weitere dazu. Gleich nach 8 Uhr starten wir bei herrlichem Sonnenschein das Rheintal hinauf. Kurz nach Sargans verlässt Ruedi die Autobahn und benutzt die Normalstrasse, um diese bei Bad Ragaz auch schon wieder zu verlassen.

Wohin geht's jetzt? Gehen wir baden? Nein, beim Bahnhof Bad Ragaz hält er an. Geh'n wir per Bahn weiter? Nein, aber Ruedi kann nicht mehr weiterfahren und erklärt uns, dass wir umsteigen müssen in ein kleineres Postauto, denn mit seinem Jaguar kommt er unmöglich um die engen Kurven durch die Taminaschlucht. Ist auch so recht. Hauptsache, wir müssen die ca. 5 km lange Schlucht nicht zu Fuss bewältigen.

Der einheimische Chauffeur erklärt uns trotz der engen und schmalen Kurven einiges über diese unglaublich imposante wilde Schlucht. Beim alten Bad Valens werden wir vom Hauswart freundlich emp-

fangen, der uns durch den Stollen führt. Nach der Passage des Tors verschwinden wir in einem dämmrig-feuchten Schlund. Die Felsen drängen über uns zusammen. Tropfsteine türmen sich oder hängen an der Decke, und die feuchtglänzende Steinschicht funkelt durch die schummrige Beleuchtung vielfarbig und märchenhaft. Ein festes Geländer schafft Halt und Distanz zu der bedrohlich nahen Tamina.

Wieder zurück am Tageslicht und nach Kontrolle, ob keiner fehlt, inspizieren wir mit Führung den ältesten barocken Bäderbau der Schweiz und bekommen interessante alte Bäderkultur zu sehen. Was uns jetzt aber reizt, ist ein herrlich duftender Kaffee mit Gipfeli, welchen wir im Restaurant einnehmen.

Nun wird es aber Zeit zur Rückkehr und um 10 Uhr bringt uns der Bus wieder zurück zu unserem Jaguar. Dieser jagt wieder retour, aber nur bis Sargans, denn dort will er Richtung Walensee ausreissen. Bei Unterterzen ist er müde und lässt uns, auch wieder beim Bahnhof, aussteigen. Ruedi bringt ihn auf einen Parkplatz und wir begeben uns über die Bahngleise direkt an den Schiffs-Anlegesteg. Hier haben wir 40 Minuten Zeit, das Seegestade näher in Augenschein zu nehmen,

weil sich das Schiff erst um 12 Uhr nähert um uns aufzunehmen.

Dieses nimmt dann Kurs quer über den See. Wie schön wäre es, ein Seebad zu nehmen, um sich dann von der Sonne trocknen zu lassen. Es ist aber auch ein Erlebnis, vom Schiff aus die steilen Felswände und Bergänge zu studieren. Sachte nähern wir uns dem malerischen Dörfchen Quinten, welches zurecht als „Riviera der Ostschweiz“ bezeichnet wird. Das milde Klima am Südhang der Churfürsten lässt einen hervorragenden Wein, sowie Feigen und Kiwis reifen.

Im schmucken Gasthaus „Seehaus“ wartet ein schmackhaftes Mittagessen auf uns, welches wir anschliessend auf der traumhaften Seepromenade wieder „abkalorieren“. Aber jedes Märchen geht einmal zu Ende. Um 4 Uhr setzt uns das Schiff wieder zurück nach Unterterzen. Hier wird unser Jaguar wieder wach und fegt mit uns über Sargans, Berneck, Oberegg nach St. Anton, wo wir unsere, inzwischen wieder leicht knurrenden Mägen, wieder beruhigen. Mit einigen Handharmonikaklänge und Gesang beenden wir den fröhlichen, gut geplanten Ausflug. Danke Ruedi !

**Bericht: Karl Signer
Bilder: Stefan Zürcher**

Stickereihandwerk – Perlen in Reute

Unsere Vision ist es nach wie vor, das Stickereihandwerk in Reute zu erhalten. Dies nicht nur in starrer Museumsform sondern als gelebtes Handwerk.

Anlässlich einer weiteren Sitzung werden nun eifrig die Fühler aus-

gestreckt nach Anlern-Stickerinnen, Finanzierungsmöglichkeiten, Rechtsform einer möglichen Gesellschaft.

Auf positives Echo zur Erhaltung des Stickereihandwerkes sind wir auch bei Tourismus und Wirt-

schaftsförderung gestossen. Kurz gesagt: Vieles gilt es abzuklären, zu besprechen und zu berechnen.

Gerne melden wir uns wieder mit Neuigkeiten.

**Arthur Sturzenegger
Leiter Projektgruppe
Stickereihandwerk Reute**

Vor 150 Jahren gegründet, aber nach wie vor notwendig – der Unterstützungsverein (vorher „freiwilliger Armenverein“)

Im Jahre 1861 gründete der damalige Pfarrer Schläpfer von Reute den „freiwilligen Armenverein“, um „Armen und Hilfsbedürftigen ohne Rücksicht auf bürgerliche Abstammung und konfessionelle Zugehörigkeit geistige und materielle Pflege angedeihen zu lassen.“

Auch wenn sich die Gesichter der Not in den 15 Jahrzehnten geändert haben – es gibt sie nach wie vor auch in unseren Breiten, oft mitten unter uns, meist im Stillen und von der Allgemeinheit unbemerkt. Die vornehme Zielsetzung von Pfarrer Schläpfer entspricht auch heute einem hochaktuellen Bedürfnis.

Der fünfköpfige Vorstand der Kommission, welche traditionellerweise vom Präsidenten der Kirchgemeinde geführt wird, behandelt pro Jahr etwa 12 – 15 Fälle. Neben der materiellen Hilfe, die gewährt wird, spielt die geistige Zuwendung eine gleichgewichtige Rolle.

Niemand ist davor gefeit, ohne eigenes Verschulden in eine Not-situation zu geraten, welche seine Möglichkeiten überfordert. Schicksalsschläge wie Krankheit, Behinderung, Unfall, schwere familiäre Probleme oder nicht selten eine Kombination davon können jeden Menschen unvorhergesehen treffen. Hier sieht der Unterstützungsverein seine Aufgabe. Dabei geht es nicht primär um die Überbrückung finanzieller Engpässe, sondern darum, die Probleme der Betroffenen im persönlichen Kontakt zu mildern. Die Wege dazu können vielfältig sein, etwa Ermunterung, um Angebote der öffentlichen Hand in Anspruch zu nehmen, Vermittlung von professioneller Hilfe oder einfach menschlicher Zuspruch.

In aller Regel sind es nicht die Betroffenen selbst, welche um Hilfe nachsuchen. Im Vorstand des Unterstützungsvereins sind üblicherweise sowohl die zuständigen Behörden

von Reute wie auch die Pfarrperson vertreten. Vorstandsvertreter stehen mit Behörden in Obereg in Kontakt. Aus diesen Quellen erhält der Vorstand oft Hinweise auf Situationen, in denen die Betroffenen nach aussen ein würdiges, unauffälliges Leben führen, welche die stille Not hinter den Kulissen nicht erkennen lässt.

Dem Wesen nach ist der Unterstützungsverein eine diskrete Institution, welche kaum von sich reden macht. Da der Verein aber auf Mitgliederbeiträge und freiwillige Gaben angewiesen ist, wird er nächstens mit einem Schreiben an alle Haushalte um finanzielle Zuwendung werben. Gelegenheit zur tätigen Solidarität mit Hilfsbedürftigen unter uns – wäre sie eine Überlegung wert?

Michael Künzler
Präsident Kirchgemeinde
Reute-Obereg

Von offenen und geschlossenen Türen

In einem hohen Torbogen eine grosse Tür und darin eine kleine geöffnete; derart kunstvoll verzierte Eingänge sieht man viele im Orient. Auch die grosse Tür lässt sich öffnen, aber für das tägliche, normale Leben genügt der kleine Durchgang. Er ist praktischer und schneller zu öffnen und zu schliessen. Das Ganze ist nicht der Eingang ins Wohnhaus, sondern erst einmal in das private Grundstück, meist – wie auch hier – umgeben von einer Mauer. Tritt man durch die Tür, ist man in einem Innenhof, in dem sich die Familie in einem geschützten Raum bewegen kann, wo Kinder gefahrlos spielen können, die Frauen vor fremden Blicken geschützt sind, wo aber auch Freunde und Gäste willkommen geheissen werden.

Es ist etwas Geheimnisvolles damit verbunden, dass nicht alles gleich für Jedermann einsichtig ist. Öffnet sich diese Tür für den Gast, dann taucht man zugleich ein in eine

völlig andere Welt – vorausgesetzt, man ist selbst offen dafür, lässt sich hineinnehmen in andere Lebensgewohnheiten und ist bereit für ganz neue Begegnungen.

Auch bei uns gibt es vielerlei Türen, solche, die sich uns öffnen, solche die sich – manchmal für immer – schliessen und solche, die ohnehin für uns verschlossen sind. Wir kennen das wohl alle und haben da so unsere eigenen Erfahrungen.

In einem Gedicht lasen wir kürzlich:
„Durch wie viel Türen bin ich in meinem Leben wohl schon gegangen?“

Eine Tür ist nicht nur eine Öffnung, sie ist mehr!

*Die Gedanken vor jeder Tür sind verschieden; Freude, Erwartung, Hoffnung, Angst.
Hinter jeder Tür verbirgt sich etwas anderes, die ganze Palette menschlichen Lebens.*

Sie ist Symbol, man kann sie öffnen oder auch hinter sich zumachen.

Mögen wir viele Türen öffnen und offen halten.“

Eleonore Wieprecht

Wie frustrierend ist es doch, selbst vor geschlossener Tür zu stehen, nicht eingelassen zu werden und wie wohltuend, wenn sich die Tür weit öffnet und man uns freundlich begrüsst!

Wie halten wir es mit unseren Türen? Auch wir können meist entscheiden, wen wir zu uns hineinlassen und wen lieber nicht. Es kann auch nicht immer „Tag der offenen Tür“ sein. Und es ist sicher gut, dass wir zuschliessen können, damit unliebsame Besucher und Diebe nicht Zugang finden. In Heiligen Schriften ist ebenfalls von Türen die Rede, z.B. von der Himmelspforte, der Tür zum Paradies. In der Bibel steht eine Geschichte von der ver-

geschlossenen Tür ganz am Anfang. Es ist die Geschichte von der Vertreibung Adams und Evas aus dem Paradies, die auch im Koran zu finden ist und die wir ebenso mit den Juden gemeinsam haben.

Wir stehen vor der Adventszeit. Das bekannte Adventslied: „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit ...“ wird gerade in dieser Zeit in unseren Kirchen wieder gesungen werden. Die Tür für Jesus offenhalten, heisst auch, sie für unsere Mitmenschen offenhalten.

Selbst Türe sein, sich öffnen, sich Andersdenkenden, Andersgläubi-

gen nicht verschliessen, sondern mit ihnen in einen friedlichen Dialog eintreten – das ist gerade in der heutigen Zeit, wo wir alle aufeinander angewiesen sind, wo alles weltweit vernetzt ist, wichtig, überlebenswichtig. Wir können uns nicht abgrenzen, nur hinter geschlossenen Türen leben. Es muss ja nicht gleich das grosse Tor sein, das wir aufmachen, aber die kleine Türe, die sollte es schon sein.

**Alfred und Rosalinda Gugolz
Oberriet**

*Foto: aufgenommen in
Bidiyyah im Sultanat Oman*

Ich habe das Christkind gesehen

Viele Jahre sind nun schon vergangen, seitdem meine Mutter und ich, ein 5 jähriges Mädchen, aus dem anderen Teil Deutschlands in den verlockenden, freien Westen flüchteten. Es war ein bitterkalter Abend in der Weihnachtszeit, als wir diesen schwerwiegenden Schritt wagten. Hätten wir vorher auch nur geahnt, was uns erwartete, wäre diese gefährliche Idee wahrscheinlich immer nur ein unerfüllter Traum geblieben.

Doch meine Mutter hatte sich nun einmal dazu entschlossen, und so packte sie die wichtigsten Sachen in einen grossen Rucksack. Mir zog sie einen warmen Kaninchenpelzmantel an, und ausserdem bekam ich noch ein Köfferchen mit Spielsachen in die Hand gedrückt. So ausgerüstet traten wir unsere Reise mit dem Zug zu dem uns empfohlenen, jedoch völlig unbekanntem Grenzfürher an, der gegen ein beträchtliches Entgelt versprach uns in die verheissungsvolle Freiheit zu bringen.

Ein nervenaufreibender, mehrstündiger Marsch folgte. Bei jedem Geräusch hiess es nämlich sich aus dem Stand sofort auf den Bauch fallen zu lassen. Aber die vereinzelt Lichter, die wir in der Ferne funkeln sahen, strahlten mit einer solchen Intensität entgegen, dass selbst ich meine kleinen Füsse unermüdlich vorwärts bewegte.

Dann kam die gefürchtete Stelle, an der sich unsere Flucht dramatisch zuzuspitzen drohte. Wir mussten einen frei vor uns liegenden Acker am Fusse eines Hügels, auf dem sowjetische Wachsoldaten postiert waren, überqueren. Unglücklicherweise begann aber kurz vorher der Mond zu scheinen, sodass wir wirklich völlig schutzlos der überall lauernden Gefahr preisgegeben waren. Doch unser Führer zauderte nicht lange und hüpfte wie ein hakenschlagender Hase davon. Meine Mutter versuchte es ihm gleich zu tun, was mit dem schweren Rucksack und mir an der Hand gar nicht so leicht war. Zudem waren die Ackerfurchen steinhart gefroren. Das Unglück liess auch nicht lange auf sich warten. Wir stolperten beide und fielen der Länge nach hin. Natürlich fing ich sofort fürchterlich zu weinen an, da ich mir mein Gesicht aufgeschürft hatte. Doch meine Mutter presste verzweifelt ihre Hand auf meinen Mund, bis ich keinen Laut mehr von mir gab. Lange verharrten wir so in dieser ungemütlichen Lage, um abzuwarten, ob sich irgendetwas ereignen würde. Es blieb aber alles ruhig. Diese heikle Situation schien noch einmal gerettet zu sein.

Höchstwahrscheinlich hatten wir diesen Ausgang der eisigen Kälte zu verdanken, sodass sich die Soldaten lieber in ihrer wärmenden Schutzhütte aufhielten. Doch wir mussten

uns wohl oder übel wieder erheben, um den uns Schutz bietenden Wald am anderen Ende des Feldes zu erreichen. Dort stiessen wir auch auf unseren schon verloren geglaubten Begleiter. Die Freude währte allerdings nicht lange, denn er erklärte uns nur noch die Richtung, die wir einschlagen sollten, da er umkehren wollte, um seinen gefährlichen Rückweg anzutreten.

Daraufhin versuchten wir unser Glück also allein. Das grösste Risiko schien ja überwunden zu sein. Doch plötzlich, wie aus dem Boden geschossen, standen einige uniformierte Männer vor uns. Unser Blut erstarrte in den Adern. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Mühsam presste meine Mutter die Frage heraus von welcher Seite sie denn kämen. Doch das Glück war einmal mehr auf unserer Seite, denn es handelte sich um westdeutsche Grenzer. Auch sie schienen von unserem Auftauchen überrascht worden zu sein. Sie nahmen uns auf die Wachstation mit, stellten unermüdlich Fragen und notierten sich natürlich unsere Personalien. Anfangs wollten sie es einfach nicht wahrhaben, dass ausgerechnet wir es geschafft haben sollten die Grenze unbemerkt passieren zu können. Müde, wie wir von den sechsstündigen Strapazen waren, fielen uns jedoch bald die Augen zu. So schliessen wir denn auf dem Fussboden, einfach an den Rucksack gelehnt.

Am nächsten Morgen erwachten wir zwar wie gerädert, doch wir waren glücklich, denn ein Leben in Freiheit lag vor uns. Plötzlich begannen meine Augen zu strahlen. Zu meiner Verwunderung hatte ich in der Ecke einen kleinen Christbaum mit bunten Kugeln und brennenden Kerzen entdeckt. Es wurde mir wieder bewusst, dass Weihnachten vor der Tür stand. Irgendwie schien mich das an etwas zu erinnern. Und schon sprudelte es aus mir heraus: „Ich habe das Christkind gesehen!“ Meine Mutter versuchte noch den nun einsetzenden Redeschwall aufzuhalten, aber vergeblich, denn einer der Männer ermutigte mich mit seinen Fragen geradezu zum Weiter-

erzählen. Ja und so setzte ich meine Geschichte eifrig und übergücklich fort: „Es war dort auf dem Acker, als wir beide hingefallen sind und ich so laut geweint habe. Auf einmal öffnete sich der Himmel und ein goldener Schlitten, der von Schimmeln gezogen wurde, fuhr geradewegs zu uns herunter.“

Auf ihm sassen das Christkind in einem funkelnden Kleid und wunderschöne Engel in langen, weissen Gewändern. Sie waren ja so lieb zu uns und haben unsere Wunden gepflegt. Dann nahmen sie uns bei der Hand und brachten uns zum Waldesrand. Zum Schluss hat mir dann das Christkind noch ein Geschenk

überreicht. Es war die Glitzernadel, die ich an meinem Mantel stecken hatte und dann wegwerfen musste, damit niemand glauben würde, dass hier jemand mit einer glühenden Zigarette unterwegs war.“

Seltsam berührt hatten mir die Erwachsenen zugehört. Einer der Grenzbeamten meinte nachdenklich, dass es tatsächlich so gewesen sein müsste, da wir an diesem Abend die Einzigen waren, denen die Flucht gelang. Die gelegentlich zu vernehmenden Schiessereien liessen jedoch vermuten, dass es noch mehr versucht hatten.

Irmgard Latzel

WEIHNACHT IST DA

Weih - nacht ist da! Gott ist euch nah!

Freu - et euch sehr! Singt's En - gels - heer.

Weihnacht ist da!
Gott ist euch nah!
Freuet euch sehr!
Singt's Engelsheer.

Weihnacht ist da!
Ein Wunder geschah!
Welt war verlorn!
Christ ward geborn!

Bracht der Welt Licht
und neue Sicht.
Hoffnung herrscht nun
bei allem Tun.

Gott sei drum Dank,
dass er uns sandt
Christus den Sohn,
Retter aus Fron.

Melodie und Text von Irmgard Latzel

Ein feines Getränk für die Winterzeit

Für eine Tasse:

- 3 dl Wasser aufkochen
- Ingwer geschält, fein geschnitten
- ein Stück Schale einer Biozitrone

Alles im heissen Wasser 10 Minuten ziehen lassen, absieben. Dann 1 Esslöffel Birnel (oder Honig) in eine Tasse füllen und den gewürzten Wassersud darüber leeren.

Dieses Getränk wärmt in kalten, dunklen Wintertagen.

Irmgard Latzel, Dorf 9, Reute

P.S. Am Schalter der Gemeindekanzlei Reute kann weiterhin Birnel bezogen werden.

Adventsmarkt der Landfrauen in der Turnhalle Reute

- Freitag, 25.11.2011 ab 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr
- Samstag, 26.11.2011 von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr.
- Lebkuchen verzieren für Kinder am Samstag
- Festwirtschaft

„Böschele“ vor den Ferien

Bis die Elektrizität bei uns Einzug fand, gab es keine Zentralheizungen und die meisten Häuser wurden noch mit einem Kachelofen warm gehalten. Deshalb war das Holz suchen und zusammenbinden eine Arbeit die jedes Jahr gemacht werden musste. In stundenlanger Arbeit produzierte jeder für seinen eigenen Haushalt diese sogenannten „Böscheli“. Heutzutage ist diese Beschäftigung arg in Vergessenheit geraten und wurde daher zu einem Kulturgut.

Zum guten Glück ist in der Reute das „Böschele“ noch nicht ganz ausgestorben und einige ältere Herren wissen noch wie das Ganze geht und üben dieses Hobby immer noch mit viel Leidenschaft aus. Einer davon ist der ehemalige Schulpräsident Ruedi Rechsteiner. Dank ihm durften auch die Schüler der Primarschule der Reute erfahren, wie dieses alte Handwerk funktioniert.

Am letzten Donnerstag vor den Ferien ging die gesamte Primarschule mitsamt ihren Lehrern und Herrn Rechsteiner in den Wald, um eines unserer wichtigsten Güter kennenzulernen und zu pflegen. Die Kinder fingen an Kleinholz, Geäste und grössere Äste zusammenzusammeln und zu sortieren. Die grösseren Äste wurden mit der Säge zerschnitten oder auf einem Baumstamm mit dem Beil gespaltet. Danach legte man einige grössere Äste, welche jetzt alle gleich lang waren, auf den Bock, dann eine Schicht kleineres Geäst und kleinere Äste, dann wiederum grössere Äste. Das Ganze klemmte man im Bock ein. Band man eine Schnur zweimal fest dar-

um, schnitt mit der Schere noch die herausstehenden Ästchen ab, schon hatte man sein erstes „Böscheli“.

Am Morgen waren alle noch voller Tatendrang und halfen mit beim „Böschele“. Einige Schüler gründeten sogar eine Firma, in der sie die verschiedenen Aufgaben sinnvoll untereinander aufteilten. Nach der Pause hatten diejenigen, die mehr Lust auf „Zwergenhäuschen“ bauen hatten, die Möglichkeit dies auch zu tun. Dabei war besonders schön zu beobachten, wie viel Verantwortung die älteren Schüler bereits für die Jüngeren übernahmen und ihnen halfen.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen durften diejenigen aus der Basisstufe

nach Hause. Die aus der Mittelstufe beteiligten sich je nach Lust und Laune entweder weiterhin beim „Böschelen“ oder sie bauten weiter „Zwergenhäuschen“. Es war toll mit anzusehen, wie auch Kinder von Heute lernen, wie wichtig der Wald ist, naturverbunden zu arbeiten und voller Elan an einer Arbeit dranbleiben zu können.

Vielen Dank gilt bestimmt Herrn Rechsteiner, der einen Ferientag für diese Arbeit geopfert hat und der mit seiner offen nach aussen gezeigten Begeisterung während der Arbeit die Schüler wirklich mitreissen konnte.

Giamun Baumann

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohren 458, 9414 Schachen, 071 891 63 58

Neues Buch von Peter Eggenberger „Vo Tökter ond Luusbuebe“

-iks- Kürzlich präsentierte Peter Eggenberger in Walzenhausen seine neuen Kurzgeschichten in urchigem Kurzenberger Dialekt unter dem Titel „Vo Tökter ond Luusbuebe“.

Peter Eggenberger, Wolfhalden, muss nicht mehr erklärt werden, er steht für die Förderung des Kurzenberger Dialektes. Sein Markenzeichen sind seine humorvollen Kurzgeschichten und auch seine beliebten Lesungen. Diese werden gespickt von Witzen und im Falle der Buchpräsentation im Swiss Dream Hotel Walzenhausen umrahmt von wunderbaren Hackbrettklängen von Martina Peterer aus Oberegg.

Eggenberger und Bänziger

In seinen humorvollen Texten erzählt Peter Eggenberger in diesem Buch von Doktoren, Heilpraktikern und Lausbuben. Wobei er letzteres in seiner Jugend wohl auch selber war, wie „Söndi“ erklärte, der die Buchpremiere ebenfalls bereicherte. Das Witzwegmaskottchen gratulierte zum neuen Buch. Dann gab Peter Eggenberger verschiedene Kostproben seines Schreibens. Zu hören war, wie ein Heilpraktiker seinem Patienten half und gleichzeitig zu einem wunderbaren Holzvorrat kam oder wie die „Lausbuben“ von Walzenhausen sich einen Fünflieber erschwindelten. Im Buch

„Vo Tökter ond Luusbuebe“ kommen auch Patient Henry Dunant oder die kleinwüchsigen Menschen von Oberegg vor. Eggenberger schreibt ausserdem vom „Tokter med.sex. vo Herisau“ oder von der „Häx vo Wolfhalde“ und er hat er zwei Geschichten seines verstorbenen Freundes Ruedi Rohner aus Heiden ins Buch aufgenommen. Einmal mehr unterstützte Ernst Bänziger die 31 Kurzgeschichten mit seinen gekonnten Zeichnungen. Es ist ihm gelungen, die markanten Charakterköpfe der Beschriebenen bestens darzustellen.

Von Uriella bis verhäxeti Manne

Wer die süffigen und amüsanten Geschichten liest, erhält Einblicke in das Geschehen in früherer Zeit, so auch dem Begehren der Stadt St. Gallen, Wasser vom Seealpsee zu beziehen. Es beinhaltet aber auch Mysteriöses, wie „Verhäxeti Manne“ oder Zeitkritisches wie „S himmlisch Liecht vo de Uriella“. Für Ungeübte im Dialektlesen beginnen die Geschichten jeweils mit

„Söndi“ gratulierte Peter Eggenberger (rechts) und Ernst Bänziger für das neuste Buch im Kurzenberger Dialekt.

Bild: Isabelle Kürsteiner

einem Vorspann in Schriftsprache, danach folgen die Erzählungen und am Schluss werden verschiedene Dialektwörter erklärt. Zum Schluss der Buchpremiere in Walzenhausen dankte Peter Eggenberger dem Appenzeller Verlag, der es noch einmal gewagt hatte, ein Dialektbuch zu veröffentlichen, sowie verschiedenen Stiftungen und der Appenzeller Kantonalbank für die Unterstützung. „Vo Tökter ond Luusbuebe“, Appenzeller Geschichten, kann beim Appenzeller Verlag, Kasernenstrasse 64, 9101 Herisau oder direkt beim Autor bezogen werden.

Pro Infirmis bietet Hilfe

„Ich möchte gerne eine eigene Wohnung, was muss ich tun?“ Mit dieser Frage meldete sich eine junge, körperbehinderte Frau im Rollstuhl.

„Wie finde ich eine rollstuhlgängige Wohnung? Was muss ich dabei alles beachten?“

Betagte Eltern betreuen jahrelang ihren geistig behinderten Sohn. Sie machen sich Sorgen, wie es weitergehen soll. Aufgrund ihres Alters können sie die Betreuung nicht mehr lange übernehmen. Sie suchen Unterstützung bei der Suche nach einem Heim, haben Fragen zur Finanzierung und zu Beistandschaft/Vormundschaft und anderem.

Ein junger Mann mit psychischen Problemen kann in der freien Wirtschaft nicht mehr arbeiten. Er sucht eine Beschäftigung, einen geschützten Arbeitsplatz.

Für solche und ähnliche Fragen bietet Pro Infirmis Beratung und Unterstützung. Zusammen mit den Ratsuchenden versuchen die Fachleute von Pro Infirmis die bestmögliche Lösung zu finden. Längerdauernde Krankheit, ein Unfall oder die Geburt eines behinderten Kindes sind starke Einschnitte in das Leben: Bei Pro Infirmis erhalten Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen Unterstützung und Antworten auf viele Fragen zum Thema Behinderung.

Pro Infirmis gibt es auch in Ihrer Nähe:

Beratungsstelle Appenzell:

Frau S. Wieser, Marktgasse 10c, 9050 Appenzell, Tel. 071 228 29 74

Beratungsstelle Herisau:

Frau R. Signer, Gossauer Strasse 2, 9100 Herisau, Tel. 071 228 29 76

Die Sozialberatung ist grundsätzlich kostenlos. Gerne nimmt Pro Infirmis freiwillige Spenden entgegen. Weitere Dienstleistungen der Pro Infirmis sind das Begleitete Wohnen, die Erwachsenenbildung des Bildungsclubs Alpstein und die Vermittlung des Eurokeys.

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

Kanadische und Spätblühende Goldruten erfassen

Beide Goldrutenarten stammen aus Nordamerika und wurden bereits vor mehr als 300 Jahren in Europa eingeführt. Seit 50 Jahren breiten sie sich explosionsartig aus, v.a. auf Flächen unterhalb von 900 m ü. M., die wenig oder gar nicht genutzt werden, wie Strassen- oder Bahnböschungen, Kiesgruben, Weg- und Waldränder, Ried- und Magerwiesen. Mit zunehmender Erwärmung werden auch höhere Lagen betroffen sein. Die Kanadische Goldrute gedeiht eher auf trockenen, die Spätblühende auf feuchteren Standorten.

sofort wieder kompensiert. Die Zurückdrängung eines Goldrutenbestandes ist schwierig und Massnahmen, wie gezielte Mahd oder Ausreissen, müssen über mehrere Jahre durchgeführt werden.

Das Erfolgsrezept für die massive Ausbreitung der Goldrute ist ihre Vermehrungsstrategie. Die Fernverbreitung geschieht durch die bis zu 19 000 Samen pro Stängel, die vom Wind weit fortgetragen werden. Sie keimen gut auf offenem Boden. Die Ausbreitung am Standort selbst erfolgt durch unterirdische Sprosse, die rasch zu neuen Pflanzen aufwachsen. Auf diese Weise entsteht in kurzer Zeit ein dichter Goldrutenbestand. Andere Pflanzen werden verdrängt oder kommen gar nicht erst auf. Eine Störung des Bestandes, wie z. B. ein Schnitt, wird dank den Reserven in den Sprossen

In Appenzell Ausserrhoden findet man ausgewilderte Bestände, v.a. entlang von Flüssen und als Zierpflanzen in vielen Gärten. Damit sich diese Pflanze nicht ungehindert an weiteren Standorten ausbreiten kann, sollen die Gartenbewirtschafter informiert werden. Die goldfarbenen Blüten der Goldruten sind in dieser Jahreszeit gut sichtbar.

Die Goldruten gehören zu den Pflanzen, deren Ausbreitung gemäss Freisetzungsverordnung verhindert werden muss. Dies ist

in fast jedem Fall nur durch eine Entfernung der Pflanzen möglich. Bei der Entsorgung von Grüngut mit Problempflanzen muss darauf geachtet werden, dass diese nicht verschleppt werden. Auf gar keinen Fall sollen sie im Wald oder auf andern Grünflächen abgelagert werden. Kleine Mengen können dem Kehricht mitgegeben werden, grössere werden am Besten der Vergärung zugeführt.

Das Landwirtschaftsamt Appenzell Ausserrhoden erfasst in Zusammenarbeit mit dem Amt für Umwelt die Goldrutenstandorte und nimmt Meldungen gerne entgegen.

Meldungen von Standorten in Appenzell Ausserrhoden richten Sie bitte an folgende Stelle: Zentralstelle für Pflanzenschutz und Obstbau, 071 335 73 13, E-Mail: pflanzenschutz@ar.ch Link: Informationen zu invasiven Neophyten: www.cps-skew.ch

Weitere Auskünfte erteilt:

Christine Kölla, Leiterin Zentralstelle für Pflanzenschutz und Obstbau, Telefon 071 353 67 64 oder E-Mail: Christine.Koella@ar.ch

Buchtipps von Roy Sturzenegger: Tony Hawks, Mit dem Kühlschrank durch Irland

Inhaltsangabe:

Was ist schön daran, an einem regenverhangenen Vormittag in einer gottverlassenen Gegend Irlands mit einem Kühlschrank an der Strasse zu stehen? In seinem Buch erzählt der junge Engländer Tony Hawks die Geschichte einer Liebe.

Es ist die Geschichte einer Liebe zu dem Land und seinen Bewohnern, es sind die Begegnungen „on the Road“, die eigentlich nur Zwischenstationen zwischen Pubs und Inseln darstellen. Immer im Mittelpunkt sein kleiner, würfelförmiger Kühlschrank, der sich bald als Glücksbringer erweisen sollte. Er öffnet ihm die Herzen der Einheimischen, lässt so manche skurrile Ein-Tages oder Eine-Nacht-Beziehung entstehen. Tony gewinnt seine Wette, er schafft es, in einem Monat die iri-

sche Insel zu umrunden. Nur eines würde er nicht mehr tun: In der Jugendherberge von Letterfrack zu übernachten.

Meine Meinung:

Tony Hawks ist ein Engländer, wobei er mich mehr an Sir Francis Drake, denn an Prince Charles erinnert. Er hat ein richtig schönes Backpackerroadbook geschrieben. Ganz viel Irland, wundersame Details über Menschen und Landschaften, auch kleine tagespsychologische Einsprengsel sorgten bei mir für Lachschübe bzw. Sorgenfalten. Männer mit nur einem Zahn, Radiosender, welche Todesnachrichten über den Äther senden, Schafaktionen, Liebe in einer Hundehütte, und die alles entscheidende Frage: welches Verhältnis entwickeln Mensch und Kühlschrank un-

ter freiem Himmel bei Regen? Tony kommt zu dem Ergebnis: Das Leben ist ein Geheimnis, das gelebt, und kein Problem, das gelöst werden muss.

Beid la geal greine go. Meine Empfehlung für Regentage!

Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel „Round Ireland with a fridge“ Deutsche Erstveröffentlichung 8/2000 ISBN: 978-3-442-44641-4

Gesundheitsfragen im Alter

Was erhält gesund, welche Hausmittel helfen bei Beschwerden und wann macht ein Besuch beim Hausarzt Sinn?

Machen Sie sich Gedanken, wie Sie ohne Grippe durch den Winter kommen; oder wie sie eine Grippe behandeln können, falls es Sie doch erwischen sollte? Liegen Sie manchmal schlaflos im Bett, plagen Sie gelegentlich Schwindel oder Verdauungsprobleme und Sie möchten etwas dagegen tun? Sind die Beschwerden „harmlos“ oder steckt eventuell mehr dahinter?

Kompetente Antworten auf diese Fragen bekommen Sie von einem Naturheilpraktiker und einem

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden!

Datum:	Donnerstag, 8. Dezember 2011
Zeit:	14.15 – 15.45 Uhr
Ort:	Evang. Kirchgemeindehaus Heiden
Referenten:	Hanspeter Horsch, Naturheilpraktiker in Heiden Dr. Andreas Moser, Hausarzt in Wolfhalden
Kosten:	Fr. 10.- / Paare Fr. 15.-
Organisation:	Aktiv in Heiden in Zusammenarbeit mit „Zwäg is Alter“

Hausarzt am 8. Dezember in Heiden. Angesprochen werden die Themen: Erkältung/Grippe, Schwindel, Schlaf und Verdauung. Sie bekommen Tipps zur Vorbeugung und Linderung von Beschwerden und Sie kennen die Alarmzeichen, bei denen sich ein Besuch beim Hausarzt aufdrängt.

„Zwäg is Alter“ ist ein Angebot der Pro Senectute, das sich für die Erhaltung der Gesundheit engagiert.

Bei Fragen gibt Ihnen Silvia Hablützel, Projektleiterin von „Zwäg is Alter“ gerne Auskunft: Tel. 071 890 06 63 vormittags.

Silvia Hablützel

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, mit 66 Jahren, da hat man Spass daran...“

Udo Jürgens hat das in einem Lied treffend besungen. Nach der Erwerbstätigkeit eröffnen sich neue Möglichkeiten das Leben zu gestalten.

Gesundheit und Selbständigkeit sind dafür wichtige Voraussetzungen. Mit dem Älterwerden verändert sich der Körper, aber

Erfahrung und Forschung zeigen: Wer sich aktiv betätigt, bleibt länger gesund.

Wie sind Sie unterwegs?

Wir haben für Sie neun kurze Fragen zur Einschätzung Ihrer Gesundheit zusammengestellt. Sie können diese gratis bei uns anfordern.

„Zwäg is Alter“ bietet Ihnen auch eine kostenlose, persönliche Gesundheitsberatung. Möchten Sie mehr wissen? Dann rufen Sie unverbindlich an. Silvia Hablützel, Pflegefachfrau und Projektleiterin von „Zwäg is Alter“ gibt Ihnen gerne Auskunft: Tel. 071 890 06 63 vormittags.

„Zwäg is Alter“ ist ein Angebot der Pro Senectute, das sich für die Erhaltung der Gesundheit engagiert, damit Sie „mit 66 Jahren“ und bis ins hohe Alter Spass am Leben haben.

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant von IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
 Freihofstrasse 3
 9410 Heiden
 Tel. 071 888 83 83
 E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen:
www.acustix.ch

WEM'S WOHL GFALLT! Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch, und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder oder zum Telefon!

KGZV Reute-Oberegg heisst Sie herzlich willkommen

Es ist viel los in Oberegg

Vom 27. bis 29. Dezember 2011 findet in der Turnhalle und im Vereinssaal Oberegg die 27. Kantonale Geflügel- und Kaninchenausstellung statt.

Gerade in unserer hektisch gewordenen Zeit sollten unsere Hobbys eine breite Bevölkerungsschicht ansprechen. Die Tierzucht, sowie das Beobachten von freilebenden Tieren, bringen eindruckliche Erlebnisse und Entspannung. Pflegen wir während dem Jahr unser Hobby vorwiegend zu Hause, still und unbemerkt, so sind Ausstellungen dieser Art immer ein gesellschaftlicher Anlass für Züchter der Region, wobei nicht nur die einzelnen Resultate zählen, sondern auch die Kameradschaft gepflegt wird und Fachkenntnisse ausgetauscht werden.

Bei freiem Eintritt haben wir für Züchter und Nichtzüchter während drei Tagen ein tolles Programm zusammengestellt.

Neben Ausstellung und Festwirtschaft bilden unsere Sonderschauen der Fellnähgruppe AR/AI und „Natur im Wald“ weitere Attraktionen. Auch haben wir eine grosse Tombola organisiert. Am Mittwochabend

spielen die Fäaschtbänkler zum Tanz auf und am Donnerstag unterhält uns ab 10 Uhr zum Frühschoppen die Familienkapelle Ulmann mit Koni.

**Somit gilt vom 27. – 29. Dezember:
Es ist viel los in Oberegg**

KGZV Reute-Oberegg

Kleintier-Züchter-Verband beider Appenzell

27. Kantonale Geflügel- und Kaninchenausstellung
27.-29. Dezember 2011 Turnhalle und Vereinssaal Oberegg AI

Dienstag 27. Dezember ab 17.00 Uhr
Mittwoch 28. Dezember ab 10.00 Uhr
Donnerstag 29. Dezember ab 10.00 Uhr

Mittwoch ab 20.00 Uhr Unterhaltung
mit den Fäaschtbänkler inkl. Barbetrieb

Donnerstag ab 10.00 Uhr Frühschoppen
mit der Familienkapelle Ulmann mit Koni

Eintritt frei
Kaninchen- und Geflügelzüchterverein Reute-Oberegg

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30

Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

Bauen mit Freude.

BREU

www.breu-holzbau.ch

HOLZBAU AG OBEREGG

30 Jahre Konsumgenossenschaft Reute AR und Umgebung

Der Spatenstich!

Der Denner ist fast fertig!

Der Anfang einer kleinen Erfolgsgeschichte in Bildern!

Die Bauarbeiten

Die Wiedereröffnung! (Hanspeter Tobler)

Verkaufsaktionen 30 Jahre KGR

Datum	Wer	Was
Mittwoch, 30. 11. 2011	Locher Bräu	Spezli-Aktion
	Heis Metzgerei	Fleisch-Aktion
	Oetker	Dessert-Aktion
Freitag, 30. 12. 2011	Locher Bräu	Spezli-Aktion
	KGR	Silvester-Aktion
	Heis Metzgerei	Fleisch-Aktion

Wir freuen uns, Sie jeweils am 30. jeden Monats – gemäss obenstehendem Plan – mit unseren Verkaufsaktionen zu verwöhnen.

Ausflug Denner-Mitarbeiter

von links nach
rechts: Nadja Krüsi
(Mitarbeiterin),
Kurt Sturzenegger,
Andreas Amrein,
Mägi Peter, Henry Sutter
(Verwaltung), Margrith
Rohner, Jacqueline Jucker
(Mitarbeiterinnen), Regula
Hohl (Verwaltung), Sigi
Göldi (Mitarbeiterin)

Erfolgreiche Geräteturnerinnen

4. Saisonsieg für Annie McEvoy!

Bereits ihren vierten Saisonsieg konnte Annie McEvoy an den Appenzeller Einzelturntagen in Teufen vom 27./28. August 2011 im K1 feiern. Mit einer sehr starken Leistung liess sie einmal mehr die Gegnerschaft hinter sich. Mit den hohen Noten am Boden 9.45, Sprung 9.00 und am Reck gar 9.75 holte sie sich verdientermassen den Sieg.

Auszeichnung für Corinne Dutler K1 und Rahel Dutler K3

Ebenfalls sehr erfolgreich waren die Geschwister Dutler. Corinne erturnte sich mit einer starken, aber nicht ganz fehlerfreien Leistung im

K1 einmal mehr die Auszeichnung in einem Teilnehmerinnenfeld von mehr als 70 Turnerinnen.

Auch Rahel Dutler konnte im K3 eine Auszeichnung entgegennehmen. Trotz einer nicht ganz sauberen Bodenübung erturnte sich Rahel den sehr guten elften Schlussrang mit Auszeichnung. Nicht ganz nach Wunsch lief es Katja Dutler. Nach einem Fehler an den Ringen musste sie eine tiefe Note einstecken. Trotz des Patzers erturnte sie sich am Reck die gute Note von 9.30. Sie klassierte sich am Schluss im Mittelfeld.

Neue Dresses dank der Raiffeisenbank Heiden

Dank der Raiffeisenbank Heiden durften sich unsere Turnerinnen an

den Appenzeller Einzelturntagen das erste Mal in den neuen Vereinsdresses präsentieren. Wir möchten uns ganz herzlich bei der Raiffeisenbank für den zugesprochenen Sponsorenvertrag bedanken.

Willi Lanker

Geräteturner/innen gesucht

Die Geräteriege Rehetobel ist auf der Suche nach jungen Geräteturnern und -turnerinnen.

Wenn Du dich gerne bewegst und Du Freude hast, an den verschiede-

nen Geräten wie Reck, Boden oder Schaukelringen zu turnen, dann bist du genau richtig bei uns. Für ein Schnuppertraining melde dich doch einfach bei uns. Wir freuen uns auf Dich. Weitere Informationen über uns findest Du auch im Internet unter www.geturehetobel.ch

Geräteriege Rehetobel
Willi Lanker, Oberstädeliweg 4
Telefon 071 877 27 17
geturehetobel@bluewin.ch

Veranstaltungskalender ✓

Eine Liste mit allen gemeldeten Anlässen finden Sie unter:
www.reute.ch-Aktuelles/Anlaesse!

Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren, Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei • Sarnafildächer • Sanitär
- Schwedenofen • Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzenestermann.ch
 Rohren 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

www.feeschter.ch

Impressum - Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
 Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Yvette Anhorn 071 888 07 83
anhorn.yvette@sunrise.ch

Finanzen/Inserate:
 Sabine Zweifel 071 891 51 69
s.zweifel@bluewin.ch

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
stu-diem@hotmail.com

Marc Waibel 071 898 82 60
marc.waibel@urban-waibel.ch

Gestaltung:
 Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@bluewin.ch

Druck: Eugster Druck, Heiden

Ausgabe 1|2012:

Redaktionsschluss: 16. Jan. 2012
 Erscheinungsdatum: 16. Feb. 2012